

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Departamento de Hidráulica e Ambiente

Núcleo de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas

Proc. 0605/1/14678

**ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS.
SISTEMAS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES**

1.º Relatório

Lisboa, Agosto de 2003

Estudo Realizado para o Instituto de Estradas de Portugal

ESTUDO E MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS E SISTEMAS DE TRATAMENTO

1.º Relatório

RESUMO

O presente relatório foi elaborado para o Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no âmbito do *Estudo e Monitorização da Qualidade das Águas de Escorrência de Estradas e Sistemas de Tratamento*, e corresponde ao 1.º Relatório a entregar em 13 de Agosto de 2003, 12 meses após o início do contrato celebrado entre o IEP e o LNEC.

Este relatório inclui os seguintes aspectos: (1) Qualidade das águas de escorrência de estradas em Portugal; (2) Selecção dos casos de estudo; (3) Análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas e, por fim, (4) Avaliação da eficácia de sistemas de tratamento.

Relativamente aos casos de estudo, apresenta-se a caracterização do Túnel da Gardunha e descrição da metodologia utilizada na campanha de monitorização efectuada em 13-14 de Maio de 2003, contemplando amostragens das águas de lavagem do túnel. São apresentados resultados obtidos nesta monitorização, bem como algumas considerações sobre os mesmos.

A análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas contemplou a concepção de um protótipo e o seu ensaio, utilizando um modelo físico construído para o efeito.

ABSTRACT

The present report was done for the Instituto de Estradas de Portugal (IEP) in the framework of the *Study and Monitoring of Highway Runoff and Treatment Systems*. It corresponds to the first report to be delivered in August 2003, 12 months after the beginning of the contact established between LNEC and IEP.

This document includes the following items: (1) Highway runoff quality in Portugal; (2) Selection of case studies; (3) Analysis of systems to control accidental spillages of toxic substances on the road, and finally, (4) Evaluation of the effectiveness of treatment systems.

Concerning the case studies, a characterization of Gardunha Tunnel is presented, as well as the methodology used in the monitoring work performed in the 13th-14th May 2003, that included sampling of the washing water coming out from the Tunnel. Results from this field work are presented and commented.

The analysis of systems to control accidental spillages of toxic substances on the road included the concept of a prototype and its test by using a physical model especially designed for the purpose.

RESUME

Ce rapport a été élaboré pour l'Instituto de Estradas de Portugal (IEP) dans le cadre du projet *Étude et Surveillance de la Qualité des Eaux de Ruissellement de Chaussées et Systèmes de Traitement* et correspond au 1^{ère} Rapport, à livrer au Août 2003, 12 mois après le début du contracte célébré entre le IEP et le LNEC.

De rapport contient les suivantes matières : (1) qualité des eaux de ruissellement de chaussées au Portugal ; (2) sélection des cas d'étude ; (3) analyse des systèmes de control des versement accidentels des produits toxiques e, finalement, (4) évaluation de l'efficace des systèmes de traitement.

En ce qui concerne les cas d'étude, on présent la caractérisation du Tunnel de la Gardunha et une description de la méthodologie utilisée pendant la surveillance réalisée en 13-14 May 2003, concernant les eaux de lavage du tunnel. On présent les résultats obtenus pendant cette surveillance et on fait considérations sur les mêmes.

L'analyse des systèmes de control des versement accidentels des produits toxiques a inclus la conception d'un prototype et son essaie, en utilisant un modèle physique construit pour ce propos.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se o empenho da SCUTVIAS no apoio à monitorização e amostragem de águas provenientes da lavagem do Túnel da Gardunha, designadamente o Eng. Jorge Alves, Eng.^a Inácia, Sr. Mário João, Eng. António Barros e Eng. Javier Garcia.

Os autores agradecem à Técnica Superior de 1.^a Classe, Maria José Henriques a colaboração prestada no trabalho de monitorização. Agradece-se ainda à Assistente de Investigação Maria João Moinante a colaboração no trabalho de monitorização do Túnel da Gardunha e na edição deste relatório.

A concepção e dimensionamento do protótipo e do modelo físico, a construção deste e do sistema para a realização dos ensaios, bem como a sua realização foi uma actividade que beneficiou de diversos apoios. Os autores estão profundamente gratos à Mestre em Engenharia Hidráulica Manuela Escameia, *Principal Engineer* no *HR Wallingford*, Reino Unido pela inestimável colaboração, em todas as fases do estudo do sistema de retenção de derrames acidentais. Agradece-se ao Técnico Profissional Especialista João Manuel Pereira a elaboração dos desenhos em *auto-cad*, bem como todas as sugestões na concepção do modelo físico e respectiva instalação experimental. Agradece-se ao Técnico Profissional Pedro Joel e ao Auxiliar Técnico de ensaios Hélio Correia Lopes a construção do modelo físico e a concepção e montagem do sistema para ensaios; agradece-se ao Técnico Profissional Leandro Valente o apoio durante a realização dos ensaios.

ÍNDICE DO TEXTO

1	INTRODUÇÃO	1
2	QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS EM PORTUGAL	2
2.1	Poluentes gerados nas estradas	2
2.2	Qualidade das águas de escorrência de estradas em Portugal	3
3	SELECÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO	7
3.1	Introdução	7
3.2	O caso de estudo do Túnel da Gardunha	7
3.2.1	Descrição do Túnel da Gardunha e sistemas de drenagem e de separação de hidrocarbonetos	7
3.2.2	Dados de tráfego	10
3.3	Monitorização da lavagem do Túnel da Gardunha (Maio de 2003)	10
3.3.1	Objectivo	10
3.3.2	Equipamento e meios humanos	11
3.3.3	Metodologia	12
3.3.4	Descrição dos trabalhos	14
3.3.5	Apresentação e comentários aos resultados	17
4	ANÁLISE DE SISTEMAS DE CONTROLO DE DERRAMES ACIDENTAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS	31
4.1	Introdução	31
4.2	Metodologia	31
4.3	Transporte de substâncias perigosas por estrada, em Portugal	32
4.4	Identificação das substâncias tóxicas transportadas por estrada em Portugal	33
4.5	Os impactes dos derrames acidentais de substâncias perigosas nos recursos hídricos	35
4.6	Sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias perigosas em estradas	37
4.6.1	Situação nacional - prevenção de impactes no meio hídrico	37
4.6.2	Situação na Europa e EUA	41
4.7	Características pretendidas para um sistema de controlo de derrames acidentais em estrada	42
4.8	Recolha de dados sobre sistemas de separação de hidrocarbonetos, óleos e gorduras	43
4.9	Vantagens e desvantagens das soluções encontradas	44

4.10	Sistema proposto	44
4.10.1	Dimensionamento do sistema protótipo	45
4.10.2	Dimensionamento do separador - zona de separação por gravidade	45
4.10.3	Dimensionamento da bacia de desarenação - zona de sedimentação de sólidos	49
4.10.4	Requisitos estruturais e funcionais a ter em conta segundo a Norma Europeia 858-1:2001:	49
4.11	Solução proposta para o sistema	51
4.12	Avaliação do sistema proposto através da avaliação dum modelo físico	53
4.12.1	Considerações Gerais	53
4.12.2	Escolha da escala num modelo físico	53
4.12.3	Efeitos de escala	55
4.12.4	Descrição do modelo	57
4.12.5	Teste do modelo - ensaio de diferentes cenários	61
4.12.6	Resultados dos ensaios e crítica ao modelo	68
4.12.7	Avaliação do sistema	70
4.13	Considerações finais	71
5	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO	72
5.1	Introdução	72
5.2	Principais processos de remoção de poluentes	73
5.3	Caracterização dos principais tipos de sistemas de tratamento	75
5.3.1	Melhores estratégias de gestão estruturais	75
5.4	Importância da avaliação da eficácia de sistemas de tratamento	84
5.5	Directrizes para a monitorização da eficácia de sistemas de tratamento	86
5.5.1	Procedimentos instituídos nos EUA	86
5.5.2	Aspectos a ter em consideração num plano de monitorização	88
5.5.3	Objectivos da monitorização	88
5.5.4	Seleção de locais de amostragem	89
5.5.5	Frequência da monitorização e da amostragem	90
5.5.6	Seleção de parâmetros analíticos	91
5.5.7	Parâmetros recomendados	92
5.5.8	Metodologias e equipamento de amostragem	94
5.5.9	Seleção de critérios de chuvada	99
5.5.10	Tratamento e avaliação de resultados	99
5.5.11	Exemplo de monitorização: o IP 4	101
5.5.12	Pontos chave	107
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	109
	ANEXOS	113

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 3-1 - Perspectiva da entrada norte do túnel da Gardunha 1.	8
Fig. 3-2 - Sistema de separação de hidrocarbonetos localizado na berma esquerda (sentido sul-norte) à saída do túnel da Gardunha 1.	9
Fig. 3-3 - Corte do sistema de separação de hidrocarbonetos apresentado na Fig. 3.2.	9
Fig. 3-4 - Projecto de segurança: bocas de incêndio.	11
Fig. 3-5 - Pormenor da sonda de registo contínuo à entrada de água no tanque de separação de hidrocarbonetos.....	12
Fig. 3-6 - Amostragem no tanque de separação de hidrocarbonetos.	13
Fig. 3-7 - Pormenor da lavagem do túnel e do colector longitudinal.	15
Fig. 3-8 - Esquema conceptual da drenagem da água do túnel para o sistema de separação de hidrocarbonetos e para a rejeição na linha de água.....	16
Fig. 3-9 - Régua, visível à esquerda, para medição da altura de água no tanque.....	16
Fig. 3-10 - Recolha de água de uma das bocas de incêndio utilizadas para a lavagem.	17
Fig. 3-11 - Registo de parâmetros físico-químicos da água com sondas portáteis.	17
Fig. 3-12 - Variação dos valores da condutividade eléctrica na água da lavagem do túnel.	19
Fig. 3-13 Variação do conteúdo em sólidos dissolvidos totais na água da lavagem do túnel. ..	20
Fig. 3-14 - Variação dos valores do pH na água da lavagem do túnel.....	21
Fig. 3-15 - Variação dos valores da temperatura na água da lavagem do túnel.....	22
Fig. 3-16 - Variação dos valores de Eh na água da lavagem do túnel.....	23
Fig. 3-17 - Variação dos valores de oxigénio dissolvido na água da lavagem do túnel.....	24
Fig. 3-18 - Concentrações de Zn, Cu e Pb nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha. .	25
Fig. 3-19 - Concentrações de Cd e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos totais nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.....	25
Fig. 3-20 - Concentrações de SST e óleos e gorduras nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.	26
Fig. 4-1- Câmara de retenção de águas contaminadas, Projecto de Execução do Restabelecimento da Rede Viária de Alqueva. Escala original 1/50.....	39
Fig. 4-2 - Bacia de contenção de derrames acidentais e zona do sapal do estuário do Sado adjacente.....	40
Fig. 4-3 - Aspectos da bacia de contenção de derrames acidentais, sendo visível a zona industrial e o movimento de viaturas pesadas. a) Na fase de construção; b) Em Junho de 2003.....	40
Fig. 4-4- Mapa de precipitação média anual e localização dos postos udográficos de Viana do Castelo e Beja (Fonte: http://www.meteo.pt).	47
Fig. 4-5- Representação esquemática do protótipo do sistema de controlo de derrames.....	52
Fig. 4-6- Representação esquemática do modelo físico.	56
Fig. 4-7 e Fig. 4-8- Aspecto geral do local de implantação do modelo físico, antes da sua instalação.	57
Fig. 4-9 - Representação esquemática do modelo reduzido, e respectivas estruturas de apoio aos ensaios.	58
Fig. 4-10- Regularização de caudal e descarregador “Thel - Mar”.....	60

Fig. 4-11- Canal receptor e condutor do afluente ao sistema e simulação de derrame.....	60
Fig. 4-12- Localização do septo e das réguas A e B no modelo do sistema.	60
Fig. 4-13 e Fig. 4-14 - Separação inicial dos líquidos ao minuto 3 do Ensaio 1 e pormenor à entrada da bacia de desarenação ao minuto 6 de ensaio.....	65
Fig. 4-15- Aspecto final do Ensaio 1, após o minuto 9.	66
Fig. 4-16- Momentos iniciais do Ensaio 2, separação no minuto 3 após o início, e pormenor dos líquidos junto ao septo, ao minuto 4.	66
Fig. 4-17- Fim do Ensaio 2.....	66
Fig. 4-18- Sistema cheio de água no início do Ensaio 3.	67
Fig. 4-19- Aspecto geral do desenvolvimento do Ensaio 3.	67
Fig. 4-20- Aspecto da separação dos líquidos no fim do Ensaio 3.	67
Fig. 4-21- Sistema cheio de derrame no início do Ensaio 4 e pormenor do caudal medido no descarregador (0,063 l/s).	69
Fig. 4-22- Desenvolvimento do Ensaio 4 após 5 minutos do início e pormenor do descarregador aquando da transição para o Ensaio 5, com o aumento de caudal (0,133 l/s).	69
Fig. 4-23- Final do Ensaio 5.....	69
Fig. 5-1 - Exemplo dum <i>layout</i> para uma bacia de infiltração, com um bypass localizado no compartimento de sedimentação (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).	77
Fig. 5-2- Secção transversal de pavimento reservatório (Matos, 2000).....	77
Fig. 5-3- Condições hidráulicas de entrada e saída em pavimento reservatório (Matos, 2000). 79	
Fig. 5-4- Exemplificação da associação de poço absorvente com outras técnicas de controlo na origem (Azzout et al. 1994, <i>in</i> Matos, 2000).	79
Fig. 5-5- Exemplos de trincheiras de infiltração com e sem cobertura.....	80
Fig. 5-6- Esquema de uma bacia de detenção (EPA, 2002).	81
Fig. 5-7- Esquema de uma bacia de retenção (EPA, 2002).	82
Fig. 5-8- Representação esquemática de uma bacia de infiltração e de uma de retenção.	90
Fig. 5-9- Exemplo duma instalação destinada à monitorização à entrada dum sistema de tratamento (bacia de Fátima). Podem-se observar o descarregador, com o respectivo adaptador para um colector de dimensões superiores, sendo visível o tubo do medidor de caudal ("borbulhador) e a sonda para recolha de amostras.	96
Fig. 5-10- Área de estudo: a secção do IP 4 e a bacia de infiltração. Indicação dos locais de recolha de perfis inteiros de solo da bacia de infiltração (1, 2, 3, 4 e 5) e do lugar de amostragem do solo.....	102
Fig. 5-11- Simulação da amostragem manual na valeta de águas de escorrência do IP4 e da deposição húmida.	102
Fig. 5-12- Esquema do sistema de monitorização instalado no IP4, à entrada da bacia.	103
Fig. 5-13- Aspecto do abrigo e equipamento instalado à entrada da bacia do IP 4.....	103
Fig. 5-14- Amostras do solo do fundo da bacia do IP4.....	106
Fig. 5-15- Gráficos de determinações efectuadas às diferentes camadas de solo do fundo da bacia (perfil 1). Evidenciam a variação em profundidade dos parâmetros indicados.	106

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 2.1 – Origens antropogénicas de poluentes em águas de escorrência de pavimentos urbanos.	3
Quadro 2.2 – Concentrações típicas de determinados poluentes em águas de escorrência urbanas e de estradas.)	3
Quadro 2.3 – Síntese de resultados da campanha de amostragem de águas de escorrência da A1 (1994) relativa a 8 pontos de recolha. O TMD variou de 5796 a 22216.	4
Quadro 2.4 – Resultados de duas amostragens do efluente da A1 à entrada da bacia, em período sem precipitação. TMD1998: Março= 19740; Maio=22694.	5
Quadro 2.5 – Resultados preliminares da monitorização das águas de escorrência da A1, realizada pelo LNEC para o INAG, de Março a Maio de 2002. TMD = 30299.	5
Quadro 2.6 – Concentrações de poluentes nas águas de escorrência do IP 4. TMD = 6000.	5
Quadro 2.7 – Média das Concentrações Médias por Evento (CME), no IP 4.	6
Quadro 2.8 – Concentrações de fosfatos, nitritos e nitratos em águas de escorrência do IP 4. .	6
Quadro 3.1 - Dados de Tráfego Médio Diário mensal e anual no Túnel da Gardunha, para 2001, 2002 e Janeiro a Abril de 2003.	10
Quadro 3.2 - Resultados das medições efectuadas no local, nas amostras de águas recolhidas.	18
Quadro 3.3 - Resultados das análises químicas efectuadas em laboratório, nas amostras de água recolhidas. Nota: excluíram-se do quadro os HAP com concentrações < 0.05 ug/l em todas as amostras.	18
Quadro 3.4 – Comparação da qualidade da primeira água descarregada na ribeira, com as normas de descarga do Dec.–Lei n.º 236/98.....	30
Quadro 4.1- Características da gasolina, gasóleo e fuel para a aviação, jet A1.....	35
Quadro 4.2- Cenários simulados durante os ensaios no modelo físico.	61
Quadro 4.3- Observações recolhidas durante a realização dos vários ensaios.	62
Quadro 4.4- Registo das alturas de água dos Ensaios 1 e 2.	63
Quadro 4.5- Registo das alturas de água e gasóleo do Ensaio 3.	63
Quadro 4.6- Registo das alturas de água e gasóleo dos Ensaios 4 e 5.	64
Quadro 5.1- Testes analíticos standard recomendados para avaliação da eficácia de MEG de águas de escorrência urbanas	93
Quadro 5.2- Parâmetros recomendados para análises na avaliação da qualidade de águas de escorrência, à entrada e/ou saída de sistemas de tratamento, em Portugal.	94
Quadro 5.3- Síntese das principais acções a desenvolver na monitorização.	98
Quadro 5.4- Concentrações de poluentes nas águas de escorrência do IP 4.....	104
Quadro 5.5- Média da CME	104
Quadro 5.6- Características do solo existente na bacia de detenção/infiltração do IP 4, determinadas em amostras provenientes da área de estudo	105

ESTUDO E MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS E SISTEMAS DE TRATAMENTO

1.º Relatório

1 INTRODUÇÃO

Este é o primeiro relatório elaborado para o Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no âmbito do *Estudo e Monitorização da Qualidade das Águas de Escorrência de Estradas e Sistemas de Tratamento* que o LNEC se encontra a efectuar para o IEP, a entregar em Agosto de 2003, um ano após a assinatura do contracto.

Apresenta-se aqui o trabalho desenvolvido até ao momento, correspondente à execução das actividades apresentadas no cronograma que integrava a proposta. Incluem-se os seguintes aspectos: (1) Qualidade das águas de escorrência de estradas em Portugal; (2) Selecção dos casos de estudo; (3) Análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas e, por fim, (4) Avaliação da eficácia de sistemas de tratamento.

O estudo encontra-se a decorrer de acordo com o previsto, sendo de assinalar que se ultrapassaram as actividades planeadas para este período de tempo, no que respeita ao estudo do sistema de controlo de derrames acidentais, no qual não apenas se propôs um protótipo, como se estabeleceu um modelo físico, que foi construído. Implementou-se igualmente o sistema de apoio aos ensaios e estes foram efectuados, tendo-se observado um comportamento favorável do modelo, o qual cumpriu os objectivos propostos. Na fase seguinte, aguarda-se apenas o resultado de algumas análises entregues ao laboratório, para sistematizar as conclusões finais.

Nos capítulos seguintes desenvolvem-se os diferentes temas do estudo. Note-se que neste relatório se refere a escassez de dados compreensivos e sistemáticos provenientes da monitorização de estradas em Portugal. Um dos objectivos deste estudo é reduzir esta lacuna de informação, apresenta-se neste documento os primeiros dados da monitorização da lavagem do Túnel da Gardunha.

2 QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS EM PORTUGAL

2.1 Poluentes gerados nas estradas

Existem diversas publicações que incluem referências e descrições dos poluentes e características das águas de escorrência das estradas (por exemplo, FHWA, 1996; Hamilton e Harrison, 1991). Desta forma, aqui far-se-á apenas uma síntese desta questão, tendo presente que um dos objectivos deste estudo é angariar conhecimento que permita vir a caracterizar as águas de escorrência de estradas em Portugal. Como é natural, estas águas não apresentarão poluentes muito diferentes dos que se monitorizam noutros países do mundo; no entanto, existirá uma especificidade relativa de concentrações e valores relativos entre os diferentes poluentes, padrões de cargas poluentes, etc., que serão um reflexo da interacção que se verifica em Portugal entre as variáveis que se sabe terem um papel nestes processos. Pode-se exemplificar com a questão da chuva – o padrão de precipitação nacional é muito diferente do do Reino Unido. Se se for mais para norte, é sabido que os países nórdicos têm problemas de poluição nas suas águas de escorrência de rodovias que não se verificam em Portugal. A utilização de sais para descongelar a neve e o uso de correntes para a neve nas viaturas condiciona bastante as características das águas pluviais das estradas naqueles países. Este último facto ocasiona elevadas quantidades de sólidos e sólidos suspensos nas águas de escorrência, além de contribuir para uma maior frequência das actividades de manutenção do pavimento, factos referidos em muitos estudos efectuados sobre esta matéria, na Noruega, por exemplo.

O tipo de poluentes e a sua acumulação nas estradas parece depender do tipo de pavimento, do tráfego, das acções de manutenção da via, da ocupação da envolvente e das condições meteorológicas. Muitos dos poluentes são característicos do tipo de piso, produtos da combustão, perdas de líquidos de lubrificação, desgaste dos pneus, produtos resultantes da corrosão da carroçaria e do desgaste da pintura. A carga poluente depende do Tráfego Médio Diário (TMD), da qualidade do ar e da intensidade e duração da precipitação. As águas de escorrência das estradas caracterizam-se por apresentarem grandes quantidades de sólidos suspensos, metais pesados - chumbo, zinco, cobre, essencialmente - hidrocarbonetos e óleos e gorduras, entre outros poluentes. A matéria orgânica também pode revelar-se importante, ao estimular o crescimento de bactérias na massa de água. O Quadro 2.1 apresenta a origem de alguns dos principais poluentes rodoviários e o Quadro 2.2 exemplifica gamas de concentrações típicas de determinados poluentes em águas de escorrência urbanas e de estradas.

Os metais pesados, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) e os nutrientes encontram-se na forma dissolvida ou associada às partículas de menores dimensões. Os

poluentes solubilizados podem movimentar-se nos solos e ser conduzidos até às águas subterrâneas. Os metais pesados oferecem um risco adicional, devido à sua elevada toxicidade e ao facto de se acumularem nas cadeias tróficas.

Quadro 2.1 – Origens antropogénicas de poluentes em águas de escorrência de pavimentos urbanos. Adaptado de Sansalone e Buchberger (1997).

	Travões	Pneus	Carroçaria e componentes	Combustíveis e óleos	Pavimento betuminoso	Pavimento asfalto	Sais anti-cong	Detritos
Cd	▨	■						
Cr		■						
Cu	▨	■						
Fe		■	■					■
Pb	▨	▨		▨			▨	
Ni		■		▨				
Vn				■				
Zn		■	■					
Sólidos Org.						■		■
Sólidos Inorg			▨		▨			■
HAPs				▨	▨			
Fenóis						■		

Origem primária: ■ Origem secundária: ▨

Quadro 2.2 – Concentrações típicas de determinados poluentes em águas de escorrência urbanas e de estradas. Adaptado de Hvitved-Jacobsen *et al.* (1994).

Poluente	Águas de escorrência urbanas	Águas de escorrência de estradas
SST (mg/l)	30 – 100	30 - 60
CQO (mg/l)	40 – 60	25 - 60
CBO ₅ (mg/l)	5	-
N - Total (mg/l)	2	1 – 2
P - Total (mg/l)	0.5	0.2 – 0.5
Pb (µg/l)	50 – 150	50 – 125
Zn (µg/l)	300 – 500	125 – 400
Cu (µg/l)	5 – 40	-
Cd (µg/l)	0.5 – 3	5 – 25
E. coli (100 ml ⁻¹)	10 ³ - 10 ⁴	-

2.2 Qualidade das águas de escorrência de estradas em Portugal

É necessário criar um “corpo de conhecimento” nacional na área da gestão integrada das escorrências pluviais de estradas, concretizado pela existência de dados - resultantes de trabalhos de investigação e de monitorização de casos de estudo - e, fundamentalmente, pela transferência selectiva deste conhecimento a todos os que tenham intervenção neste campo. (Barbosa, 2002)

Barbosa (2002) refere que no presente, a existência de dados sistemáticos e compreensivos, obtidos com um equipamento automático de amostragem e medição simultânea de precipitação e caudal existem, em Portugal, unicamente para dois casos: o IP 4 e a A1, junto à entrada nas respectivas bacias de tratamento. Esta realidade está a mudar e espera-se que este estudo para o IEP, bem como o projecto que o LNEC está a efectuar para o INAG, contribuam para esta alteração.

A monitorização no IP 4 desenvolveu-se entre 1997 e 1998 no âmbito de um projecto de 4 anos (Barbosa, 1999) enquanto a outra foi concluída em Maio de 2002. Este último estudo integra-se no referido projecto para o INAG. Relativamente à A1, há ainda que referir dois trabalhos (SEIA, 1995 e Matos *et al.*, 1999) onde se recolheram amostras manuais discretas das águas de escorrência da auto-estrada. (Barbosa, 2002)

Em seguida, sistematizam-se resultados dos estudos referidos. Os Quadros 2.3 e 2.4 contêm, respectivamente, uma síntese dos resultados obtidos por SEIA (1995) e dos valores apresentados em Matos *et al.* (1999). No Quadro 2.5 apresentam-se alguns resultados da campanha que o LNEC efectuou na A1. Neste estudo efectuaram-se amostragens em 6 ocasiões, durante o mês de Maio de 2002, totalizando 93 amostras. Nos Quadros 2.6 e 2.7, constam os resultados relativamente às águas de escorrência do IP 4 (Barbosa, 1999). O valor médio da Concentração Média por Evento, CME (*average "event mean concentration"*, na terminologia anglo-saxónica), apresentado no Quadro 2.6 é um parâmetro indicador importante que caracteriza cada estrada (*cf.* Cap. 5.5.10).

Não se pretende tecer considerações sobre metodologias de monitorização adequadas, no entanto, para se poderem comparar resultados, é fundamental que se utilizem os mesmos princípios e métodos, que os parâmetros analisados sejam comuns, que a técnica analítica de determinação seja adequada e os limites de detecção também. Por exemplo, os valores dos Quadros 2.3 e 2.4 apresentam limitações, dado corresponderem a amostras discretas e em número reduzido, existirem limites de detecção muito altos, etc.

Quadro 2.3 – Síntese de resultados da campanha de amostragem de águas de escorrência da A1 (1994) relativa a 8 pontos de recolha. O TMD variou de 5796 a 22216. (SEIA, 1994)

Parâmetro	Gama de valores (20 amostras)
SST (mg/l)	6 - 370
Hidrocarbonetos (µg/l)	400 – 4900
Zn (µg/l)	70 – 4800
Pb (µg/l)	< 100 – 510
Cu (µg/l)	< 20 – 130
Cd (µg/l)	< 10

Quadro 2.4 – Resultados de duas amostragens do efluente da A1 à entrada da bacia, em período sem precipitação. TMD1998: Março= 19740; Maio=22694. (MATOS *et al.*, 1999)

Parâmetro	Amostra 99.03.25	Amostra 99.05.1
pH	8.0	7.9
CQO (mg/l)	36	76
SST (mg/l)	9	4
Zn (µg/l)	80	60
Cu (µg/l)	30	< 20
Pb (µg/l)	< 400	< 400
Cd (µg/l)	< 30	< 30
Cr (µg/l)	< 100	< 100
Fe (µg/l)	350	< 60

Quadro 2.5 – Resultados preliminares da monitorização das águas de escorrência da A1, realizada pelo LNEC para o INAG, de Março a Maio de 2002. TMD = 30299. (Barbosa, 2002)

Parâmetro	Número de amostras	Gama de valores
pH	93	6.3 – 7.4
Condutividade (µS/cm)	93	124 - 357
Dureza Tot. (mg CaCO ₃ /l)	8	39.4 – 104.7
SST (mg/l)	31	10.0 - 872
Zn (µg/l)	24	62 - 736
Cu (µg/l)	24	27 - 76
Pb (µg/l)	24	2 - 58
Cd (µg/l)	24	< 0.5
Fe (µg/l)	24	86 - 3030
HAP (µg/l)	15	< 0.05 – 0.08
Óleos e gorduras (mg/l)	5	3.2 - 40

Quadro 2.6 – Concentrações de poluentes nas águas de escorrência do IP 4. TMD = 6000. (Barbosa, 1999)

Parâmetro	Número de amostras	Gama de valores
pH	127	5.9 - 7.2
Conductividade (µS/cm)	127	8.8 - 183.8
Dureza Tot. (mg CaCO ₃ /l)	123	1.5 - 67.2
SST (mg/l)	73	< 8 - 147
Zn (µg/l))	Total	< 50 – 1462
	Dissolvido	< 50 - 1353
Cu (µg/l))	Total	< 1 - 54.3
	Dissolvido	<1 – 55.5
Pb (µg/l))	Total	< 1 - 199.5
	Dissolvido	<1 – 32.1
Cd (µg/l))	Total	< 0.1
	Dissolvido	< 0.1
Cr (µg/l))	Total	< 0.1
	Dissolvido	< 0.1

Quadro 2.7 – Média das Concentrações Médias por Evento (CME), no IP 4. (Barbosa, 1999)

Parâmetro	N.º Eventos	Média CME	Desvio Padrão
SST (mg/l)	3	8	14
Pb (µg/l)	5	12.5	5.2
Zn (µg/l)	3	308	178
Cu (µg/l)	5	24.1	9.2

Uma comparação dos resultados existentes permite admitir um padrão, em Portugal, para os metais pesados: os valores de Zn superam largamente os de Cu e de Pb; o Cd e Cr têm valores muito baixos. Esta hipótese poderá ser testada com base em resultados doutros casos de estudo. A verificar-se este padrão, podem-se excluir o Cd e Cr dos parâmetros a incluir na monitorização. Um outro aspecto interessante, que ressalta dos Quadros 2.5 e 2.6, é que as gamas de valores apresentadas não exprimem a diferença de tráfego existente entre o IP 4 e a A1. (Barbosa, 2002)

Refira-se a existência de medições de fosfatos, nitritos e nitratos em 7 amostras de águas de escorrência do IP 4. Estas foram efectuadas em Outubro de 1996, tendo-se obtido os valores constantes no Quadro 2.8. Como se pode observar, os valores são bastante baixos, considerando-se indicativos por respeitarem a um número reduzido de amostras.

Quadro 2.8 – Concentrações de fosfatos, nitritos e nitratos em águas de escorrência do IP 4. Nota: dados não publicados do estudo apresentado em Barbosa (1999).

Parâmetro	Gama de concentrações (7 amostras)
Fosfatos (mg P-PO ₄ /l)	0,005 – 0,012
Nitratos (mg N-NO ₃ /l)	0,12 – 0,73
Nitritos (µg N-NO ₂ /l)	0,005 – 0,013

No âmbito deste protocolo e dos casos de estudo, um deles já em curso, relativo ao Túnel da Gardunha, serão angariadas informações que permitirão um melhor conhecimento das águas de escorrência de estradas, em Portugal.

3 SELECÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO

3.1 Introdução

Conforme apresentado anteriormente, o conhecimento das características de qualidade das águas de escorrência das estradas em Portugal é essencial, tanto para a gestão das estradas em exploração, como para fundamentar modelos de previsão. No âmbito deste estudo, o IEP propôs 4 locais de estudo, que foram referidos na proposta:

- Uma secção da Via do Infante, VLA, associada a um sistema de tratamento;
- O Túnel da Gardunha;
- Locais na região de Aveiro a definir pelo IEP, eventualmente o IC 1 e IP 5.

Em dois destes locais, nomeadamente, no IP 5 e no Túnel da Gardunha, a monitorização será da responsabilidade do LNEC. No que respeita ao IP 5 Pirâmides-Barra, após duas idas ao campo, foi identificado o local de monitorização e espera-se que a campanha seja iniciada em Setembro/Outubro de 2003. O Túnel da Gardunha foi já objecto duma campanha de amostragem, apresentando-se em seguida uma descrição do local, metodologia de monitorização, bem como resultados e uma primeira análise dos mesmos.

3.2 O caso de estudo do Túnel da Gardunha

3.2.1 Descrição do Túnel da Gardunha e sistemas de drenagem e de separação de hidrocarbonetos

O túnel da Gardunha localiza-se entre os km 11+060 e 12+630 do Itinerário Principal Covilhã - Castelo Branco (IP2), variante entre o Fundão e Alpedrinha. Possui uma extensão total de 1570 m e uma secção transversal em ferradura com uma área de escavação de 80,26 m², atingindo o recobrimento valores máximos da ordem de 235 m (Pinto da Cunha, 2002).

A Fig. 3.1 apresenta uma perspectiva da entrada norte do túnel da Gardunha 1.

Fig. 3-1 - Perspectiva da entrada norte do túnel da Gardunha 1.

O túnel comporta duas faixas de rodagem e funciona actualmente com circulação nos dois sentidos. Possui duas áreas de secção alargada, destinadas a facilitar possíveis manobras e estacionamento em situação de emergência, cujos centros se localizam aos km 12+134 e 11+612, correspondendo a cerca de 1/3 e 2/3 da sua extensão. Nessas zonas a área de escavação corresponde a 109,34 m².

No emboquilhamento norte, entre os km 11+122 e 11+060, e no sul entre os km 12+600 e 12+630, encontram-se zonas de falso túnel, executadas pelo processo de "cut and cover" e destinadas a reforçar o travamento dos taludes e/ou melhorar a sua integração paisagística.

Do ponto de vista da integração do túnel na circulação hídrica do maciço geológico, pode dizer-se que, na fase de exploração, o mesmo funciona como uma estrutura impermeável, estanque. A impermeabilização do túnel foi efectuada pela aplicação de uma geomembrana impermeabilizante em PVC, protegida por um geotéxtil colocado sobre o suporte primário, e a utilização de juntas vedantes intercaladas entre módulos consecutivos do revestimento definitivo em betão cofrado. A drenagem da água de percolação profunda que aflui ao túnel, essencialmente através de circulação nas fracturas, é efectuada por um sistema de drenagem existente na interface betão-macício, reforçado com um geocompósito planar de alta capacidade drenante. A este sistema foi, ainda, acrescido um dreno de 50 mm de diâmetro em cada módulo de betonagem, localizado de 12 em 12 m.

Há dois tipos de drenagem do túnel: (1) a das águas colectadas no extradorso do túnel que são recolhidas e relançadas no meio hídrico envolvente, na medida em que são águas limpas e (2) a das águas provenientes das lavagens e/ou de derrames no pavimento, que são conduzidas a um dreno colector longitudinal localizado sob o pavimento e colectadas para um sistema de separação de hidrocarbonetos construído para o efeito (cf. Fig. 3.2).

Fig. 3-2 - Sistema de separação de hidrocarbonetos localizado na berma esquerda (sentido sul-norte) à saída do túnel da Gardunha 1.

De acordo com o referido no Projecto de Execução para o túnel da Gardunha 1A (Acestrada e Coba, 2001), idêntico ao efectuado para o 1.º túnel, o sistema de separação de hidrocarbonetos ou câmara retentora de óleo (*cf.* Fig. 3.3) destina-se a colectar de forma independente as águas recolhidas dentro do túnel e as águas que afluem à parte exterior do mesmo. A câmara deverá ter sempre água a um nível máximo de 1,0 m e um mínimo de 1,7 m em relação ao bordo superior da câmara.

Fig. 3-3 - Corte do sistema de separação de hidrocarbonetos apresentado na Fig. 3.2.

3.2.2 Dados de tráfego

O Túnel da Gardunha possui um sistema próprio de contagem de tráfego, o qual permite listar o número de viaturas, por dia e por sentido de circulação. Com base nesses dados, cedidos pela SCUTVIAS, relativos aos anos de 2001, 2002 e os 4 primeiros meses de 2003, foi construído o Quadro 3.1 que apresenta o Tráfego Médio Diário (TMD) mensal e anual (no caso dos anos de 2001 e 2002).

Com base nas datas da última lavagem efectuada em 2002 (que se aguarda que seja indicada pela Scutvias), os valores de TMD apresentados permitirão estimar o número total de veículos que passaram pelo Túnel no período de acumulação que antecedeu a lavagem monitorizada pela equipa do LNEC, em 13 e 14 de Maio de 2003.

Quadro 3.1 - Dados de Tráfego Médio Diário mensal e anual no Túnel da Gardunha, para 2001, 2002 e Janeiro a Abril de 2003.

Meses/ano	2001	2002	2003	Média Mensal
Jan	6383	6902	7028	6771
Fev	7013	7589	8516	7706
Mar	6748	8106	8606	7820
Abr	7518	7860	9064	8147
Mai	7183	7671	-	7427
Jun	7281	7629	-	7455
Jul	7318	7888	-	7603
Ago	8289	9125	-	8707
Set	7479	8566	-	8022
Out	7254	8362	-	7808
Nov	7476	8340	-	7908
Dez	7563	8397	-	7980
Total Anual	7824	8611	-	

3.3 Monitorização da lavagem do Túnel da Gardunha (Maio de 2003)

3.3.1 Objectivo

A monitorização das águas de escorrência resultantes do processo de lavagem do túnel da Gardunha 1 insere-se no objectivo de angariar conhecimentos sobre a qualidade das águas de escorrência das estradas em Portugal.

A selecção do túnel da Gardunha 1 como caso de estudo deve-se às condições favoráveis que oferece para a análise da poluição emitida pelo tráfego rodoviário. Essas condições advêm

do facto do túnel não permitir a dispersão atmosférica da poluição para o ambiente envolvente, permitindo antes acumulá-la no seu seio. Dessa forma, a lavagem do túnel, habitualmente efectuada pela SCUTVIAS cada 6 meses, permite arrastar os poluentes e o material sólido que se acumulou durante esse período à superfície do pavimento e no colector longitudinal localizado sob o pavimento. Na sequência do exposto, considera-se que a água da lavagem é representativa da poluição gerada em 6 meses e depositada no pavimento, excluindo aquela que se acumula nas paredes e tecto do túnel (que não são lavados).

A lavagem habitualmente efectuada realiza-se durante o período nocturno, em 2 ou 3 noites, a partir de água proveniente das 24 bocas de incêndio existentes ao longo do túnel (cf. Fig. 3.4).

Fig. 3-4 - Projecto de segurança: bocas de incêndio.

3.3.2 Equipamento e meios humanos

O equipamento utilizado para a realização da campanha de monitorização e amostragem é composto pelos seguintes elementos:

- Sonda multiparamétrica, com 100 m de cabo, com sensor de condutividade eléctrica, sólidos dissolvidos totais, pH, temperatura, Eh e oxigénio dissolvido;
- *Data logger* para aquisição automática e memorização de registos contínuos efectuados com a sonda multiparamétrica;
- Medidor portátil da condutividade eléctrica, pH, temperatura, Eh e oxigénio dissolvido;
- Balde e corda para a recolha de água;
- Malas térmicas;
- Frascos para recolha de amostras de água;
- Ácidos para conservação das amostras;

A equipa de trabalho encarregue da monitorização da lavagem do túnel contou com a presença de 4 elementos do LNEC e de outros 2 da SCUTVIAS, além do pessoal encarregue da lavagem propriamente dita.

3.3.3 Metodologia

A metodologia preconizada para o desenvolvimento do trabalho visou analisar 3 aspectos distintos sobre as características físico-químicas das águas de escorrência resultantes da lavagem do túnel: (1) a sua variação ao longo do processo de lavagem; (2) a sua qualidade média no final da lavagem e (3) a carga poluente total correspondente à lavagem, após 6 meses de acumulação de poluentes no pavimento.

A análise da variação das características físico-químicas da água ao longo da lavagem foi efectuada de duas formas: por um lado através da monitorização contínua de alguns parâmetros físico-químicos gerais (*cf.* Fig. 3.5) e, por outro, através da recolha discreta de 6 amostras de água.

Fig. 3-5 - Pormenor da sonda de registo contínuo à entrada de água no tanque de separação de hidrocarbonetos.

A análise da qualidade média da água no final da lavagem foi efectuada através da recolha de 2 amostras de água, no tanque de separação de hidrocarbonetos, uma no final de cada noite (*cf.* Fig. 3.6).

O conhecimento do volume total de água no final de cada uma das 2 noites de lavagem, juntamente com o valor da qualidade média da água no final da lavagem, permitirá calcular a carga poluente total resultante do processo de lavagem.

Foram os seguintes os parâmetros medidos com as sondas no local, tanto de forma contínua com a sonda multiparamétrica (cf. Fig. 3.5) como de forma pontual, com as sondas portáteis (cf. Fig. 3.11), com base em medições em amostras retiradas à entrada no sistema:

- condutividade eléctrica;
- sólidos dissolvidos totais (só para a sonda multiparamétrica);
- pH;
- temperatura;
- potencial redox ;
- oxigénio dissolvido.

Fig. 3-6 - Amostragem no tanque de separação de hidrocarbonetos.

Os parâmetros para análise química em laboratório foram os seguintes:

- Alcalinidade Total- CaCO_3
- Cádmi
- Chumbo
- Cobre
- Ferro
- Zinco
- Sólidos Suspensos Totais
- Óleos e Gorduras
- Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares:
 - Acenafteno
 - Acenaftileno
 - Antraceno
 - Benzo(a)antraceno
 - Benzo(a)pireno
 - Benzo(b)fluoranteno
 - Benzo(g,h,i)perileno

- Benzo(k)fluoranteno
- Criseno
- Dibenzo(a,h)antraceno
- Indeno(1,2,3,c,d)pireno
- Fluoreno
- Fenantreno
- Naftaleno
- Pireno
- Fluoranteno

Os números de amostras recolhidas para posterior análise em laboratório e os locais de recolha foram os seguintes:

Águas da lavagem do túnel:

- Colector à entrada do sistema de separação de hidrocarbonetos (6 amostras);
- Seio da massa de água do sistema de separação de hidrocarbonetos (2 amostras).

Outras amostras:

- Boca da mangueira (1 amostra);
- Colector da descarga na ribeira, à saída do sistema de separação de hidrocarbonetos (1 amostra).

3.3.4 Descrição dos trabalhos

Às 22h02 do dia 13 de Maio de 2003 deu-se início ao processo de lavagem do túnel da Gardunha conduzido, como habitualmente, por técnicos da SCUTVIAS. A 1.ª noite de lavagem decorreu até às 04h28 do dia 14 de Maio, com uma interrupção entre as 00h46 e a 01h44. A 2.ª noite de lavagem teve início às 22h21 do dia 14 de Maio e terminou à 01h02 do dia 15 de Maio de 2003 (*cf.* Anexo 1).

A lavagem do túnel foi efectuada de sul para norte, em troços longitudinais com cerca de 60 m, correspondentes à distância entre as bocas de incêndio. Embora seja hábito da SCUTVIAS nas suas lavagens semestrais utilizar lixívia sobre a sinalização horizontal, para o fim em vista utilizou-se apenas água em pressão (proveniente de um furo). Devido à inclinação transversal do pavimento, a água da lavagem escoava até ao colector longitudinal localizado no lado esquerdo da faixa de rodagem no sentido S-N (*cf.* Fig. 3.7) que, por sua vez, drena as águas para a saída norte do túnel para o sistema de separação de hidrocarbonetos (*cf.* Fig. 3.8). As águas drenadas correspondem, assim, à lavagem do troço em questão e do próprio colector.

O sistema de separação de hidrocarbonetos foi previamente limpo e esvaziado por forma a que toda a água colectada correspondesse apenas à lavagem. Durante a preparação dos trabalhos foi também colocada uma régua no sistema receptor (*cf.* Fig. 3.9) para permitir medir o nível da água nas diversas fases do seu enchimento.

Na 1.ª noite de lavagem o tanque atingiu a sua capacidade máxima (2 m) às 3h39. Às 3h44 registou-se a saída da primeira água para a linha de água. Assim, antes do início da 2.ª noite, o tanque foi novamente esvaziado para permitir recolher as águas de escorrência geradas na 2.ª noite de lavagem.

Observou-se uma defasagem de 1h06 minutos e de 23 minutos entre o início da lavagem do túnel e a chegada da 1.ª água à câmara retentora de óleos, para o 1.º e 2.º dias, respectivamente. Atendendo ao facto de na 1.ª noite o percurso efectuado ter sido 2,3 km (1,5 km + 0,8 km - do fim do túnel até ao sistema de recolha) e na 2.ª noite 1,3 km (0,5 km + 0,8 km - do fim do túnel até ao sistema de recolha), regista-se uma velocidade de escoamento da água entre aproximadamente 35 e 56 m/min.

Conforme atrás referido, foram efectuadas recolhas de 6 amostras ao longo da lavagem e de 2 amostras da água do tanque. Foi, ainda, recolhida 1 amostra da água utilizada na lavagem, à saída de uma das bocas de incêndio (cf. Fig. 3.10) para se poder controlar a sua qualidade, e 1 amostra da água no colector da descarga na ribeira. Em todas as amostras de água foram medidos os valores de condutividade eléctrica, pH, temperatura, Eh e oxigénio dissolvido (cf. Fig. 3.11).

Fig. 3-7 - Pormenor da lavagem do túnel e do colector longitudinal.

Fig. 3-8 - Esquema conceptual da drenagem da água do túnel para o sistema de separação de hidrocarbonetos e para a rejeição na linha de água.

Fig. 3-9 - Régua, visível à esquerda, para medição da altura de água no tanque.

Fig. 3-10 - Recolha de água de uma das bocas de incêndio utilizadas para a lavagem.

Fig. 3-11 - Registo de parâmetros físico-químicos da água com sondas portáteis.

3.3.5 Apresentação e comentários aos resultados

Os resultados obtidos para a monitorização em contínuo, com a sonda multiparamétrica, de parâmetros físico-químicos das águas de escorrência são apresentados nas Fig. 3.12 a Fig. 3.17. No Anexo 2 são apresentados os valores de altura de água registados no tanque à medida que decorria a lavagem.

Relativamente às amostras de águas recolhidas ao longo da lavagem e no final da mesma, ambas para posterior análise química, apresentam-se no Quadro 3.2 os resultados das medições efectuadas no local. Os resultados das análises laboratoriais referidas em 3.3.3 são apresentados no Quadro 3.3 e, sob a forma gráfica, nas Fig. 3.18 a Fig. 3.20. A distribuição dos parâmetros por três gráficos teve por base melhorar a leitura face às grandezas numéricas adquiridas pelas variáveis.

Quadro 3.2 - Resultados das medições efectuadas no local, nas amostras de águas recolhidas.

Data	Descrição	Amostra	Hora	Temp.	pH	Cond.	Eh	Análise em lab.
1.º dia								
13/05/2003	Entrada no sistema	E1	23:07	15.5	7.12	644	128	✓
	Entrada no sistema	E2	23:37	-	-	-	-	✓
	Entrada no sistema	E3	0:38	15.6	7.48	413	174	✓
14/05/2003	Entrada no sistema	E4	2:20	15.8	7.33	450	193	✓
	Média massa de água	T1	3:15	15.4	7.42	423	166	✓
	Saída para a ribeira	S1	03:47	15.4	7.4	304	207	✓
	Saída para a ribeira	S2	04:00	15.3	7.61	424	159	-
2.º dia								
14/05/2003	Entrada no sistema	E5	22:45	16.4	8.12	683	125	✓
	Entrada no sistema	E6	0:15	15.8	8.37	380	157	✓
15/05/2003	Média massa de água	T2	01:05	15.7	8.41	391	148	✓
	Mangueira	Mangueira	00:15	16.0	9.05	260	144	✓

Quadro 3.3 - Resultados das análises químicas efectuadas em laboratório, nas amostras de água recolhidas. Nota: excluíram-se do quadro os HAP com concentrações < 0.05 ug/l em todas as amostras.

Parâmetro	Unid	E1	E2	E3	E4	E5	E6	T1	T2	S1	Mangueira
Alcalinid. Total-CaCO ₃	mg/l	211.2	104.5	101.9	150.0	190.1	100.3	118.3	100.3	123.0	85.5
Cd		6	5	6	4	3	6	5	4	2	<1
Pb		92	25	57	36	55	20	25	21	9	2
Cu	ug/l	340	110	180	170	290	82	110	120	35	<2
Fe		11980	2500	6940	4840	6190	1710	2500	2700	740	<50
Zn		2210	410	690	710	1380	370	400	610	130	73
SST	mg/l	2182	145.6	511.2	620.7	534.00	88.9	126.5	149.4	136.4	1.6
Óleos e Gorduras		125.2	18.4	28.5	34	29.4	7	16.3	10.4	1.6	-
Hidr. Aromáticos Polin.		0.23	0.24	0.58	0.52	0.25	0.22	0.1	0.25	<0.05	-
Antraceno		0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-
Benzo(b)fluoranteno	ug/l	<0.05	<0.05	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-
Criseno		<0.05	<0.05	0.1	0.09	<0.05	0.06	<0.05	0.07	<0.05	-
Naftaleno		0.09	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-
Pireno		0.07	0.15	0.3	0.27	0.07	0.09	0.1	0.11	<0.05	-
Fluoranteno		<0.05	0.09	0.11	0.11	<0.05	0.07	<0.05	0.07	<0.05	-

Fig. 3-12 - Variação dos valores da condutividade eléctrica na água da lavagem do túnel.

Fig. 3-13 Variação do conteúdo em sólidos dissolvidos totais na água da lavagem do túnel.

pH - Sonda multiparamétrica
2 noites de lavagem do túnel

Fig. 3-14 - Variação dos valores do pH na água da lavagem do túnel.

Fig. 3-15 - Variação dos valores da temperatura na água da lavagem do túnel.

Eh - Sonda multiparamétrica
2 noites de lavagem do túnel

Fig. 3-16 - Variação dos valores de Eh na água da lavagem do túnel.

Fig. 3-17 - Variação dos valores de oxigénio dissolvido na água da lavagem do túnel.

Fig. 3-18 - Concentrações de Zn, Cu e Pb nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

Fig. 3-19 - Concentrações de Cd e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos totais nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

Fig. 3-20 - Concentrações de SST e óleos e gorduras nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

Sobre os resultados relativos aos parâmetros apresentados no Quadro 3.2 e Fig. 3.12 a 3.15, podem ser tecidas as seguintes considerações:

Condutividade eléctrica e sólidos dissolvidos totais (cf. Fig. 3.12 e Fig. 3.13)

Observações:

- A curva da variação dos valores de condutividade eléctrica e de sólidos dissolvidos totais (SDT) ao longo do processo de lavagem é mista de um arraste instantâneo de um foco de poluição e de um arraste contínuo de poluição, com forte predominância para a primeira situação.
- Os valores mais elevados de condutividade eléctrica e de SDT registam-se durante a 1.ª hora de lavagem, finda a qual (cerca das 0:15) os valores passam para cerca de metade, diminuindo depois gradualmente.
- O período correspondente à interrupção da lavagem (entre as 0:46 do dia 13 e a 1:44 do dia 14) foi sentido no tanque cerca de 45 minutos depois da interrupção, aspecto assinalado pelo acentuado decréscimo de caudal (cf. Anexo 1) e por uma ligeira subida dos valores registados para a condutividade e os SDT.
- A subida inicial dos valores de condutividade e de SDT no início da 2.ª noite corresponderá ao arraste de material sólido acumulado durante o processo de lavagem da primeira noite. Exceptuando essa ligeira subida inicial, os valores estão basicamente em continuidade com os da 1.ª noite.

Comentários:

- Conclui-se que a principal fonte de material sólido será a lavagem do colector longitudinal localizado no lado esquerdo da faixa de rodagem no sentido S-N. Esta conclusão tem por base o facto de ser na 1.ª hora de lavagem do túnel que se observam os valores mais elevados de condutividade e de SDT, coadjuvado com o facto de o período de transição brusca entre os valores mais e menos elevados corresponder a uma lavagem que se processou cerca de 1 h antes (cerca das 23:15, isto é, entre a boca de incêndio 20 e 19, apenas cerca de 300 m do início do túnel).
- A ligeira subida dos valores registados para a condutividade e os SDT no período correspondente à interrupção da lavagem (sentido no tanque cerca de 45 minutos depois da interrupção) poderá dever-se à diminuição do caudal e consequentemente ao menor poder de diluição do material em dissolução na água.
- A circulação automóvel e o pendente transversal da via propiciam a acumulação de partículas no colector longitudinal que, como se pode observar na Fig. 3.7, é uma estrutura longitudinal aberta.

pH (cf. Fig. 3.14)**Observações:**

- Os valores de pH registados nas águas de escorrência da lavagem são básicos e variam entre 7,4 e 8,9.
- A maioria dos valores medidos na 1.ª noite situam-se entre 7,8 e 8,5 e não apresentam alterações significativas no tempo.
- A maioria dos valores medidos na 2.ª noite situa-se entre 8,2 e 8,9 e também não apresentam alterações significativas no tempo, mostrando contudo um acréscimo de cerca de ½ ponto em relação à 1.ª noite.

Comentários:

- Os valores de pH medidos são superiores às gamas registadas nos casos do IP4 e A1, entre os 5,9 e 7,4 (cf. Quadros 2.5 e 2.6). A explicação para esta observação será o elevado pH da água subterrânea utilizada nas lavagens (9,05), ao contrário da água da chuva que apresenta, geralmente, um pH levemente ácido. Por exemplo, no caso do IP4, amostras de deposição húmida - água da chuva - recolhidas à data da monitorização apresentavam pH de 5,2 a 5,5.

Temperatura (cf. Fig. 3.15)**Observações:**

- Os valores de temperatura registados nas águas de escorrência da lavagem variam entre 13,9 e 16,2°C.

Comentários:

- Os valores corresponderão aos valores da própria água do furo utilizado para a lavagem do túnel, embora com algum arrefecimento causado pelo contacto com a temperatura atmosférica nocturna. Também a libertação da temperatura acumulada no pavimento durante o dia poderá aumentar o valor da temperatura da água.

Potencial redox (Eh) e oxigénio dissolvido (cf. Fig. 3.16 e Fig. 3.17)**Observações:**

- Os valores de oxigénio dissolvido e de Eh registados variam entre 6,4 e 9,1 mg/l e entre 39 e 103 mV, respectivamente.
- Registam-se variações bruscas dos valores durante os períodos de nível constante no tanque (com menor caudal de entrada no tanque) e no final da 1.ª noite, devido à diminuição da turbulência da água no interior do balde onde estava colocada a sonda multiparamétrica (cf. Fig. 3.5).

Comentários:

- Os valores de oxigénio dissolvido na água devem ser da ordem de 6,5 – 7 mg/l, sendo o incremento verificado consequência da turbulência causada pela entrada de um elevado caudal no balde onde se localizou a sonda.
- Os valores de potencial redox centrar-se-ão em 70 mV (ambiente oxidante). Verificam-se oscilações acentuadas que se julga serem consequentes da turbulência atrás referida.

Sobre os resultados apresentados no Quadro 3.3 e Fig. 3.18 a 3.20, podem tecer-se as seguintes considerações:

Sobre as amostras E1 a E6 e T1 e T2

As concentrações da maior parte dos parâmetros são significativamente mais elevadas na amostra E1, que representa a primeira lavagem do sistema de drenagem do túnel, o que justifica os valores tão altos, em particular de Zn e SST. A poluição acumulada ao longo do túnel e, consequentemente, em cada secção lavada é idêntico; desta forma a poluição de base é a mesma. A variação, conforme comentado no caso da condutividade, deve-se grandemente ao facto de ser a primeira água a lavar o sistema de drenagem a que transportará as partículas e poluentes aí acumulados. Como se pode observar, não existem variações muito significativas entre as amostras E2 a E6, salvo para os SST e para o Zn.

A variabilidade dos **SST** e, em parte, dos **metais pesados** dever-se-á a fenómenos de suspensão/deposição que provavelmente tomaram lugar ao longo da lavagem, nos órgãos de drenagem do túnel e no interior do próprio sistema de separação de hidrocarbonetos.

Pode-se observar como os valores de **SST** nas amostras T1 e T2 são, no geral, muito inferiores aos registados nas amostras pontuais recolhidas à entrada do sistema. Tendo presente o número largo de horas em que decorreu a lavagem e a hora de recolha das amostras no seio da massa de água do sistema, nas duas noites, estes resultados não são de surpreender. Inclusive a mistura que se procurou fazer antes da recolha das amostras T1 e T2, foi superficial e sem poder de homogeneizar totalmente a massa de água, em especial no que respeita aos SST, motivo pelo qual os cálculos da massa poluente destes deverá ser calibrada com o valor das amostras pontuais à entrada.

Os **metais pesados** das águas das lavagens do Túnel da Gardunha apresentam uma concentração relativa entre eles semelhante à observada para os casos do IP 4 e A1: Zn>Cu>Pb>Cd. Note-se que os valores de Fe, que superam sempre os dos outros metais, merecem menor relevo, dado o Fe não apresentar o mesmo nível de toxicidade do Zn e, em especial, do Cu, Pb e Cd.

É interessante verificar que, quando comparado com a A1, as águas da lavagem do túnel apresentam teores apreciáveis de **óleos e gorduras** e valores de **HAP totais** sempre acima do limite de detecção (0,05 µg/l), o que não sucedeu no caso da A1, estrada que, recorde-se, tem um TMD mais de 3 vezes superior ao IP 2. Duas hipóteses que podem explicar este facto ocorrem desde já: i) os volumes de água utilizados na lavagem do túnel, face à área pavimentada e período de acumulação de poluentes têm um peso que favorece as concentrações observadas, ao contrário da A1; ii) o facto do túnel ser fechado, havendo a manutenção dum temperatura mais ou menos homogénea, através do sistema de ventoinhas, bem como a ausência de exposição à radiação solar, propicia a não alteração dos óleos e gorduras, bem como dos HAP, noutros compostos não medidos.

Sobre a amostra de água da mangueira

Note-se a presença de Zn, numa concentração apreciável na água de lavagem do túnel, bem como vestígios de Pb. É conhecido o facto do Zn ser um metal particularmente ubíquo, o que juntamente com o facto de partes metálicas da mangueira poderem conter Zn poderá explicar este facto. Conforme já comentado, o pH da água da mangueira apresenta-se também como excessivamente básico. Estes vários parâmetros chamam a atenção para a necessidade de considerar, na análise dos resultados, as diferenças entre uma água da chuva natural e a água subterrânea utilizada na lavagem.

Sobre a amostra S1, primeira a dar entrada no meio hídrico receptor

A amostra do primeiro volume de água a sair do sistema de separação de hidrocarbonetos, evidencia o potencial do mesmo sistema para reter óleos e gorduras e HAP (*cf.* Fig. 3.19. e 3.20). Pode-se também observar um decréscimo das concentrações de metais pesados, embora o teor de SST seja semelhante ao registado nas amostras T1 e T2. Comparando estes

valores com as normas de descarga de águas residuais, constantes no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 (*cf.* Quadro 3.4), pode-se observar que as normas são cumpridas para todos os parâmetros comparados, excepto para os SST. Note-se que estas normas não se enquadram exactamente nas características de produção de águas residuais em questão.

Esta breve análise não foi de todo o objectivo da monitorização, porém é pertinente fazê-la. Recorde-se também que a água amostrada foi a primeira a ser descarregada, tendo por isso um potencial maior para apresentar concentrações superiores de poluentes. Outro aspecto que importa sublinhar é que o sistema é destinado a separar e reter os hidrocarbonetos e óleos e gorduras; conforme se pode constatar, esses objectivos foram cumpridos, apresentando a amostra de água valores de óleos e gorduras bastante inferiores aos referidos na legislação e também bastante inferiores às concentrações à entrada do sistema.

Quadro 3.4 – Comparação da qualidade da primeira água descarregada na ribeira, com as normas de descarga do Dec.–Lei n.º 236/98.

Parâmetros	Água descarregada no meio hídrico	Anexo XVIII, Dec. Lei n.º 236/98
pH	7,4 e 7,61	6,0 – 9,0
SST (mg/l)	136,4	60
Fe (µg/l)	740	2000
Óleos e gorduras (mg/l)	1,6	15
Pb (µg/l)	9	1000
Cd (µg/l)	2	200
Cu (µg/l)	35	1000

4 ANÁLISE DE SISTEMAS DE CONTROLO DE DERRAMES ACIDENTAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

4.1 Introdução

Em determinadas estradas, o risco de ocorrência de acidentes envolvendo veículos de transporte de substâncias tóxicas e/ou perigosas é elevado. Esta situação ocorre quando a rodovia serve de acesso a zonas industriais e/ou de armazenagem de produtos, portos, etc.. Quando o meio ambiente envolvente é susceptível de sofrer impactes após um acontecimento deste tipo, há que prever medidas de minimização, que passam pela implantação de sistemas que recebem e armazenam os materiais derramados na estrada, até que possa haver uma intervenção de pessoal especializado - bombeiros - para remover a substância em causa do local.

Estes sistemas têm que ser concebidos de forma a funcionar o mais autonomamente possível, reduzindo-se a manutenção e a necessidade de intervenção imediata a seguir ao acidente, a qual aumentaria a incerteza na eficácia de funcionamento. Este tipo de sistema encontra-se ligado à drenagem pluvial da estrada, pelo que deve assegurar o escoamento desta para o meio ambiente, em qualquer situação. Um aspecto sob o qual se têm gerado dúvidas, é se esta estrutura deve estar permanentemente aberto, e nesse caso requererá uma intervenção humana para fechá-lo na sequência imediata de um acidente - ou se se deve encontrar permanentemente fechado, existindo então a possibilidade de estar cheio de águas pluviais quando ocorrer um acidente.

É importante referir que podem coincidir situações em que haja necessidade, para um mesmo troço, de construir órgãos de retenção de derrames acidentais e sistemas de tratamento das águas de escorrência. Neste caso, ambos os sistemas podem ser concebidos e dimensionados como se fossem independentes. A sua instalação será em série, colocando-se primeiro o sistema de retenção de derrames acidentais e posteriormente o de tratamento. Esta disposição apresenta ainda a vantagem do primeiro sistema funcionar também como um decantador, de alguma forma incrementando a eficácia do tratamento preconizado.

4.2 Metodologia

De acordo com a metodologia apresentada na proposta, esta actividade foi iniciada com uma pesquisa de dispositivos de retenção de derrames em estrada, que tenham sido/sejam utilizados actualmente, nos diferentes países, incluindo um levantamento das condições de funcionamento e da eficácia dos mesmos. A pesquisa foi bibliográfica e por consulta a organismos congéneres do IEP. Fizeram-se pesquisas, com o objectivo de identificar organismos/entidades que utilizem ou investiguem nesta área.

No que respeita à situação nacional, solicitou-se ao IEP informações sobre todos os projectos que tenham sido apresentados com esta finalidade. Investigou-se no centro de documentação do IPAmb a existência de projectos de sistemas de retenção de derrames acidentais de substâncias perigosas, associados aos EIA de estradas. Procurou-se observar dispositivos já construídos.

Outra tarefa levada a cabo foi a pesquisa de sistemas de separação de hidrocarbonetos e de óleos e gorduras, que se sabe terem aplicação extensa em situações diversas, integrados em sequências de tratamento, em ETARs, ou somente com o objectivo de separar tais compostos. Estes dispositivos acabam por seguir vários princípios comuns, muitos destes que se enquadram nos objectivos do sistema pretendido.

Após uma avaliação global dos possíveis cenários de controlo e tendo em consideração os requisitos pretendidos para um sistema deste tipo, foi proposto um protótipo - configuração e dimensionamento. Foram seguidas as indicações enunciadas na Norma Europeia 858 de 2001, Partes 1 e 2 (EN 858 -1 e -2:2001), referente a sistemas separadores de líquidos leves (óleo, petróleo, etc.), nomeadamente no que diz respeito ao dimensionamento e princípios de concepção do sistema.

Finalmente, e conforme o preconizado na proposta, este protótipo foi avaliado através da concepção de um modelo físico e ensaios efectuados no LNEC.

A informação que irá ser apresentada nos sub-capítulos seguintes refere-se ao tipo de impactes ambientais associados aos derrames acidentais de substâncias perigosas, em estradas e aos dados conhecidos sobre esta problemática no território nacional. Estas últimas informações foram conseguidas através do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, SNBPC (ex-SNPC).

4.3 Transporte de substâncias perigosas por estrada, em Portugal

De acordo com dados de Mondril (2002), os indicadores do Instituto de Estatística apontam para que o transporte de mercadorias perigosas, por estrada, seja de cerca de uma dezena de milhão de toneladas por ano, representando 10% do transporte total. Perto de 2/3 deste número é representado por combustíveis líquidos e gasosos, enquanto o 1/3 restante é constituído por cerca de 60 tipos de mercadorias, transportadas em cisterna ou noutro tipo de reservatórios (estes últimos dados resultaram de um inquérito do ex-Serviço Nacional de Protecção Civil, efectuado em 1995). Tem-se conhecimento que ocorrem cerca de 15 a 20 acidentes, por ano, nos quais existe participação efectiva de mercadorias perigosas (Mondril, 2002).

Uma das funções principais da Protecção Civil é a recolha de toda a informação relevante sobre os acidentes, suas causas, circunstâncias (agravantes, mitigadoras, voluntárias ou involuntárias), as suas consequências e acções tomadas, e a posterior análise sistemática desta mesma informação. O Estado Português tem a responsabilidade de promover medidas de prevenção e de protecção, no que respeita, entre outros, ao transporte de mercadorias

perigosas por estrada. As medidas de protecção podem ser activas ou passivas e aplicam-se sobre a infraestrutura rodoviária, sobre os utentes da via e sobre todos os componentes do veículo. Algumas destas medidas são, por exemplo, a recomendação ou imposição de restrições aos itinerários e horários de certos transportes de mercadorias perigosas. Muitas medidas de protecção activa constituem acções de resposta à situação de emergência e destinam-se a reduzir os danos sofridos por pessoas e pelo ambiente, causados pelo acidente já consumado - incluindo a limpeza e recolha de poluentes, além de acções de socorro a vítimas (Mondril, 2002).

Os dados recolhidos junto ao ex-SNPC evidenciam a elevada preocupação daquele Serviço com as consequências de acidentes rodoviários envolvendo substâncias perigosas. De acordo com Mondril (2002), a introdução recente de esquemas de recolha sistemática de informação de acidentes, pela DGV, pelo SNB (agora integrado no SNBPC), pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres (conselheiros de segurança das empresas) e pelas delegações distritais do SNBPC, permite antever a recuperação do atraso que Portugal apresenta neste domínio, actualmente.

Pensa-se que o estabelecimento de um sistema-tipo para contenção e retenção de derrames acidentais de substâncias perigosas em estrada, que obedeça a uma série de requisitos, entre eles a reduzida manutenção e a possibilidade de reter o derrame mesmo em situações de pluviosidade, representará uma mais valia na redução dos impactes ambientais de derrames de substâncias perigosas em estrada. Este tipo de sistema possibilitará a intervenção dos bombeiros, para recolha da substância derramada, mesmo várias horas após a ocorrência do derrame, reduzindo o risco de insucesso que a necessidade de intervenções imediatas sempre acarreta - em particular em lugares mais remotos, a horas nocturnas e em condições climatéricas adversas.

4.4 Identificação das substâncias tóxicas transportadas por estrada em Portugal

Registe-se que a Comissão Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas, presidida pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, é o organismo que, em Portugal, reúne todos os órgãos da administração pública com intervenção nesta área. Existe um Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pela Portaria n.º 1196-C/97, de 24 de Novembro, actualizado pela Portaria n.º 729/2000, de 7 de Setembro.

O transporte de mercadorias perigosas é efectuado por empresas próprias e credenciadas para o fazer. Estas empresas possuem Conselheiros de Segurança, sendo uma das obrigações destes a realização de relatórios de ocorrências de acidentes. Neste momento, ao abrigo do 8º artigo do Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de Dezembro, estes relatórios são também enviados ao ex-SNPC. Este processo, agora iniciado permitirá coligir uma série de dados e informações sobre a ocorrência de acidentes envolvendo derrames de substâncias perigosas. Neste momento, os dados de que se dispõe reportam-se a 15 relatórios recebidos pelo SNBPC sobre ocorrências em 2001 e 2002, todas relativas ao transporte rodoviário. As substâncias líquidas perigosas mais frequentemente transportadas por estrada, em Portugal, são os combustíveis gasolina, gasóleo e jet A1, sendo este último um combustível para a

aviação, que apresenta uma inflamabilidade intermédia entre o gasóleo e a gasolina. Os 15 relatórios relativos a 2001 e 2002 indicam que 10 em cada 13 acidentes envolvem um destes 3 combustíveis. Note-se que, nem todos os acidentes envolvem a própria mercadoria transportada; dos acidentes reportados em 2001 e 2002, apenas um refere o derrame de 10,2 m³ de gasóleo (comunicação pessoal, Mondril, 2003 e SNPC, 2003).

Existem fichas com dados sobre mercadorias perigosas, contendo informação específica sobre as suas características, cuidados a ter no seu manuseamento, tipo de toxicidade associado, acções a desenvolver numa situação de emergência, etc. As mais recentes fichas ERIC - *Emergency Response Intervention Cards* - da Confederação Europeia da Indústria Química (CEFIC) podem ser encontrados na internet, em inglês, francês, alemão e espanhol, no endereço www.ericards.net.

Em termos nacionais, o Regimento de Sapadores Bombeiros preparou em 2000 uma aplicação informática, em português, com base nas fichas ERIC e num manual norte-americano, datado de 1996. As fichas contêm informação sobre a matéria - número ONU, denominação, categoria de perigo, número de perigo, estado físico, densidade relativa e distâncias padrão de perigo e de aviso ao público - os perigos para pessoas e ambiente, o equipamento de protecção individual, recomendações para a intervenção, etc. (Mondril, 2002).

O Sistema de Informação de Gestão de Ocorrências, SIGO, resulta de um protocolo entre o ex-Centro Nacional de Informação Geográfica e o ex-Serviço Nacional de Protecção Civil, o qual prevê o desenvolvimento de uma ferramenta informática que permita a introdução, gestão e visualização da informação relativa a situações de emergência no Centro de Situações da Protecção Civil, e disponibilize essa mesma informação via internet. Este sistema também serve o ex-Serviço Nacional de Bombeiros e interliga-se à Rede de Informação de Situações de Emergência (RISE). Os organismos atrás mencionados foram sujeitos a uma fusão com outros ou mudaram de designação, embora as competências aqui referidas se mantenham, tanto quanto seja do conhecimento geral. Informações algo similares às que se podem encontrar nas fichas ERIC, podem ser consultadas no site do RISE, em <http://scrif.igeo.pt/ASP/materias.asp>.

Apresenta-se no Quadro 4.1 as designações e algumas características físicas e qualitativas da gasolina, gasóleo e fuel de aviação (jet A1). Encontraram-se em diferentes referências informações complementares e, por vezes, divergentes, optando-se por apresentá-las referindo a fonte da informação, para cada caso. O Decreto-Lei n.º 254/2001, de 22 de Setembro, onde se encontraram algumas características dos combustíveis, transpõe para o direito interno a Directiva nº 2000/71/CE da Comissão, de 7 de Novembro, que actualiza as características das gasolinas e combustíveis para motores diesel.

Tendo em consideração a situação nacional, este estudo direcciona-se para o controlo de derrames acidentais de combustíveis, a situação mais frequente e crítica no território nacional.

Quadro 4.1- Características da gasolina, gasóleo e fuel para a aviação, jet A1.

	Gasolina (sem Pb)	Gasóleo	Jet-A1
Designação	Éter de petróleo	Betume Fluidificado MC250, cut-back MC250	JP-4 Jet fuel ^{h)}
Código ONU	1203	1202	1863 ⁱ⁾
Código Perigo	33	30	30 ou 33 ⁱ⁾
Temperatura de inflamação ^{a)}	< 40 °C ^{d)}	90 °C ^{d)}	66 °C ^{d)}
Temperatura de combustão ^{b)}	< 20 °C ^{d)}	104 °C ^{d)}	93 °C ^{d)}
Temperatura de ignição ^{c)}	277 °C ^{d)}	330 °C ^{d)}	230 °C ^{d)}
Densidade (kg/m ³ , a 15 °C)	720-775 ^{f)}	820-845 ^{f)}	718 ^{g)}
Viscosidade ^{h)} (centistokes)	0,5 – 0.6	2-4	0,8 – 1,2
Solubilidade ^{h)} (mg combustível/l água, 20°C)	50-100	< 1	< 1
Características ^{e) e i)}	Líquido muito inflamável; Risco de explosão dos vapores em caso de mistura com o ar; Risco de explosão do reservatório em caso de aquecimento; Risco de irritação por contacto com a pele, olhos e mucosas; Risco de intoxicação por inalação ou ingestão; Risco de acção narcótica sob forte concentração de vapores.	Líquido inflamável; Risco de explosão dos vapores em caso de mistura com o ar; Risco de irritação por contacto com a pele, olhos e mucosas; Risco de intoxicação por inalação ou ingestão; Risco de queimaduras por contacto, quando o produto é transportado a quente.	Líquido inflamável a muito inflamável; Risco de explosão dos vapores em caso de mistura com o ar; Risco de irritação por contacto com a pele, olhos e mucosas; Risco de intoxicação por inalação ou ingestão; O vapor pode ser invisível e é mais denso que o ar, podendo espalhar-se ao nível do solo e penetrar em esgotos e caves.

^{a)} É a temperatura mínima a que uma substância liberta vapores combustíveis em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura inflamável, na presença de uma fonte de ignição. A combustão extingue-se logo que retirada a fonte de ignição, por insuficiência de vapores.

^{b)} Superior à temperatura de inflamação; neste caso a combustão continua, mesmo depois de retirada a fonte de ignição.

^{c)} É a temperatura mínima a que uma substância liberta vapores combustíveis que em mistura com o ar e sem presença de uma fonte de ignição, se inflamam.

^{d)} <http://sapadoresdecoimbra.no.sapo.pt/O%20FOGO.htm#1.%20-%20O%20FOGO>

^{e)} <http://scrif.igeo.pt/ASP/materias.asp>

^{f)} Decreto-Lei n.º 254/2001, de 22 de Setembro.

^{g)} <http://milmilhas.com.br/combustivel.html>

^{h)} Cole, 1994.

ⁱ⁾ www.ericards.net.

4.5 Os impactes dos derrames acidentais de substâncias perigosas nos recursos hídricos

Os impactes ocasionados por derrames acidentais em estradas causarão repercussões e custos ambientais, económicos e sociais, de acordo com a situação em causa. No contexto deste trabalho são os impactes ambientais que estão em causa - ou seja, as situações em que, no decurso do acidente rodoviário, há derrame efectivo de uma substância (líquida) perigosa e esta percorre o sistema de drenagem da estrada, sendo lançada no meio ambiente, podendo

afectar directamente o solo e o meio hídrico. Nesta situação, o que se pretende é conter e controlar a substância perigosa derramada próximo da estrada, até que haja oportunidade dos corpos de intervenção (por exemplo, bombeiros) agirem, de forma a impedirem que aquela substância invada e se disperse no meio ambiente circundante.

Este tipo de medidas também reduz riscos na saúde pública provenientes da eventual exposição de pessoas à dita substância, num processo directo ou indirecto, por exemplo através da ingestão de água contaminada.

Para uma avaliação de impactes há que atender, por um lado às características do meio hídrico e ecossistemas receptores e, por outro, às características e toxicidade da substância em causa. Situações de risco e impactes ambientais indirectos causados, por exemplo, pela inflamabilidade destas substâncias também devem ser tidos em consideração.

Quando, no âmbito do estudo de impacte ambiental duma infra-estrutura rodoviária, se considera a eventualidade de acidentes envolvendo o derrame de substâncias perigosas há que ponderar sobre a necessidade ou não de se desenvolverem medidas minimizadoras desse potencial impacte. Nesta avaliação, o recurso à análise de risco poderá ser um apoio. Análise de risco (*risk assessment*) poderá ser definida como a “*caracterização dos potenciais efeitos adversos na saúde, provocados pela exposição de indivíduos a situações ambientais perigosas*” (Eduljee, 1999). De acordo com Eduljee (1999), esta disciplina apresenta um conceito diferente nos EUA e na Europa. Neste último continente é mais vulgar associar-se a análise de risco a catástrofes, como cheias ou ruptura de barragens, por exemplo. A Directiva 97/11/CE do Conselho, que foi precursora da actual legislação nacional de Avaliação de Impactes Ambientais, inclui a necessidade de tomar em consideração o risco de acidentes com substâncias ou tecnologias utilizadas no projecto em avaliação (Eduljee, 1999).

No ponto anterior apresentou-se uma caracterização sumária das substâncias perigosas mais frequentemente envolvidas em acidentes, na sequência do seu transporte por estrada, em Portugal - os combustíveis. Combustíveis e outros derivados do petróleo, são soluções complexas que podem apresentar algumas centenas de composições diferentes. Podem ser encontrados mais de 100 compostos químicos diferentes, numa marca de gasolina vulgar. Todos os combustíveis derivados do petróleo apresentam uma característica comum: a de serem maioritariamente constituídos por hidrocarbonetos adicionados de uma pequena percentagem de outros compostos, como detergentes, álcoois e aminas. Os compostos derivados do petróleo formam uma classe de compostos homogénea, que apresenta uma solubilidade em água bastante limitada, sendo menos densos, logo mais leves que a água e não se acumulando através da cadeia alimentar. Pelo contrário, as zonas contaminadas com este tipo de substâncias perigosas, apresentam frequentemente uma mistura de compostos que podem ser bastante solúveis em água, resistentes à degradação bacteriológica e ainda consideravelmente tóxicos. Entre os hidrocarbonetos derivados do petróleo, são os hidrocarbonetos mais leves que apresentam riscos para a saúde humana. Uma exposição longa ao benzeno, por exemplo, através da água para consumo humano, é bastante prejudicial à saúde, mesmo quando comparada à exposição a pesticidas, mercúrio e outros contaminantes vulgares, que são substâncias mais solúveis na água (Cole, 1994).

Sob determinadas condições, a contaminação ambiental por compostos de petróleo, poderá ser bastante complicada de resolver, uma vez que os gases e vapores tóxicos inflamáveis associados constituem um risco potencial de incêndio ou explosão. Alguns derivados do petróleo, como a gasolina, apresentam constituintes muito tóxicos, entre os quais o benzeno, pelo que o contacto de seres vivos com esta substância é muito nocivo. Relativamente à contaminação dos recursos hídricos, o facto destes combustíveis serem menos densos que a água, permite-lhes permanecer à superfície desta, classificando-se, por esse motivo, em líquidos leves de fase não aquosa (*Light Non-Aqueous Phase Liquids - LNAPLs*). Desta forma, são relativamente fáceis de recuperar se se encontrarem à superfície. Porém, uma vez absorvidos no solo não são fáceis de localizar nem de remover, podendo constituir problemas ambientais muito graves (Adaptado de Cole, 1994).

Não existe legislação nacional aplicável directamente a situações de descarga accidental de combustíveis no meio ambiente. O Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, refere no Anexo XVIII valores limite de emissões de determinados parâmetros de qualidade da água, no caso de descarga de águas residuais. Não constam os hidrocarbonetos totais, mas a título indicativo note-se que o valor de descarga de óleos minerais é de 15 mg/l. Igualmente de forma a apresentar uma referência, o Anexo I do mesmo diploma legal refere como 1,0 mg/l o Valor Máximo Admissível para os hidrocarbonetos dissolvidos, ou emulsionados, para uma água doce superficial de classe A3, destinada à produção de água para consumo humano. A concentração correspondente de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados é de 1,0 µg/l.

Um importante passo no controlo da contaminação das massas de água, superficiais e subterrâneas diz respeito à avaliação da natureza da mistura de hidrocarbonetos em questão. Alguns hidrocarbonetos tendem a volatilizar com alguma facilidade, outros ficam adsorvidos nas partículas do solo, e outros há ainda, que não migram imediatamente. Desta forma, as consequências de um derrame de gasolina, serão diferentes das de um derrame de gasóleo, por exemplo (adaptado de Cole, 1994).

4.6 Sistemas de controlo de derrames accidentais de substâncias perigosas em estradas

4.6.1 Situação nacional - prevenção de impactes no meio hídrico

Relativamente aos sistemas para retenção e controlo de derrames accidentais de substâncias perigosas em estrada, os que se encontram implementados localizam-se próximo de áreas sensíveis, em termos ambientais. Assim, os sistemas concretizados, dos quais se teve conhecimento, através do IEP, encontram-se implantados próximo da Albufeira do Alqueva - origem de água de abastecimento - e ainda na região de Setúbal, próximo da zona industrial que fica adjacente a zonas húmidas de sapal, terrenos pertencentes à Reserva Ecológica Nacional do Estuário do Sado.

Foram os Estudos de Impacte Ambiental (EIA) do restabelecimento da rede viária de Alqueva, E.E.N.N. 258 e 385 e da Estrada de Ligação Alto da Guerra/Mitrena, 2º Lanço, que recomendaram os sistemas referidos, como forma de minimização de impactes. No primeiro caso não houve oportunidade duma visita ao local, tendo-se obtido, através do IEP, dados do EIA e projecto. As diversas câmaras de retenção da zona do Alqueva encontram-se todas construídas e, sendo sistemas fechados, as chaves foram entregues à Câmara Municipal e aos Bombeiros, na sequência duma sessão de esclarecimento. No último caso, trata-se de um sistema provisório que será substituído pelo definitivo aquando da construção do 2º Lanço da Ligação Alto da Guerra/Mitrena.

O EIA do Estudo Prévio do restabelecimento da rede viária de Alqueva já apontava a necessidade de proteger a água da albufeira do Alqueva de eventuais alterações provocadas pelo derrame de substâncias tóxicas/perigosas, face aos usos sensíveis da água - rega e abastecimento público. Este estudo apontou como locais-chave o atravessamento do rio Guadiana e os vários atravessamentos da ribeira de Alcarrache. A Memória Descritiva do Projecto de Execução do restabelecimento da rede viária de Alqueva, no capítulo da Drenagem descreve as designadas “câmaras de retenção de águas contaminadas”: são caixas rectangulares, construídas em betão armado, com um superfície de 4,0 x 2,0 m² e uma altura de 2,0 m. As caixas possuem dispositivos de fecho que são accionados manualmente, em caso de derrame. Apresenta ainda duas tampas e degraus para permitir o acesso de pessoas ao interior. A Fig. 4.1 apresenta a planta e cortes deste projecto.

Relativamente à Ligação Alto da Guerra/Mitrena, foi feita uma visita ao local, observando-se a bacia provisória actualmente existente. Foi também consultado o EIA relativo ao 2º Lanço, ainda não construído. De acordo com este documento (Trifólio, 1996), a consulta feita às indústrias localizadas na área conduziu à identificação das principais substâncias químicas transportadas pela estrada, bem como da sua quantidade. Assim, em termos dos transportes na fase líquida, as maiores quantidades respeitam aos combustíveis gasóleo (460 ton./semana) e fuel-óleo (40 ton./semana). Esta informação corrobora os dados do ex-SNPC, anteriormente citados. Por outro lado, destacam-se substâncias líquidas com elevado poder corrosivo, os ácidos sulfúrico (160 ton./semana), clorídrico (100 ton./semana) e fosfórico (20 ton./semana), bem como o hidróxido de sódio concentrado a 50% (250 ton./semana) (Trifólio, 1996).

Fonte: Desenho SMMGR-PE-DR-63, JAE, Viés e Ecoserviços.

Fig. 4-1- Câmara de retenção de águas contaminadas, Projecto de Execução do Restabelecimento da Rede Viária de Alqueva. Escala original 1/50.

As Figs. 4.2 e Fig. 4.3 evidenciam aspectos da bacia provisória existente na zona industrial de Mitrena (Setúbal). Este sistema foi escavado no solo local, tendo sido impermeabilizado com geomembrana. Estando canalizada a entrada de água a partir da drenagem da estrada Alto da Guerra - Mitrena, as águas pluviais têm sido encaminhadas para o sistema. As características da sua construção deram oportunidade à invasão de espécies vegetais típicas de zonas húmidas, existentes na zona, pelo que neste momento é difícil identificar os limites da bacia (cf. Fig. 4.3 a) e b)).

Aparentemente, nunca houve uma situação de derrame acidental nesta estrada, mas neste momento a contenção de eventuais derrames acidentais no sistema encontra-se comprometida, visto a sua capacidade ter sido reduzida pelo volume de vegetação instalada no seu seio, além de que as plantas terão perfurado a geomembrana. Outro aspecto que é importante notar é que a entrada e descarga da bacia poderão estar a um nível demasiado elevado, pelo que quando o volume total do sistema se encontra preenchido, haverá dificuldade de reter os líquidos menos densos que a água, como os combustíveis. A bacia que deverá substituir esta, quando se construir o 2º Lanço, será sobre-elevada em relação ao nível do sapal, para fazer face à influência da maré.

Fig. 4-2 - Bacia de contenção de derrames acidentais e zona do sapal do estuário do Sado adjacente.

Fig. 4-3 - Aspectos da bacia de contenção de derrames acidentais, sendo visível a zona industrial e o movimento de viaturas pesadas. a) Na fase de construção; b) Em Junho de 2003.

Esta bacia consiste em (Trifólio, 1996):

- Bacia de decantação em aço revestido de resinas de poliéster, com capacidade aproximada de 100 m³. Esta bacia servirá não só para a decantação das águas de escorrência da estrada, como para reter produtos químicos derramados na plataforma. De acordo com o projecto, considera-se que o volume máximo duma mercadoria perigosa será de 40 m³, pelo que a bacia terá capacidade mais que suficiente para o reter, mesmo em período de chuva. A entrada e saída desta bacia encontram-se situadas a 2,30 m do fundo.
- Bacia de retenção em betão armado, com capacidade de cerca de 240 m³. O critério de dimensionamento foi baseado na literatura sobre sistemas de tratamento de águas de escorrência de estradas, correspondendo à precipitação com a ocorrência de uma vez em cada dois anos, para um tempo de concentração de 3 horas. A entrada e saída desta bacia

são por colectores situados a 2 m do fundo. O projecto indica a colocação duma camada de terra arável com 20 cm de altura, pretendendo-se promover o tratamento das águas de escorrência da estrada através da plantação de espécies vegetais. Por este motivo, o projecto recomenda a necessidade de cuidados frequentes, sobretudo nos meses em que não ocorra qualquer pluviosidade.

Do que é conhecido da prática em EIA de estradas em Portugal, é que os projectos de sistemas de retenção de derrames ocasionais têm em linha de conta o volume típico dum camião cisterna no dimensionamento do tanque e a construção deste é em betão. No entanto, conforme já referido, surge sempre a questão de haver necessidade de intervenção de emergência, na sequência de um acidente, para abrir ou fechar válvulas/comportas, o que representa um risco considerável de falha no sistema.

4.6.2 Situação na Europa e EUA

Através de pesquisa e contactos directos com pessoas e entidades diversas, tentou-se fazer um levantamento de informação relativamente à utilização de sistemas de controlo dos derrames acidentais em diferentes países europeus e nos EUA.

Alguns dos organismos contactados foram a Associação Mundial da Estrada (*Association Mondiale de la Route*, em França), a Universidade Estatal da Carolina do Norte (*North Caroline State University*, nos EUA), o *Center for Transportation and the Environment* (EUA) e a *Highways Agency*, no Reino Unido, entre outros. Alguns destes contactos resultaram de pesquisas na internet, por temas. A Universidade Estatal da Carolina do Norte indicou vários organismos Norte-americanos, entre os quais a US-EPA, como potenciais fontes de informação. Estas foram consultadas, sem obtenção de resultados.

Note-se que, em publicações conhecidas sobre características das águas de escorrência de estradas, seus impactes e medidas de minimização (por exemplo, FHWA, 1996) não se encontraram abordagens a sistemas retentores de derrames acidentais. Eventualmente é referido que o sistema de tratamento - no caso de bacias de retenção ou detenção - poderá reter derrames acidentais e assim, impedir que estas substâncias sejam imediatamente lançadas no meio ambiente, dando tempo a que tomem lugar as intervenções de emergência.

A única informação nova e concreta sobre o assunto veio na resposta por parte da *Highways Agency*, no Reino Unido. Whitehead (2003) informa que a *Highways Agency* (HA) desenvolveu uma ferramenta relativamente simples para determinar a necessidade de controlar derrames numa estrada. Este procedimento determina:

- A probabilidade de ocorrer um derrame acidental como resultado de um acidente na estrada;
- A possibilidade do derrame percorrer o sistema de drenagem e ser descarregado no meio hídrico receptor, causando poluição.

Nesta avaliação, tanto o tempo de resposta a situações de emergência como a qualidade do meio hídrico receptor são factores determinantes. De acordo com a HA, o método é simples e os resultados são relatados como um período de retorno, por exemplo 1:50, ou seja, uma vez em cada 50 anos. Para áreas sensíveis, o período de retorno de acidentes deve ser de 1:100, enquanto para outras situações valores inferiores a 1:50 são considerados não problemáticos. O nível de controlo ou contenção do derrame é então determinado, devendo ser proporcional ao nível de risco identificado para o local em causa. Através deste método obtém-se uma base a partir da qual se podem adoptar diferentes formas de controlo/contenção de derrames. (Whitehead, 2003)

4.7 Características pretendidas para um sistema de controlo de derrames acidentais em estrada

Tendo em conta o que foi apresentado anteriormente, o sistema de controlo de derrames que se pretende propor, terá por base os processos e leis físicos aplicáveis a um separador de hidrocarbonetos.

Um separador de óleos e hidrocarbonetos tem por objectivo a retenção dos hidrocarbonetos, óleos e gorduras minerais habitualmente presentes numa água residual. É por isso, um elemento essencial no tratamento de efluentes que possam estar contaminados com óleos minerais, gasóleo, gasolina, etc., provenientes de estações de serviço, oficinas mecânicas, garagens, locais de lavagem de carros, instalações industriais, entre outros.

Usualmente, os principais motivos que levam à instalação destes sistemas de separação são, para além da preservação do ambiente e do meio hídrico, evitando as agressões que a descarga destas águas residuais provocariam, prevenir a degradação dos colectores municipais, e também, o de evitar danos na eficiência de tratamento de ETARs municipais.

Neste estudo, pretende-se questionar a aplicação destes sistemas, à separação e retenção, tanto em período seco como pluvioso, de substâncias tóxicas derramadas em estradas na sequência de acidentes rodoviários.

Estas substâncias tóxicas serão predominantemente matérias perigosas, como combustíveis: gasolinas e gasóleos (produtos brancos) e fuel óleo (produtos negros), com comportamento semelhante aos hidrocarbonetos uma vez que possuem pesos específicos, ou densidades, inferiores ao da água.

Procedeu-se à investigação e pesquisa dos sistemas de separação de hidrocarbonetos existentes, sua aplicabilidade, características funcionais e dados técnicos, como dimensionamento e manutenção, eficiência de tratamento e cumprimento de parâmetros de descarga, entre outros.

Posteriormente, reuniu-se toda a informação recolhida, que foi analisada tendo em consideração os objectivos deste estudo, de modo a concluir sobre a sua aplicabilidade directa como sistemas de controlo de derrames acidentais em estradas.

O sistema de controlo de derrames acidentais que se pretende dimensionar, tem que verificar e dar resposta a várias condicionantes essenciais à sua viabilidade e implementação nas situações em questão.

Assim, pretende-se que este sistema seja:

- passivo e autónomo,
- estrutural e funcionalmente simples,
- com baixos custos de operação e manutenção,
- energeticamente passivo, e que
- apresente grande fiabilidade.

Em termos funcionais, pretende-se acima de tudo que este sistema seja eficaz, no que respeita à separação de hidrocarbonetos, ou de outras substâncias perigosas com comportamento semelhante perante a presença de água, nos diferentes cenários de pluviosidade, inclusivé que possam ocorrer em simultâneo com a ocorrência do derrame acidental e após este.

Em termos de capacidade, o sistema deverá reter um volume de derrame de cerca de 34 m³, que é aproximadamente a capacidade de um camião cisterna.

O sistema deverá compreender a possibilidade de, numa primeira fase, ocorrer tratamento físico primário através da sedimentação de sólidos provenientes do pavimento rodoviário, além de ser importante a redução da energia cinética à entrada do sistema.

Após esta fase, deverá garantir que ocorra separação entre a água e substâncias perigosas menos densas (combustíveis), através de diferença de pesos específicos, permitindo que a água, mais densa, fique no fundo e possa sair regularmente, e ser descarregada no meio, livre de contaminação por hidrocarbonetos, garantindo a retenção destes últimos.

O sistema deverá ser capaz de reter a totalidade do derrame de substâncias tóxicas, independentemente de se verificar uma chuvada no momento ou após o acidente, quer se encontre previamente cheio de água, ou não, ou seja, não poderá depender de um volume mínimo de água na câmara retentora.

4.8 Recolha de dados sobre sistemas de separação de hidrocarbonetos, óleos e gorduras

De modo a verificar a eventual compatibilidade dos objectivos pretendidos para o sistema, com as soluções existentes de separação de hidrocarbonetos, foram contactadas diversas empresas que comercializam este tipo de separadores. Não se pretendeu fazer uma pesquisa exaustiva mas sim uma aproximação geral ao que o mercado oferece, actualmente.

Existem, no mercado nacional (e internacional) diversas empresas que comercializam separadores de gorduras, óleos e hidrocarbonetos, usualmente para instalação em cozinhas e refeitórios, os primeiros, e em garagens, oficinas e estações de serviço, os segundos.

As empresas cujos equipamentos e características se apresentam no Anexo 3, foram contactadas por e-mail ou telefonicamente, tendo sido enviada a informação solicitada por e-mail, fax ou correio postal.

4.9 Vantagens e desvantagens das soluções encontradas

Avaliadas todas as propostas das diferentes empresas, verificou-se não existir nenhum sistema específico, que responda completamente ao objectivo proposto.

Assim, a maioria dos sistemas apresenta soluções complexas, muitas com dispositivos, como obturadores automáticos, sistemas de alarme, filtros coalescentes ou sistemas *by-pass*, entre outros, que complicariam a implementação do sistema, bem como os custos e necessidades de manutenção.

Muitas das soluções apresentadas apontam a importância dos filtros de coalescência, que apesar de reconhecido o seu importante papel no tratamento da água, através da diminuição da concentração de hidrocarbonetos no efluente, representa um acréscimo nos custos e, dada a complexidade dos materiais, a necessidade de manutenção periódica.

Assim, e uma vez que o objectivo, no caso em estudo, não é o tratamento da água de escurrência de estradas, mas sim a retenção e separação de um derrame acidental de substâncias perigosas, optou-se por conceber um protótipo para este fim específico, embora tirando partido de todo o conhecimento subjacente aos sistemas de separação de hidrocarbonetos.

4.10 Sistema proposto

Após análise de toda a informação recolhida sobre tipo de aplicações, modo de funcionamento, dimensionamento, necessidade de manutenção, etc., dos sistemas de separação de hidrocarbonetos apresentados no mercado, e tidas em conta as respectivas vantagens e desvantagens, optou-se por conceber um protótipo de um sistema que se ajustasse totalmente à aplicação específica pretendida e definida neste estudo, ou seja, a separação e retenção de substâncias tóxicas derramadas na sequência de acidentes em ambiente rodoviário.

Foram seguidas as indicações enunciadas na Norma Europeia 858 de 2001, Partes 1 e 2 (EN 858 -1 e -2:2001), referente a sistemas separadores de líquidos leves (óleo, petróleo, etc.), nomeadamente no que diz respeito ao dimensionamento e princípios de concepção do sistema. O sistema pretendido está compreendido no conjunto de aplicações expostas nas alíneas b) e c) do ponto 4 - Parte 2 da referida norma: *sistemas separadores destinados a tratar águas de escurrência de estradas contaminadas com óleos* ou, mais concretamente, *sistemas de retenção de qualquer derrame acidental de líquidos menos densos, implementados de forma a proteger a área envolvente*.

Segundo a EN 858-1:2001, os sistemas classificam-se em Classe I ou II, consoante o processo de separação se proceda através de filtros de coalescência, ou por processo gravitacional, garantindo uma concentração máxima de óleos no efluente de 5,0 e 100 mg/l respectivamente (quando testados de acordo com a mesma norma).

4.10.1 Dimensionamento do sistema protótipo

O separador aqui proposto destina-se aos chamados líquidos leves, uma vez que apresentam densidade inferior à da água. Entende-se por líquido leve, um líquido insolúvel com densidade igual ou inferior a 0,95 g/cm³ (EN 858-1:2001). O dimensionamento deste sistema deverá ser baseado no tipo de escoamento e caudal do afluente, e uma vez conhecidos os seguintes dados: caudal máximo de precipitação, caudal máximo de líquido afluente ao sistema, densidade do líquido a separar da água e eventual presença de substâncias na água que possam prejudicar a separação, como detergentes, entre outros.

Com base nos requisitos estruturais e funcionais apresentados em 4.7, procedeu-se ao dimensionamento de um separador *in situ*. O sistema separador aqui proposto é constituído por uma bacia de desarenação, onde ocorre, numa primeira fase, a sedimentação de sólidos suspensos, passando depois para o separador propriamente dito, ou seja, uma zona onde decorre a separação de líquidos por gravidade, o que é possível devido à diferença de densidade dos líquidos a separar.

4.10.2 Dimensionamento do separador - zona de separação por gravidade

Tamanho Nominal

Os cálculos para o dimensionamento do sistema separador, iniciam-se com a determinação do Tamanho Nominal ou *Nominal size*, NS, o qual corresponde a um valor ao qual a norma não atribui unidades, aproximadamente equivalente ao caudal máximo, descarregado pelo separador, em litros por segundo.

Este valor será obtido aplicando a fórmula (EN 858-2:2001):

$$NS = (Q_r + f_x \cdot Q_s) \cdot f_d \quad \text{Eq. 1}$$

sendo:

NS - tamanho nominal do separador;

Q_r - caudal máximo de precipitação, em l/s;

Q_s - caudal máximo de água de escorrência, em l/s;

f_d - factor densidade relativo ao líquido menos denso;

f_x - factor de dificuldade acrescida, dependente da natureza da descarga.

Factor densidade f_d

O factor densidade a aplicar, relaciona-se com o líquido de baixa densidade que se pretende separar da água. Uma vez que o sistema a dimensionar terá que ter capacidade de separar

qualquer substância, dentro de uma gama de densidades seleccionada entre 0,85 e 0,90 g/cm³ foi atribuído o valor **2**, de acordo com o previsto no ponto 4.3.2.2. da EN 858-2:2001, relativo a separadores de Classe II, combinados com uma bacia de desarenação a montante e uma chaminé de amostragem.

Factor f_x

Para a aplicação específica a que se refere este trabalho - controlo de derrames acidentais - descrito na alínea c) do ponto 4.1 da EN 858-2:2001, este factor terá o valor **1** de acordo com o ponto 4.3.2.1 da mesma norma.

Caudal de Precipitação Q_r

Este valor foi determinado a partir de valores médios de precipitação, calculados relativamente a dois pontos udográficos de Portugal Continental, designadamente, Viana do Castelo e Beja, identificados na Fig. 4.4. Foram escolhidos estes pontos por se considerarem representativos do país, nomeadamente de zonas pluviosas no Litoral Norte e também do Interior Sul, onde a pluviosidade, apesar de mais escassa, tende a ser mais intensa.

Para a determinação da intensidade anual máxima de precipitação, optou-se por utilizar valores relativos a um período de retorno de 2 anos, por se considerar ser este o mais adequado ao dimensionamento de sistemas de descargas pluviais associadas a vias de comunicação. Na publicação da qual se recolheram estas referências (Brandão *et al.* 2001), são indicados diversos intervalos de duração de precipitação, tendo-se escolhido um intervalo entre 5 e 30 minutos. A escolha baseou-se no facto de serem os eventos de curta duração os que estão associados a intensidades mais elevadas, sendo estas as usualmente utilizadas em cálculos relativos a drenagem de estradas.

Em Brandão *et al.* (2001) obtiveram-se as curvas Intensidade - Duração - Frequência (IDF) que determinam, para cada posto udográfico, a relação entre a intensidade de precipitação e a duração associada ao período de retorno considerado.

Foram assim aplicadas as curvas do tipo potencial:

$$I = a.D^b \quad \text{Eq. 2}$$

sendo:

I - intensidade de precipitação, em mm/h;

D - período de retorno considerado, em minutos;

a e **b** - parâmetros resultantes do ajustamento através do método dos mínimos quadrados.

Fig. 4-4- Mapa de precipitação média anual e localização dos postos udométricos de Viana do Castelo e Beja (Fonte: <http://www.meteo.pt>).

Para o cálculo do caudal de precipitação considerou-se uma secção tipo de estrada com duas faixas de rodagem em cada sentido de cerca de 3,5 m cada, 1,0 m de berma esquerda e 2,5 m de berma direita, ao longo de 100 m. Estes valores correspondem a uma área total de 2100 m².

O caudal de precipitação proveniente da plataforma de estrada considerada, foi determinado através da aplicação da Fórmula Racional (ver, por exemplo, Lencastre e Franco, 1984):

$$Q_r = C.I.A \quad \text{Eq. 3}$$

sendo:

Q_r - caudal de precipitação, em l/s;

C - coeficiente de escoamento (adoptou-se o valor 1 - pavimentos impermeáveis);

I - intensidade de precipitação, em mm/h;

A - área de secção da estrada considerada, em m².

Assim, para o posto udométrico de Viana do Castelo:

Foi considerada uma série de precipitação analisada no período de 1963 - 1996, com 33 anos (Brandão *et al.* 2001).

Parâmetros a e b com valores 202.49 e -0.525 respectivamente, para um período D considerado de 30 minutos.

$$I = a.D^b$$

$$a = 202.49$$

$$b = -0.525$$

$$D = 30 \text{ min.}$$

Obteve-se uma intensidade de precipitação $I = 33,956 \text{ mm/h}$.

$$Q_r = C.I.A$$

$$C = 1.00$$

$$I = 33,956 : 3600 \text{ (mm/s)}$$

$$A = 2100 \text{ m}^2$$

O caudal de precipitação correspondente é de $Q_r = 19,81 \text{ l/s}$.

Para o posto udométrico de Beja:

Foi considerada uma série de precipitação analisada no período de 1956 - 1997, com 41 anos (Brandão *et al.* 2001).

Parâmetros a e b com valores 163,46 e -0,511 respectivamente, para um período D considerado de 30 minutos.

$$I = a.D^b$$

$$a = 163,46$$

$$b = -0,511$$

$$D = 30 \text{ min.}$$

Obteve-se uma intensidade de precipitação $I = 28,746 \text{ mm/h}$.

$$Q_r = C.I.A$$

$$C = 1.00$$

$$I = 28,746 : 3600 \text{ (mm/s)}$$

$$A = 2100 \text{ m}^2$$

O caudal de precipitação calculado foi de $Q_r = 16,77 \text{ l/s}$.

A partir dos valores obtidos, e conforme o previsto na EN 858-2:2001, aplicou-se a equação 1 para determinação do tamanho nominal:

$$NS = (Q_r + f_x \cdot Q_s) f_d$$

$$NS \text{ (Viana Castelo)} = 39,62$$

$$NS \text{ (Beja)} = 33,54$$

Uma vez que a norma EN 858 estabelece que sistemas de separação construídos *in situ*, deverão apresentar um tamanho nominal *NS* não inferior a 150, valor não alcançado nos cálculos anteriormente apresentados, decidiu-se prosseguir com os cálculos de dimensionamento tendo por base este valor nominal.

A divisão entre a bacia de desarenação e a zona de separação é feita através de um descarregador, tendo-se optado para o caso em estudo por uma soleira espessa tipo WES (*Waterways Experiment Station*), uma vez que este acompanha a trajectória natural do escoamento, proporcionando, desta forma, condições de menor turbulência. Inclui-se ainda na zona de separação um septo vertical, colocado de forma a permitir a passagem dos líquidos junto à base do separador. A descarga do efluente é feita junto à base de modo a que o líquido mais denso (água) possa ser descarregado, permitindo a retenção do líquido leve no separador.

4.10.3 Dimensionamento da bacia de desarenação - zona de sedimentação de sólidos

A bacia foi dimensionada de acordo com a fórmula apresentada na EN 858 - 2:2001, tendo o volume sido obtido através da aplicação da fórmula apresentada na tabela 5 da mesma norma:

$$V_r = \frac{100 \cdot NS}{f_d} \quad \text{Eq. 4}$$

sendo:

V_r - capacidade volumétrica da bacia, em l;

NS - tamanho nominal, valor adimensional;

f_d - factor densidade relativo ao líquido menos denso.

$$NS = 150 \quad f_d = 2$$

$$V = 7500 \text{ l}$$

A determinação do volume da bacia deverá ter em conta a quantidade de sedimentos afluente ao sistema. Neste caso, foi considerado um volume de sedimentos pequeno, relativo ao tráfego rodoviário, tal como previsto na tabela 5 da referida norma.

O tubo de admissão de água à bacia de desarenação apresenta um diâmetro de 400 mm de acordo com o requerido pela EN 858 - 2:2001 no ponto 6.3.5.

4.10.4 Requisitos estruturais e funcionais a ter em conta segundo a Norma Europeia 858-1:2001:

> Área da bacia de desarenação - dever-se-á considerar uma área correspondente a uma altura de 40 mm acima do nível máximo de líquido, como parte do sistema.

- > Alturas de submersão - deverão ser consideradas tubagens de admissão e saída de água do separador, devendo aplicar-se a uma profundidade mínima de 100 mm.
- > Diâmetro dos tubos de admissão e saída de água do sistema - é determinado pelo respectivo tamanho nominal, segundo a tabela 2 da EN 858-1:2001. Para o caso em questão, o diâmetro mínimo deverá ser de 400 mm.
- > Bacia de desarenação - a secção de decantação deverá ser provida de um sistema de controlo de caudal, de modo a garantir um fluxo uniforme e impedir turbulência à entrada do sistema, permitindo assim que ocorra deposição de sedimentos.
- > De acordo com a EN 858:2001, um sistema de separação executado em obra na construção civil, tal como pretendido, só poderá ocorrer para sistemas cujo tamanho nominal seja superior a 150.
- > O dimensionamento do sistema deverá ser feito tendo em conta o seguinte:
- a relação entre largura e comprimento deverá situar-se entre 1:1,5 e 1:5;
 - a distância entre o fundo do separador e o tubo de saída da água deverá ser de 20% relativamente à altura da água H ;
 - a profundidade mínima de água, H_{min} , deverá ser de 2,5 m incluindo uma altura de 1,5 m relativa à retenção de líquido menos denso e cerca de 0,35 m para recolha de eventuais sedimentos;
 - a partir do tamanho nominal a área mínima de superfície A_{min} , o volume mínimo total, V_{min} , e o volume mínimo de armazenagem de líquido leve, V_{1min} , deverão ser calculados através da aplicação das expressões seguintes:

$$A_{min} = 0,2 \cdot NS \quad \text{Eq. 5}$$

$$V_{min} = H \cdot A = 0,5 \cdot NS \quad \text{Eq. 6}$$

$$V_{1min} = 0,03 \cdot NS \quad \text{Eq. 7}$$

Os valores calculados, bem como as respectivas dimensões dos tubos de admissão e saída de líquidos do separador, para o tamanho nominal considerado são, segundo a norma EN 858:2001:

$A_{min} (m^2)$	$V_{min} (m^3)$	$V_{1min} (m^3)$	DN_{min}	NS
30	75	4,5	400	150

4.11 Solução proposta para o sistema

Tidos em conta todos os pressupostos e condições exigidas nos pontos anteriores, propõe-se um sistema de controlo de derrames acidentais, com as características que de seguida se descrevem e cujo esquema se apresenta na Fig. 4.5.

O sistema de retenção e separação de derrames acidentais em estradas pretendido, comporta os seguintes processos:

- Recolha do volume total de um eventual derrame acidental de uma substância na via, e a sua retenção no interior do sistema, mesmo em situação pluviosa;
- Sistema de sedimentação de sólidos provenientes do pavimento, que possam ser arrastados com as águas de escorrência, ou mesmo com a substância derramada;
- Separação, através de processos gravitacionais, da substância derramada proveniente do acidente, da água de escorrência que entre no sistema resultante de uma eventual chuvada;
- Retenção da totalidade de substância perigosa no interior do sistema;
- Descarga, após separação, para as águas superficiais ou para um sistema de tratamento, da água de escorrência livre de hidrocarbonetos.

De modo a garantir os processos enunciados, o sistema compõe-se das seguintes unidades funcionais:

- Uma bacia de desarenação onde a água, ou substância perigosa, retida terá um determinado período (de retenção) que permitirá a sedimentação simples de sólidos;
- De seguida, os líquidos são transferidos, através de um descarregador com soleira espessa tipo WES, para o separador propriamente dito onde, por diferença de densidades, ocorrerá separação dos líquidos.

Fig. 4-5- Representação esquemática do protótipo do sistema de controlo de derrames.

Com este sistema de controlo de derrames pretende-se que, após sedimentação de sólidos, o líquido mais leve, menos denso, proveniente do derrame, consiga formar uma camada superior que ficará retida no interior do sistema, permitindo que a água, mais densa, logo mais pesada, ocupe a zona inferior. Em caso de grande afluência de águas de escorrência, pretende-se que, após completa separação de líquidos, a água seja descarregada no exterior já livre de contaminação pela substância derramada

4.12 Avaliação do sistema proposto através da avaliação dum modelo físico

4.12.1 Considerações Gerais

A melhor forma de avaliar o desempenho de um sistema deste tipo, será através de modelação. Dos tipos de modelo aplicáveis, numéricos e físicos, são estes últimos os que melhor se aplicam em casos como o do sistema em estudo. Os modelos físicos permitem uma observação directa dos resultados obtidos, sem necessidade de recurso a interpretações complexas dos dados obtidos, por forma a alcançar a informação pretendida. Para além destas, teve-se em consideração as vantagens advindas da vasta equipa de experimentadores do LNEC e a sua larga experiência neste domínio, possuindo este Laboratório as instalações mais adequadas e facilidade de recursos para a construção destes modelos.

Considerou-se, assim, adequada a decisão de proceder à experimentação recorrendo a um modelo físico, uma vez que, apesar do projecto assentar em processos e métodos (físicos) conhecidos e de eficiência comprovada, existem opções técnicas a adoptar que poderão variar. Deste modo, e de forma a poder obter uma solução mais eficiente e económica, justifica-se e torna-se de todo recomendável a verificação experimental.

4.12.2 Escolha da escala num modelo físico

Consideram-se dois sistemas como fisicamente semelhantes, relativamente a um conjunto de grandezas, quando se comprova que entre ambos, e continuamente, se verifica uma correlação entre valores homólogos relativamente a essas mesmas grandezas. Classificam-se assim frequentemente, protótipo e respectivo modelo reduzido.

A semelhança geométrica é aquela que se verifica relativamente às formas físicas que os sistemas apresentam, e traduz-se pela existência de uma relação constante entre comprimentos homólogos em ambos os sistemas.

A semelhança cinemática refere-se ao movimento e consiste no facto de partículas homólogas descreverem percursos homólogos em tempos proporcionais.

A semelhança dinâmica é a semelhança de forças e verifica-se sempre que partículas homólogas são actuadas por forças cujas resultantes têm direcção e sentidos iguais e cujas grandezas ou módulos são proporcionais (Quintela, 1998).

No estudo da semelhança entre dois sistemas, é usual impor a igualdade da relação entre as forças de cada natureza, aplicando-se diferentes teorias, consoante as forças intervenientes.

Nos casos em que se estuda o movimento e eventual estratificação de dois fluidos de densidades diferentes (modelos densimétricos) é costume considerar várias regiões de escoamento, como a entrada de um dos fluidos, a zona de mistura e a de descarga. É geralmente impossível satisfazer todos os critérios de semelhança nestas várias zonas e, portanto, procura-se satisfazer os critérios em relação às forças dominantes (Ryan, 1989). Estas são as forças de impulsão hidrostática, de gravidade e de inércia que são traduzidas pelos números adimensionais de Froude e densimétrico de Froude, representados, respectivamente nas equações 8 e 9. É este último que tem um papel nos processos de separação gravitacional que se pretende promover.

$$F_r = \frac{V^2}{g \cdot l} \quad \text{Eq. 8}$$

$$F_{rd} = \frac{V^2}{g \left(\frac{\Delta\rho}{\rho} \right) l} \quad \text{Eq. 9}$$

Nestas equações, v é uma velocidade característica, l é um comprimento característico, g é a aceleração devido à gravidade e $(\Delta\rho)/\rho$ é o quociente da diferença de densidade dos dois fluidos e do fluido receptor. É prática comum escolher uma escala geométrica do modelo suficientemente grande para minimizar a influência das forças de viscosidade e de tensão superficial.

A escala geométrica do modelo adoptada foi de 1:10, uma vez que permite uma minimização dos efeitos de escala e para a qual se verifica a obtenção de caudais não demasiado pequenos. A principal limitação na escolha da escala do modelo prende-se com a necessidade de limitar a quantidade de hidrocarbonetos a utilizar nos ensaios, em virtude da sua toxicidade e da necessidade de cuidados especiais no seu manuseamento. A lei de Froude impõe como condição de semelhança entre o protótipo e respectivo modelo reduzido, que os números de Froude sejam iguais em ambos.

A lei de semelhança de Froude conduz à escala do modelo adoptada de 1:10, às seguintes relações:

Comprimentos	$L_r = 1:10$
Caudais	$Q_r = 1:10^{2,5}$
Tempos	$T_r = 1:10^{0,5}$
Volumes	$V_r = 1:10^3$

nas quais o índice r representa a relação modelo - protótipo.

4.12.3 Efeitos de escala

Como foi referido no ponto anterior, optou-se por realizar testes experimentais num modelo físico construído de acordo com a semelhança de Froude, à escala 1:10, em que os líquidos usados são os mesmos do protótipo: água e hidrocarboneto (gasóleo).

Os processos físicos que se verificam num sistema de separação de hidrocarbonetos - que incluem miscibilidade e efeitos de turbulência - são complexos pois envolvem dois fluidos de características bastante diferentes, nomeadamente na densidade e na viscosidade. Note-se que o gasóleo tem uma densidade próxima de 0,85 (a água tem densidade próxima de 1,0) e viscosidade cinemática da ordem de $2-4 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (a da água é da ordem de $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). A separação destes dois fluidos será influenciada primariamente pela diferença de pesos volúmicos, que a semelhança de Froude representa adequadamente. Contudo, os resultados do modelo terão que ser interpretados tendo em conta a possibilidade de existência de certos efeitos de escala, devido à viscosidade e, em menor grau, à tensão superficial de contacto dos dois fluidos e de cada um dos fluidos com o descarregador do sistema de separação. A maior influência das forças de viscosidade no modelo conduzirá a uma mistura menos acentuada entre os dois líquidos, consequentemente permitindo condições de separação mais rápida.

Uma avaliação feita para o presente estudo dos valores do número de Reynolds, revelou valores que satisfazem este critério. Também se verificou que o escoamento no sifão do separador (componente principal do sistema pois assegura a descarga do fluido já separado para o meio ambiente) tanto no protótipo como no modelo é de certo modo dependente do número de Reynolds - regime turbulento liso no protótipo e zona de transição entre turbulento e laminar no modelo. Apesar da existência de alguma influência da viscosidade ser sempre expectável, visto não se estar no regime turbulento rugoso, uma forma de aproximar as condições do modelo às presentes no protótipo, seria aumentar a escala do modelo. Embora do ponto de vista das dimensões do modelo - escala geométrica - tal não apresentar problemas, um aumento da escala de 1:10 para 1:5, por exemplo, representaria um aumento de 800% de volume de hidrocarbonetos necessário para realizar os ensaios. Considerou-se mais importante minimizar a quantidade de hidrocarbonetos do que assegurar a inexistência de eventuais efeitos de escala, uma vez que se pretendeu manter a segurança de pessoas e bens durante os ensaios, reduzindo os riscos de toxicidade para os operadores, bem como os riscos de derrames, de incêndio, etc., que aumentam de forma crítica com o aumento dos volumes manuseados.

Fig. 4-6- Representação esquemática do modelo físico.

Numa tentativa de se observar a existência de efeitos de escala apreciáveis, decidiu-se conduzir um ensaio no qual se duplicou o caudal de água (ver Ensaio 5) relativamente ao caudal utilizado nos restantes ensaios.

4.12.4 Descrição do modelo

O modelo físico, à escala piloto, que se apresenta, sendo uma redução à escala 1:10 do protótipo apresentado em 4.11, cumpre igualmente com as características e requisitos exigidos na EN 858 -1 e -2:2001.

As dimensões obtidas através da aplicação da *Lei de semelhança de Froude*, apresentam-se na Fig. 4.6. Em termos de caudal de chuva a simular, considerou-se o maior dos caudais calculados em 4.10.2., i.e. 19,81 l/s, correspondente a Viana do Castelo. Aplicando a relação de escala, dada pela Lei de Froude para caudais ($Q_r = 1:10^{2.5}$), obteve-se no modelo um caudal de 0,063 l/s.

Relativamente ao derrame que se pretendeu simular, assumiu-se que um camião cisterna com capacidade para cerca de 34 m³ de matéria perigosa, neste caso gasóleo, derramaria a totalidade do seu conteúdo, durante aproximadamente 30 minutos. No modelo, tendo em conta as relações dadas pela Lei de Froude, relativamente a volume ($V_r = 1:10^3$) e a tempo ($T_r = 1:10^{0.5}$), o derrame calculado foi de 34 l durante 9,5 minutos.

Nas Fig. 4.7 e Fig. 4.8 pode ver-se o aspecto do local de implantação do sistema de ensaio e modelo reduzido, antes da instalação de qualquer material.

Fig. 4-7 e Fig. 4-8- Aspecto geral do local de implantação do modelo físico, antes da sua instalação.

O modelo instalou-se no pavilhão de ensaios do LNEC, num local circunscrito, o que trouxe vantagens em termos de segurança, uma vez que foi utilizada uma substância perigosa na simulação do derrame, permitindo um maior controlo em caso de derramamento durante os ensaios. O local encontra-se próximo de uma das entradas do pavilhão (saída de emergência) que se pode ver na Fig. 4.7, ao fundo, e verificou-se a proximidade de um extintor, o que também pode ser testemunhado pela Fig. 4.8. A existência de uma torneira e uma caixa de

esgoto próximas do local, foram aspectos que também pesaram a favor na escolha deste espaço, uma vez que ao longo dos ensaios foram utilizadas quantidades significativas de água.

O modelo reduzido, e respectivas estruturas de apoio aos ensaios, encontram-se esquematizados na Fig. 4.9.

Fig. 4-9 - Representação esquemática do modelo reduzido, e respectivas estruturas de apoio aos ensaios.

Passando à descrição dos elementos principais deste modelo reduzido, eles são, de montante para jusante os seguintes:

① Ligação à rede pública para abastecimento de água, para a qual se utiliza uma mangueira em PVC, com $\frac{1}{2}$ polegada de diâmetro, e cerca de 30 m de comprimento. Esta mangueira permite a ligação da torneira ao local onde se encontra instalado o sistema. No extremo oposto da mangueira está colocada uma torneira de passagem esférica, que permite um maior controlo do fluxo de água afluyente ao sistema.

② A água é depois descarregada num tubo, em PVC, com cerca de 1 m de comprimento e 0,4 m de diâmetro externo, que permite a regularização da água afluyente ao sistema, garantindo um escoamento uniforme. No extremo oposto deste tubo está instalado um descarregador “Thel - Mar”(cf. Fig. 4.10) com saída combinada, que permite medição com rigor de caudais entre 0,0025 l/s (0,0090 m³/h) e 0,1616 l/s (0,5819 m³/h), na sua secção em V.

O caudal pretendido na maioria dos ensaios, corresponde ao caudal calculado com base nos registos do posto udográfico de Viana do Castelo. Assim, e tendo em conta as devidas relações de escala dadas pela Lei de Froude, pretende-se um caudal de chuvada de 0,063 l/s.

③ Seguidamente, o caudal de água pretendido, relativo à simulação de precipitação, é escoado através de uma calha de polietileno em meia cana e com cerca de 1 m de comprimento, como mostra a Fig. 4.11, na qual se simula o derrame de hidrocarbonetos que afluirá ao sistema. O caudal de derrame estabelecido, pretende simular um acidente com um camião cisterna com capacidade para 34 m³ de matéria perigosa, que verte a totalidade do seu conteúdo em, aproximadamente 30 minutos, correspondendo assim, no modelo físico, a um derrame de 34 l durante aproximadamente 9,5 minutos.

④ O gasóleo utilizado nos ensaios, está devidamente armazenado em recipientes de polietileno de 5 l, de forma a facilitar o controlo do caudal de derrame que se pretende simular. Todos estes contentores estão devidamente identificados com etiquetas que indicam o seu conteúdo, volume de líquido e risco associado, dado tratar-se de uma substância perigosa.

⑤ O modelo do sistema de controlo de derrames, como já foi referido em 4.11, é composto por uma bacia de desarenação, um descarregador com soleira espessa tipo WES, e pela zona de separação de líquidos propriamente dita. Esta última tem integrado um septo amovível, que se pretende que facilite a separação dos líquidos antes da saída do sistema, sendo para isso possível colocá-lo a diferentes distâncias do topo final. Foram colocadas duas réguas de cada lado do septo de separação, tendo sido adoptada a designação de réguas A e B, respectivamente para a que se situa a montante e a jusante do septo, como se observa na Fig. 4.12.

⑥ Este ponto representa o local de recolha de amostras de efluente, efectuada durante cada ensaio. As amostras seguirão posteriormente para análise de hidrocarbonetos, cujos resultados ajudarão a avaliar a eficiência do sistema.

⑦ Durante os ensaios, a saída regular de efluente livre de hidrocarbonetos, passa por um sistema em sifão (visível na Fig. 4.12), ligado a uma mangueira maleável, com cerca de 11 m de comprimento, que efectua a descarga directamente no sistema de esgoto. Para o controlo de alguma anomalia que possa ocorrer, como a saída de água contaminada, existe um contentor com capacidade de aproximadamente 120 l, para o qual neste caso se fará a descarga de efluente. Após cada ensaio, a água e gasóleo que permaneçam no interior do sistema são recolhidos para uma caixa em plástico com capacidade para 64 l, na qual se efectuará a recuperação do gasóleo utilizado durante o ensaio, para que possa ser reutilizado no ensaio seguinte. Deste modo, não só se permite a redução de custos como a reutilização da substância, diminuindo significativamente a produção de resíduos perigosos.

⑧ e ⑨ Foi feita a recolha de imagens, em formato vídeo e fotografia, da evolução das diferentes fases durante os vários ensaios, bem como o registo das observações e situações anómalas ou dignas de nota que, eventualmente ocorram, em fichas elaboradas para o efeito.

Fig. 4-10- Regularização de caudal e descarregador "Thel - Mar".

Fig. 4-11- Canal receptor e condutor do afluente ao sistema e simulação de derrame.

Fig. 4-12- Localização do septo e das régua A e B no modelo do sistema.

4.12.5 Teste do modelo - ensaio de diferentes cenários

Descrição geral da metodologia dos ensaios

A realização de ensaios tem por objectivo a verificação do funcionamento do sistema proposto, face a vários cenários possíveis.

Os cenários simulados foram determinados tendo em conta as circunstâncias mais críticas e/ou possivelmente mais frequentes, que se poderão verificar aquando da ocorrência de um acidente com derrame acidental de uma substância perigosa, em ambiente rodoviário. Os ensaios estão descritos no Quadro 4.2, que de seguida se apresenta. Por sua vez, os quadros 4.3 a 4.6, sistematizam as condições e ocorrências de cada ensaio.

Quadro 4.2- Cenários simulados durante os ensaios no modelo físico.

Ensaio	Descrição da ocorrência
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O sistema encontra-se cheio com água ▪ Ocorre um derrame que afluí para o sistema
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O sistema está vazio ▪ Ocorre derrame e chuvada simultaneamente
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O sistema está cheio com água ▪ Verifica-se a ocorrência em simultâneo de derrame e chuvada
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O sistema encontra-se cheio, com um derrame de situação anterior ▪ Ocorre chuvada
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O ensaio inicia-se no seguimento do E4 ▪ Ocorre chuvada com o dobro do caudal e durante um período de tempo superior

Ao longo dos ensaios foram registados os níveis de água e gasóleo, de forma não contínua, através das duas régua A e B, que permitiram a leitura dos diferentes níveis. Os registos recolhidos nos vários ensaios apresentam-se nos quadros 4.4 a 4.6.

O septo de separação foi colocado a 30 cm do topo de saída do sistema e permaneceu a esta distância em todos os ensaios. As amostras foram recolhidas directamente para frascos de vidro de 500 ou 1000 ml, a partir da mangueira de descarga do modelo, e posteriormente foram enviadas para análise de hidrocarbonetos totais. Os momentos de recolha das amostras encontram-se registados no Quadro 4.3.

Quadro 4.3- Observações recolhidas durante a realização dos vários ensaios.

Características	Ensaio 1	Ensaio 2	Ensaio 3	Ensaio 4	Ensaio 5 ¹
Data	2003-07-16	2003-07-16	2003-07-18	2003-07-18	2003-07-18
Duração do ensaio (min)	10	9,5	19	9,5	9,5
Temperatura ar (°C)	21	22,5	26	28	
Temp. da água (°C)	18,5	19,5	19	21	
Caudal água (l/s)	0,063	0,063	0,063	0,063	0,126
Volume derrame (l)	34	34	34	34	-
Duração derr. (min)	9,5	9,5	9,5	9,5	-
N.º de amostras recolhidas	1	-	1	0	2
Vol. amostra (ml)	1000	-	2000	-	2000
Tempo recolha das amostras	500 ml - 3 min. 500 ml – 9,2 min.	-	1000 ml - 6/7 min 1000 ml - 9 /11 min	-	1000 ml – 0,5/3 min 1000 ml – 5,5 /6,5 min
Registos visuais	Fotos: 20 Vídeo: app. 8 min.	Fotos: 11 Vídeo: app. 8 min.	Fotos: 15 Vídeo: app. 6 min.	Fotos: 8 Vídeo: app. 7 min.	Fotos: 6 Vídeo: app. 4 min.
Observações		Houve uma pequena entrada de ar através da torneira da companhia, tendo o caudal sido rapidamente regularizado, abrindo a torneira com mais pressão. Não houve qualquer descarga para o exterior, daí não se terem recolhido amostras.	Devido a um inesperado efeito sifão à saída do sistema, houve necessidade de suspender por alguns minutos o ensaio. Aos 6/7 min verificou-se um aumento de caudal para cerca de 0,3848 l/s, tendo sido regularizado de imediato.		

¹ O Ensaio 5 foi efectuado na sequência do Ensaio 4.

Quadro 4.4- Registo das alturas de água dos Ensaio 1 e 2.

Tempos (min)	Ensaio 1		Ensaio 2	
	A (cm) (montante)	B (cm) (jusante)	A (cm) (montante)	B (cm) (jusante)
Início (0)	- (*)	25,2	-	-
1	-	-	3,1	3
2	-	-	6,5	6
3	-	25,7	9,4	8,6
4,12	-	-	12,9	11,7
5	-	-	15,2	13,4
6	-	-	17,7	15,9
7	-	26,7	20,2	18,1
8	-	-	22,4	20,1
9	-	-	25,2	22,6
9,5	28,5	25,5	26,2	23,5

(*) Valor não registado.

Quadro 4.5- Registo das alturas de água e gasóleo do Ensaio 3.

Ensaio 3				
Tempos (min)	Níveis Água		Níveis Gasóleo	
	A (cm) (montante)	B (cm) (jusante)	A (cm) (montante)	B (cm) (jusante)
Início (0)	- (*)	26,8	-	0
1	26,1	27,3	28,4	0
2	26,1	28	29	0
3	-	-	-	0
4	18,1	22,3	23,9	0
5	18,3	24,2	25,8	0
6	16,0	23,9	26	0
7	15,0	24,4	26	0
8	13,2	24,3	26,8	0
9,11	10,8	25,0	28,5	0
11	10,2	26,0	29,2	0
13	10,5	25,9	29,2	0
15	10,5	25,9	29,2	0
17	10,5	25,9	29,2	0
19	10,4	25,9	29,1	0
19,7	Final do Ensaio			
30	8,9	24,8	28	0

(*) Valor não registado.

Ensaio 1

- *O sistema encontra-se cheio com água*
- *Ocorre um derrame que aflui para o sistema*

Como se pode verificar pela sequência de fotografias, o sistema encontrava-se inicialmente cheio de água, que foi saindo gradualmente, à medida que o gasóleo entrava e ocupava volume no interior do sistema. A Fig. 4.13 permite verificar a rápida separação dos dois líquidos, logo no início do ensaio, mesmo quando se verifica alguma turbulência à entrada da bacia de desarenação, que se observa em pormenor na Fig. 4.14.

Quadro 4.6- Registo das alturas de água e gasóleo dos Ensaios 4 e 5.

Ensaio 4				
Tempos (min)	Níveis Água		Níveis Gasóleo	
	A (montante)	B (jusante)	A (montante)	B (jusante)
Início (0)	- (*)	-	-	-
1	15,5	15,5	-	-
2	16,4	16,2	-	-
3	17,2	17,0	-	-
4	18	17,9	4,1	3,9
5	18,9	18,7	5,1	4,7
6	19,8	19,7	6,3	5,8
7	20,9	20,8	7,6	6,9
8	21,9	21,8	8,8	7,9
9	22,8	22,8	10	8,9
9.5	Aumento do caudal para o dobro			
Ensaio 5				
12	27,9	28	16,3	14,1
14	28,4	28,5	17	14,5
17	28,5	28,6	17,2	14,7
19	28,8	28,9	17,5	15

(*) Valor não registado.

Descrição dos ensaios e observações

Pôde-se igualmente constatar a importância e eficiência do septo de separação, que garante a permanência da substância poluente na secção anterior do sistema, impedindo a sua passagem para uma zona crítica, salvaguardando a hipótese de saída do gasóleo juntamente com a água efluente.

Assim, no final do ensaio, encontra-se a totalidade do gasóleo derramado confinada à zona a montante do septo, totalmente separado do volume de água também retido, como mostra a Fig. 4.15.

Ensaio 2

- *O sistema está vazio*
- *Ocorre derrame e chuvada simultaneamente*

Neste ensaio, pôde-se comprovar que, a partir do momento em que a altura total dos líquidos ultrapassa a base do septo, deixa de se verificar a passagem de gasóleo para jusante do septo, ficando este confinado à zona anterior do separador. Esta separação é bem visível nas Fig. 4.16 e Fig. 4.17.

Ensaio 3

- *O sistema está cheio com água*
- *Verifica-se a ocorrência em simultâneo de derrame e chuvada*

Quando o Ensaio 3 teve início o sistema encontrava-se já cheio de água (Fig. 4.18). O início da simulação do derrame com chuvada em simultâneo ocorreu regularmente, verificando-se ao longo de todo o ensaio a fácil e rápida separação dos líquidos, após alguma turbulência à entrada. Próximo do minuto 2 de ensaio, ocorreu um inesperado efeito sifão, devido ao comprimento e características da mangueira de descarga de efluente. Este efeito foi prontamente interrompido, tendo-se diminuído o comprimento da mangueira. Os ensaios prosseguiram de forma regular, não tendo este incidente perturbado o funcionamento do sistema e a separação dos líquidos.

A Fig. 4.19 mostra o ambiente de trabalho no desenvolvimento dos ensaios.

Próximo do minuto 6/7 verificou-se um inesperado e ligeiro aumento de caudal, que foi controlado na torneira de passagem esférica.

O resultado obtido no final do ensaio é visível na Fig. 4.20, na qual se verifica que a totalidade do derrame fica retida na parte anterior do sistema. A água que o ocupava inicialmente, e a que entrou durante o ensaio, escoou-se regularmente, dando lugar ao volume de derrame que permaneceu no seu interior.

Decidiu-se durante o ensaio prolongar a simulação de ocorrência de chuvada por mais 9,5 minutos, de modo a verificar o comportamento do sistema em termos de estabilização da saída de efluente e confirmar o correcto funcionamento do sistema sifão. Verificou-se que o sifão permitiu o escoamento adequado do caudal efluente, como se pode confirmar pelas leituras de nível registadas no Quadro 4.5.

Fig. 4-13 e Fig. 4-14 - Separação inicial dos líquidos ao minuto 3 do Ensaio 1 e pormenor à entrada da bacia de desarenação ao minuto 6 de ensaio.

Fig. 4-15- Aspecto final do Ensaio 1, após o minuto 9.

Fig. 4-16- Momentos iniciais do Ensaio 2, separação no minuto 3 após o início, e pormenor dos líquidos junto ao septo, ao minuto 4.

Fig. 4-17- Fim do Ensaio 2.

Fig. 4-18- Sistema cheio de água no início do Ensaio 3.

Fig. 4-19- Aspecto geral do desenvolvimento do Ensaio 3.

Fig. 4-20- Aspecto da separação dos líquidos no fim do Ensaio 3.

Ensaio 4 e Ensaio 5

- *O sistema encontra-se cheio, com um derrame de situação anterior*
- *Ocorre chuvada*
- *Verifica-se um aumento do caudal de chuvada que se prolonga por um período de tempo superior*

O Ensaio 4 iniciou-se com o sistema cheio com o mesmo volume de derrame utilizado nos ensaios anteriores, como se observa na Fig. 4.21. Simulou-se o mesmo caudal de chuvada, durante 9,5 minutos. A leitura do caudal inicial pode observar-se no pormenor do descarregador, junto à Fig. 4.21.

Durante o ensaio verificou-se que apesar de alguma turbulência e emulsão parcial junto ao descarregador (por onde a água acedia ao sistema), a separação se efectuou rápida e totalmente, tendo o gasóleo emergido, permanecendo sempre à superfície, durante todo o ensaio. Pôde-se verificar aqui a eficiência do descarregador em soleira espessa tipo WES, que permitiu que a água entrasse em contacto com o gasóleo, sem excessiva turbulência, o que facilitou a separação, reduzindo o perigo de emulsão.

Após o tempo de ensaio, aumentou-se o caudal de chuvada para o dobro, Fig. 4.22, e prolongou-se o ensaio por mais 9,5 minutos, iniciando assim o Ensaio 5.

Este ensaio permitiu verificar que, mesmo com um caudal de precipitação superior, o sistema funciona, e garante não só a separação entre o gasóleo e a água, como a saída segura de água após separação do gasóleo, mesmo quando este se encontra já no sistema. Observou-se que, no final do ensaio, o gasóleo que ocupava a parte posterior do sistema, aí permaneceu, separando-se com segurança da água antes de qualquer descarga para o exterior.

O aspecto final do ensaio é visível na Fig. 4.23, em que se distinguem claramente as duas substâncias, gasóleo e água, e confirma-se a capacidade do sistema em suportar uma duplicação do caudal de chuvada.

4.12.6 Resultados dos ensaios e crítica ao modelo

Em termos gerais, o modelo apresentou condições de funcionamento adequadas em todos os ensaios, tendo-se observado, não só a separação do gasóleo da água em todos eles, como a contenção, no sistema, da totalidade do volume derramado mesmo na presença de um fluxo contínuo de caudal de água, como se verificou nos Ensaios 3 e 5.

No Ensaio 5, face a um caudal duas vezes superior ao correspondente a situações consideradas de elevada precipitação em Portugal, pôde observar-se que a separação dos dois líquidos se efectuou com a mesma facilidade que nos restantes ensaios. Esta observação contribuiu para aumentar o nível de confiança nos resultados do modelo.

Fig. 4-21- Sistema cheio de derrame no início do Ensaio 4 e pormenor do caudal medido no descarregador (0,063 l/s).

Fig. 4-22- Desenvolvimento do Ensaio 4 após 5 minutos do início e pormenor do descarregador aquando da transição para o Ensaio 5, com o aumento de caudal (0,133 l/s).

Fig. 4-23- Final do Ensaio 5.

Alerta-se contudo para a possibilidade de que a separação água/gasóleo decorra mais lentamente no protótipo do que nos testes efectuados, onde a separação foi praticamente imediata.

Assim, em todos os cenários estudados, mesmo nos mais críticos, o sistema correspondeu às exigências e requisitos tidos como fundamentais.

As falhas verificadas, prenderam-se apenas com pormenores técnicos de montagem do sistema, nomeadamente com as características da mangueira responsável pela descarga para o exterior do sistema que, devido à sua maleabilidade e comprimento, interferiu por momentos com o escoamento regular do efluente. Depois de rapidamente reposto o funcionamento normal do sistema sifão não mais se verificaram quaisquer problemas.

Notou-se nos ensaios que os níveis máximos de água - gasóleo se encontravam, no modelo e em certas condições, bastante próximos da altura máxima das paredes do separador.

Posteriormente, os resultados do laboratório, relativamente ao teor em hidrocarbonetos da água à saída do sistema, permitirão uma avaliação mais rigorosa e objectiva dos ensaios.

Relativamente à extrapolação dos resultados para um protótipo, convém ainda analisar com mais pormenor, eventuais efeitos de escala que se possam verificar.

4.12.7 Avaliação do sistema

Só será possível fazer uma avaliação final do sistema protótipo proposto depois de se conhecerem os resultados das análises aos hidrocarbonetos, efectuadas nas amostras de água à saída do sistema. No entanto, desde já se pode dizer que o modelo se comportou da forma pretendida, retendo o gasóleo no interior do sistema, mesmo quando se simularam condições de caudal elevado - chuvada mais intensa - o qual entrou, percorreu o sistema sem perturbar o gasóleo retido, e saiu posteriormente.

É importante notar que se optou pelo descarregador com soleira espessa tipo WES, ao contrário do descarregador de parede fina recomendado pela Norma Europeia 858, de 2001, o que se pensa ter sido uma decisão acertada, em virtude do adequado comportamento do referido descarregador observado nos ensaios.

Dada a necessidade de, no protótipo, garantir uma maior altura de segurança para conter eventual turbulência da superfície do escoamento e possíveis resíduos, sugere-se desde já que se aumente a altura da parede lateral do protótipo - por exemplo, em 35 cm (*cf.* Fig. 4.5). Em termos de construção do protótipo, também se recomenda que este venha a ser tapado - existindo, no entanto, tampas de acesso ao mesmo para manutenção e limpeza. Este aspecto permite assegurar que folhas e outros detritos existentes no ambiente rodoviário e áreas circundantes não perturbem o sistema, além de ser importante em termos da segurança de pessoas e animais. A tampa também contribui para evitar a eventual mistura e agitação dos líquidos no sistema, que poderão resultar do impacte directo da chuva e do vento.

Sugere-se igualmente, que na caixa de visita que deverá anteceder o sistema de retenção de derrames acidentais - por exemplo, associado à entrada do colector que descarrega a drenagem da estrada - seja colocada uma grelha de retenção de folhas e outros detritos flutuantes, pelos motivos apresentados anteriormente.

4.13 Considerações finais

O comportamento do modelo físico, observado nos ensaios, revelou ser o pretendido para o protótipo, o qual deverá ser capaz de reter, passivamente, o derrame de combustível pelo período de tempo necessário até que ocorra intervenção das entidades responsáveis pela remoção da substância. Pressente-se que a influência dos efeitos de escala, que são incontornáveis em qualquer modelação física conforme referido, não foi suficientemente relevante para colocar em causa a transposição dos resultados para o protótipo.

Pensa-se que a abordagem adoptada neste estudo se revelou eficaz, tendo-se baseado no conhecimento existente sobre vários fenómenos que se sabe tomarem lugar no sistema pretendido, procedendo-se a uma selecção e adaptação dos dados ao caso vigente.

Note-se que o protótipo estabelecido pretende recolher e controlar derrames acidentais de combustíveis - ou outras substâncias menos densas que a água - que é o cenário mais preocupante, em termos nacionais. É impossível conceber um sistema passivo que funcione com a mesma eficácia para reter e controlar substâncias perigosas com características diferentes - por exemplo, em termos das suas densidade e miscibilidade com a água. Em situações específicas em que esteja presente um tipo de substância com características não compatíveis com o sistema apresentado, poderá seguir-se uma abordagem semelhante à apresentada neste estudo para a concepção de um protótipo adequado.

No relatório seguinte, a apresentar no âmbito do presente protocolo, esta componente do estudo será finalizada.

5 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO

5.1 Introdução

As Melhores Estratégias de Gestão (Best Management Practices) para o controlo das águas de escorrência designam técnicas, medidas ou estruturas de controlo utilizadas para um conjunto de condições, para gerir a quantidade e a melhoria da qualidade das águas de escorrência, com a melhor relação custo-eficácia (EPA, 2002). As Melhores Estratégias de Gestão (MEG) incluem o conceito de controlo na origem, i.e sistemas passivos que interceptam os poluentes na origem, conduzindo as águas a um destino final localizado próximo do local da chuvada (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

As Melhores Estratégias de Gestão de águas de escorrência podem ser estruturais ou não estruturais. O primeiro caso inclui sistemas projectados e construídos com o objectivo de melhorar a qualidade e/ou controlar a qualidade das águas de escorrência, tais como as bacias de infiltração, de retenção ou zonas húmidas construídas. Note-se que em Portugal, e noutros países do sul da Europa, a estação de Verão é longa e seca, pelo que é provável que sistemas de infiltração sejam mais eficazes que processos dependentes de condições ambientais húmidas (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

No segundo caso, de MEG não estruturais, estão englobadas as medidas de educação ou de prevenção da poluição, cujo objectivo é o de limitar a produção de águas de escorrência ou reduzir as quantidades de poluentes presentes nessas águas. Este tipo de MEG não se enquadra no âmbito deste relatório, que irá debruçar-se sobre as MEG do tipo estrutural.

As limitações inerentes a cada tipo de MEG estão relacionadas não só com a área drenada, a área de terreno disponível, e o custo e eficácia na remoção de poluentes, mas também com uma variedade de factores específicos do local, designadamente o clima, o tipo de solo, o declive, a profundidade ao nível freático, etc.. Os objectivos a atingir com a utilização de MEG estão dependentes das necessidades estabelecidas. Para que sejam alcançados os objectivos de protecção ambiental, as MEG deverão ser implementadas considerando dois factores essenciais: o controlo do caudal e a remoção de poluentes.

Neste capítulo começa-se por descrever os principais processos de remoção de poluentes, e seguidamente por apresentar os sistemas que podem ser utilizados para o controle da quantidade e da qualidade de águas, com especial ênfase para aqueles considerados mais relevantes no contexto da realidade Portuguesa. Desta forma, torna-se mais óbvia a sistematização e a definição de directrizes para a elaboração de programas de monitorização da eficácia de sistemas de tratamento.

O dimensionamento e o projecto destes sistemas é tratado de forma abrangente por diversos autores, pelo que se recomenda a consulta de, por exemplo, FHWA (1996) e Barbosa e Hvitved-Jacobsen (2000).

5.2 Principais processos de remoção de poluentes

Conforme atrás referido, as MEG são implementadas com a finalidade de reduzir os impactes quantitativos e qualitativos provocados nos meios hídricos receptores pelas águas de escorrência pluvial.

Embora os diferentes sistemas de tratamento possam ter *layouts* e dimensionamentos distintos, os processos subjacentes são semelhantes: detenção das águas pluviais durante um período de tempo que seja suficiente para permitir a sedimentação de poluentes e/ou a infiltração, absorção e adsorção ao solo. Processos biológicos tais como a assimilação ou degradação, pelas plantas, de nutrientes e metais pesados podem igualmente ter lugar (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

A eficácia de uma MEG está, portanto, dependente de diversas variáveis, nomeadamente, do tamanho, tipo e modelo da MEG, dos tipos de solo, da geologia e topografia do local, da intensidade e duração da chuvada, da duração dos períodos secos antecedentes, de factores climatológicos, como a temperatura, radiação solar e vento, do tamanho e características da bacia hidrográfica, e das propriedades e características dos diversos poluentes (EPA, 2002).

A remoção dos poluentes em MEG de águas de escorrência urbana pode ocorrer através dos mecanismos principais que em seguida se apresentam (adaptado de EPA, 2002).

Sedimentação

Consiste na remoção de partículas em suspensão por deposição gravitacional. A sedimentação pode constituir o mecanismo mais importante de remoção de poluentes em MEG, tais como bacias e zonas húmidas construídas. Os metais, hidrocarbonetos, nutrientes e Carência Química de Oxigénio (CQO) podem apresentar-se na forma particulada associados a sedimentos. A remoção destas partículas por sedimentação resulta assim na remoção dos poluentes associados.

No caso da remoção de poluentes por sedimentação, o tempo disponível para a deposição das partículas constitui um factor muito importante na eficácia da MEG sendo, por isso, importante avaliar as características de deposição das partículas presentes na água de escorrência antes de ser projectada a MEG, de modo a ser possível determinar o tempo necessário para que ocorra uma adequada deposição. A lei de Stocks define este processo sendo importante notar que as partículas de maiores dimensões (e maior tempo de sedimentação) são as que apresentam maior poluição associada.

Flotação

Consiste na separação de partículas com peso inferior ao da água. Os materiais flutuantes podem ser removidos manualmente se a MEG tiver sido projectada de modo a permitir a sua acumulação na área de entrada. Também os óleos e hidrocarbonetos surgem naturalmente à superfície da água, visto serem menos densos que esta. Neste caso, se a MEG dispuser de uma área destinada à acumulação destes materiais, torna-se possível efectuar remoções significativas destes poluentes.

Filtração

Consiste na remoção de partículas no seio da água através da sua passagem por um meio poroso filtrante. O meio normalmente utilizado nas MEG de águas de escorrência pode incluir solo, areia, cascalho, turfa, compostos artificiais, e diversas combinações entre estes. A filtração pode ser utilizada na remoção de sólidos e poluentes a eles adsorvidos como é o caso dos metais e nutrientes. Os meios orgânicos de filtração como a turfa ou composto de folhas podem ser eficazes na remoção de nutrientes solúveis presentes nas águas de escorrência.

Infiltração

A infiltração das águas de escorrência no solo é um dos métodos mais eficazes de controlo de descargas de águas de escorrência de estradas, ao reduzir o volume que é descarregado para os meios hídricos receptores e, portanto, os impactes causados na qualidade e quantidade da água do meio receptor. A infiltração é um mecanismo de controle de poluentes uma vez que à medida que a água de escorrência se infiltra no solo, os contaminantes particulados, tais como os metais e nutrientes, são removidos por filtração, e os constituintes dissolvidos podem ser removidos por adsorção. No entanto, a infiltração não é adequada em todos os locais, dependendo das características de permeabilidade do meio receptor e da sua permissão para receber águas potencialmente poluentes.

Adsorção

Pode ocorrer nos sistemas de infiltração onde os solos subjacentes apresentam capacidade para isso, por exemplo um teor suficiente em argila. Os metais dissolvidos na água de escorrência podem ligar-se às partículas argilosas à medida que a água de escorrência percola através dos solos argilosos dos sistemas de infiltração.

Remoção biológica

Trata-se de um mecanismo importante no controle de nutrientes em MEG de águas de escorrência. As bacias e as zonas húmidas podem permitir a remoção de nutrientes através de processos biológicos, que ocorrem à medida que plantas aquáticas, algas, microrganismos e fitoplâncton utilizam esses nutrientes para o seu crescimento. A recolha periódica da vegetação e a sua substituição por outra permite manter a cadência de remoção de nutrientes. Se, pelo contrário, as plantas não forem colhidas, pode ocorrer libertação de nutrientes para a água a partir do tecido das plantas mortas.

Conversão biológica

Os contaminantes orgânicos podem ser destruídos pela acção de microrganismos aquáticos nas MEG de águas de escorrência. As bactérias aí presentes degradam compostos orgânicos complexos e/ou tóxicos, transformando-os em compostos menos prejudiciais, reduzindo assim a toxicidade da escorrência para os meios hídricos receptores.

Degradação

Determinadas MEG, como é o caso das bacias e das zonas húmidas, fornecem as condições necessárias para que ocorra degradação de certos compostos orgânicos, incluindo pesticidas e herbicidas, ao favorecerem a ocorrência da volatilização, da hidrólise e da fotólise desses compostos.

5.3 Caracterização dos principais tipos de sistemas de tratamento

5.3.1 Melhores estratégias de gestão estruturais

Conforme já referido, as MEG estruturais incluem sistemas planeados e construídos com o objectivo de controlar a quantidade e a qualidade das águas de escorrência das estradas, podendo ser agrupadas em diversas categorias (EPA, 1999).

De acordo com EPA (1999), os sistemas estruturais podem ser construídos com dois fins principais: a detenção e a retenção. Os primeiros são construídos com o propósito de armazenar temporariamente a água de escorrência para a sua subsequente libertação. Exemplos de sistemas de detenção são: valas subterrâneas, tanques ou condutas e túneis profundos, bem como áreas deprimidas. Os segundos são construídos com o propósito de armazenar temporariamente a água de escorrência sem que haja posterior descarga superficial da mesma. Nos sistemas de retenção a água que é armazenada ou se infiltra ou evapora. Nestes sistemas incluem-se as zonas húmidas. Podem considerar-se ainda sistemas que têm um comportamento misto, dependendo das chuvadas ocorrentes, face ao critério de dimensionamento.

As MEG estruturais foram agrupadas pela *ASCE National Stormwater Database*, nos seguintes grupos (adaptado de EPA, 1999):

Sistemas de infiltração: captam um volume de água de escorrência e infiltram-no no solo.

Sistemas de detenção: captam um volume de água de escorrência e retêm esse volume para sua posterior libertação. Estes sistemas não mantêm um volume de água significativo entre eventos de precipitação.

Sistemas de retenção: captam um volume de água de escorrência e retêm esse volume até ser substituído em parte ou totalmente pelo evento de precipitação seguinte.

Zonas húmidas construídas: são similares aos sistemas de retenção e de detenção, excepto pelo facto de a área ocupada pela superfície da água (em sistemas de bacia) ou do fundo estar ocupada por vegetação.

Sistemas de filtração: estes sistemas utilizam uma combinação de meios porosos granulares, como a areia, solo, matéria orgânica, carvão ou uma membrana, para remover constituintes das águas de escorrência.

Sistemas com vegetação (biofiltros): tais como trincheiras ou valetas relvadas são concebidos para canalizar e tratar fluxos reduzidos de águas de escorrência.

Sistemas de infiltração

Os sistemas de infiltração incluem as bacias de infiltração, sistemas de pavimento reservatório e trincheiras ou poços de infiltração. Uma MEG de infiltração é concebida para captar um determinado volume de águas de escorrência, retê-lo e infiltrá-lo no solo. Estes sistemas estão, por isso, limitados a áreas onde a permeabilidade do solo não é muito baixa, evitando assim a sua colmatação por excesso de acumulação de sedimentos.

Este processo tem um conjunto de vantagens e de desvantagens. Entre as primeiras encontra-se a capacidade de controlar a quantidade e a qualidade da água em simultâneo. O controlo da quantidade de água faz-se através da redução do volume de água que é descarregado para as linhas de água, reduzindo assim algum fluxo excessivo e/ou poluentes descarregados (EPA, 1999). O controlo da qualidade deve-se à possibilidade natural de tratamento da água à medida que esta vai percolando através das camadas de solo que servem de filtro podendo, ainda, ser ajudadas pelos microrganismos naturalmente presentes no solo que podem degradar alguns dos compostos orgânicos presentes na água. A água infiltrada pode trazer ainda o benefício de recarregar os aquíferos subjacentes.

Bacias de infiltração

De um modo geral, as bacias de infiltração são projectadas para interceptar e armazenar apenas um determinado volume de água de escorrência e infiltrá-lo no solo subjacente num curto espaço de tempo, da ordem de dias. O seu grande propósito é regular o caudal de drenagem superficial na zona envolvente contribuindo desse modo para a prevenção de fenómenos de cheia e remover os poluentes da água por mecanismos de filtração, absorção e modificação biológica à medida que a infiltração ocorre (EPA, 1999).

Estes sistemas, apesar de terem água num período reduzido, podem ou não ter plantas que poderão contribuir para reduzir a intensidade da poluição na água através da retenção de alguns dos poluentes nas plantas.

As decisões relativas à construção e ao dimensionamento de um sistema de infiltração têm que entrar em linha de conta com o regime de precipitação, a acumulação e remoção de poluentes na superfície pavimentada, a área de drenagem e as capacidades de infiltração, de absorção e de adsorção do solo (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000). Enquanto as águas de escorrência dão entrada na bacia de detenção, as partículas, incluindo poluentes na forma particulada, podem depositar-se e as águas vão-se infiltrando no solo. As fracções dissolvida e coloidal dos poluentes são transportadas pela água através dos poros do solo, devendo ser retidas pelo mesmo. Com o tempo, uma camada de sedimentos vai-se formando na base da bacia, reduzindo a taxa de infiltração.

A Fig. 5.1 apresenta um *layout* proposto por Barbosa e Hvitved-Jacobsen (2000) para bacias de infiltração.

Fig. 5-1 - Exemplo dum layout para uma bacia de infiltração, com um bypass localizado no compartimento de sedimentação (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

Sistemas de pavimento reservatório ou poroso

Um pavimento reservatório (cf. Fig. 5.2) é parte de uma infra-estrutura destinada a permitir a circulação de pessoas e veículos, que se distingue de um pavimento tradicional por dispor de uma camada de base com um elevado número de vazios, aos quais a água pluvial pode aceder, permitindo reduzir os caudais de ponta e/ou os volumes de escoamento pluvial (Matos, 2000). Estes sistemas têm uma camada de base com alguma permeabilidade e podem incluir asfalto poroso, betão poroso e outro tipo de pavimento com juntas porosas ou aberturas, permitindo assim a infiltração de água para zonas mais profundas do terreno.

Fig. 5-2- Secção transversal de pavimento reservatório (Matos, 2000).

O funcionamento de um pavimento reservatório baseia-se na capacidade de armazenamento temporário da água na camada de base do pavimento, frequentemente da ordem dos 40 a 50 cm, o que possibilita a restituição, a jusante, de caudais mais reduzidos, tendo como destino final um meio receptor superficial (através de colector ou dreno) ou o solo de fundação do pavimento (através de infiltração pela sub-base) (Matos, 2000).

De acordo com Matos (2000), no funcionamento hidráulico de um pavimento reservatório há a considerar as condições de entrada, de armazenamento e de saída da água, como se exemplifica na Fig. 5.3.

A vantagem de utilização destes sistemas é múltipla pois permite reduzir o volume de águas de escorrência e poluentes associados gerado num determinado local. Contudo, a sua aplicação é apenas indicada em zonas sem elevados volumes de tráfego e equipamento pesado. Também o seu uso em áreas com grande produção de sedimento conduz em muitos casos à colmatação dos poros, facto que é prejudicial.

Trincheiras de infiltração e poços absorventes

As trincheiras de infiltração ou poços absorventes (*cf.* Fig. 5.4) são estruturas projectadas para infiltrar águas de escorrência no solo.

As trincheiras de infiltração (*cf.* Fig. 5.5) são dispositivos pouco profundos (profundidade em geral não superior a um metro), de desenvolvimento longitudinal, e que se destinam a drenar as águas recolhidas perpendicularmente ao seu desenvolvimento, através de infiltração de água nos vazios do material que as compõe.

Estas estruturas captam uma parte do escoamento e, como tal, são projectadas para captar o primeiro fluxo ou um evento de precipitação. Por este motivo, é frequente serem utilizadas em combinação com outra MEG, como por exemplo bacias de detenção.

Segundo Matos (2000), apresentam a vantagem de poderem ser aplicados em locais onde a camada superficial do solo é pouco permeável (zonas urbanizadas, terrenos superficialmente impermeáveis) mas que dispõem de boa capacidade de infiltração na camada mais profunda do solo.

Fig. 5-3- Condições hidráulicas de entrada e saída em pavimento reservatório (Matos, 2000).

Fig. 5-4- Exemplificação da associação de poço absorvente com outras técnicas de controlo na origem (Azzout *et al.* 1994, in Matos, 2000).

Fig. 5-5- Exemplos de trincheiras de infiltração com e sem cobertura

(Azzout *et al.* 1994, in Matos, 2000).

Estas estruturas podem ser utilizadas para remover sólidos em suspensão, bactérias, matéria orgânica, metais em solução e nutrientes, através de mecanismos de filtração, absorção e decomposição (EPA, 1999).

Sistemas de detenção

Os sistemas de detenção incluem bacias de detenção, cisternas subterrâneas e tanques.

Estes sistemas são projectados para interceptar um volume de águas de escorrência e armazenar temporariamente essa água para a sua libertação gradual numa linha de água ou num sistema de esgotos (EPA, 1999). Estes sistemas são projectados para ser esvaziados entre eventos de precipitação e, portanto, permitem essencialmente o controlo da quantidade de água. Não obstante, é também possível proporcionar a deposição de algum material sólido no sistema embora, em geral, este seja re-suspendido em eventos subsequentes.

A principal função destes sistemas é permitir reduzir picos de descarga nas linhas de água em alturas de forte precipitação, de modo a diminuir a possibilidade de cheias.

Bacias de detenção

Uma bacia de detenção (*cf.* Fig. 5.6) é um dispositivo projectado para controlar a quantidade de água através da redução do pico de descarga, sendo o seu tempo de detenção geralmente inferior a 24 h.

Além disso, é frequente verificar-se também alguma remoção de sedimentos e de sólidos suspensos e contaminantes associados devido à sua deposição por gravidade (FHWA, 1996). Este processo é favorecido com o maior tempo de detenção na bacia.

Fig. 5-6- Esquema de uma bacia de detenção (EPA, 2002).

Segundo FHWA (1996), a utilização de uma bacia de detenção para as águas de escorrência de estradas deve efectuar-se nos seguintes casos:

- quando se prevêem cargas de metais pesados elevadas;
- quando não é possível utilizar sistemas de filtração com vegetação, sendo necessário diminuir a carga poluente das águas de escorrência;
- quando é necessário atenuar o pico de cheia para evitar a erosão do meio hídrico de jusante.

Cisternas subterrâneas e tanques

Tal como os outros sistemas de detenção, também estes tipos de estruturas subterrâneas são projectados para permitir o armazenamento temporário de água, controlando assim o volume de água libertado para linhas de água a jusante. Do mesmo modo que as bacias de detenção, estes sistemas são concebidos por forma a estarem secos entre eventos de precipitação permitindo ter capacidade para armazenar a água do evento seguinte.

Sistemas de retenção

Os sistemas de retenção incluem as bacias húmidas e outros sistemas de retenção tais como condutas ou tanques subterrâneos. Estes sistemas são concebidos para captar um volume de água de escorrência e retê-lo até ser substituído em parte ou totalmente pelo evento de precipitação seguinte (EPA, 1999).

Estes sistemas permitem um controlo da quantidade e da qualidade da água. O volume de água armazenável é determinado pelo nível de água que o sistema deve ter permanentemente. O principal processo de remoção de poluentes é através da sedimentação, favorecido pelo facto de haver água em permanência no sistema. Esta situação permite também aproveitar os mecanismos de remoção de poluentes por plantas aquáticas. Além dos

processos biológicos e bioquímicos, podem ocorrer outras formas de remoção dos poluentes, como por exemplo a filtração, infiltração, remoção biológica de nutrientes por algas, volatilização de compostos orgânicos, remoção de metais pelas plantas e transformação biológica de compostos orgânicos.

Bacias de retenção

As bacias de retenção são projectadas para interceptar um volume de águas de escorrência, armazená-la e tratá-la (EPA, 1999). Estas bacias diferenciam-se das bacias de detenção pelo facto de terem um nível constante de água podendo a água armazenada ser expulsa pelo evento seguinte quando esse nível é ultrapassado.

Este tipo de bacias permite o controlo da quantidade e da qualidade de água pelos processos físicos, químicos e biológicos acima descritos. Quando é efectuada a utilização de plantas observa-se a remoção de poluentes de uma forma semelhante ao que é encontrado nas zonas húmidas.

A Fig. 5.7 apresenta os elementos básicos de uma bacia de retenção.

Fig. 5-7- Esquema de uma bacia de retenção (EPA, 2002).

O tratamento dos poluentes das águas de escorrência que é conseguido em bacias de retenção inclui a remoção de sedimentos, de carência química de oxigénio, de nutrientes orgânicos e de metais (FHWA, 1996). Também o facto destas bacias terem um nível permanente de água, e conseqüentemente de vegetação, aumenta a sua capacidade de reduzir os nutrientes solúveis na água, designadamente os nitratos e os ortofosfatos.

Zonas húmidas construídas

As zonas húmidas são áreas onde o nível da água se encontra perto ou pouco acima da superfície do solo, mantendo-se saturadas e, portanto, anaeróbias, as condições do solo sobrejacente, onde predominam plantas aquáticas (Noller *et al.*, 1994). As zonas húmidas constituem áreas de transição entre o ambiente terrestre e aquático, possuindo características de ambos. Apresentam uma variada flora e fauna. Deve-se esta riqueza às condições particulares geradas pela dinâmica do movimento das águas sujeitas a inundações e recuos sazonais do nível da água.

As zonas húmidas acomodam ecossistemas com características que lhes conferem um elevado potencial natural para a remoção de metais pesados da água (Leitão, 1997).

As zonas húmidas construídas para receberem águas de escorrência têm que ter em atenção a necessidade de manter o fornecimento da quantidade de água suficiente para a sobrevivência da vegetação aquática entre eventos de precipitação e nos períodos secos. Por este motivo serão sistemas adequados para certas regiões dos EUA e para países do norte da Europa, mas não para o caso de Portugal que apresenta uma estação seca bem demarcada.

Sistemas de filtração

Um sistema de filtração é um dispositivo que utiliza uma combinação de meio poroso granular, como a areia, solo, matéria orgânica, carvão ou uma membrana para remover constituintes das águas de escorrência (EPA, 1999). Existe um enorme conjunto de sistemas em uso bem como de meios filtrantes.

Estes sistemas são especialmente concebidos para remover poluentes particulados. O controlo da quantidade de água pode ser considerado se for projectado um local de armazenamento adicional que permita fornecer gradualmente um volume de água.

Os meios filtrantes são usualmente utilizados para tratar águas de escorrência de áreas restritas, como parques de estacionamento. A verificação do seu desempenho e a sua manutenção é, contudo, dificultada.

Sistemas com vegetação (biofiltros)

Os sistemas filtrantes com vegetação tais como filtros de relva são concebidos para canalizar e tratar águas de escorrência em linhas de água de pouco fluxo (EPA, 1999). Estas MEG são frequentemente referidas como biofiltros pois é a própria vegetação que serve de filtro às águas de escorrência à medida que estas se infiltram. Este processo possibilita algum grau de tratamento e de armazenamento previamente à descarga no meio e, ainda, permite reduzir o volume de descarga.

5.4 Importância da avaliação da eficácia de sistemas de tratamento

A necessidade de avaliar a eficácia dum sistema de tratamento de águas de escorrência de estradas deveria encontrar-se sempre intrinsecamente associada ao projecto do mesmo. A inexistência de informação sobre o comportamento dum dado sistema e sobre o cumprimento dos objectivos de tratamento, torna quase inexpressiva a sua implementação.

A monitorização da eficácia de uma MEG pode ser feita de diferentes formas. O método típico é a recolha e análise da qualidade da água em amostras, medindo-se, por exemplo, a concentração dum parâmetro-indicador ou de um grupo de parâmetros no caudal de chegada, comparando-os com medições idênticas em amostras recolhidas à saída do sistema. A redução em concentrações ou cargas poluentes conseguida com a passagem das águas de escorrência pelo sistema de tratamento pode ser denominada de eficiência na remoção de poluentes (EPA, 1999).

Além de monitorizar a eficácia da MEG na remoção de poluentes, é igualmente importante monitorizar o comportamento hidráulico da MEG, averiguando se se cumprem os objectivos subjacentes aos critérios de dimensionamento hidráulico.

Nos EUA, muitos estados possuem legislação própria sobre esta matéria, existindo requisitos formais para a monitorização, inspecção e manutenção das MEG, os quais têm que ser submetidos ou incluídos como parte da licença para a construção do sistema (FHWA, 1996).

É importante ter presente que em Portugal não existe prática generalizada, por parte das concessionárias das estradas, na monitorização e manutenção de sistemas de tratamento. Os dados deste processo são os únicos que permitirão avaliar o cumprimento dos objectivos ambientais que determinaram a sua construção. Estes objectivos podem ter sido estipulados com base numa determinada % de remoção de um ou mais poluentes - por exemplo, remoção de 80% de zinco e cobre; podem ser relativos a uma determinada concentração no efluente final tratado ou, ainda, relativos a um aumento determinado na concentração de poluentes no meio hídrico receptor. Por outro lado, a monitorização possibilita angariar dados sobre a eficiência da tipologia do sistema implementado, que servirá de base para conceber e dimensionar, no futuro, sistemas melhorados, além de se poderem sistematizar procedimentos de rotina para a manutenção do sistema de tratamento.

A FHWA (1996) refere que, nos EUA, os projectistas de estradas e de MEG são encorajados a propor tecnologias que sejam, na sua perspectiva, melhorias para a resolução de cada caso específico. Sistemas de tratamento alternativos constituem alterações de MEG existentes, as quais foram reformuladas com vista a melhor atingir os objectivos pretendidos para um caso específico. A partir destas inovações criaram-se o que hoje são os sistemas "convencionais".

Conforme se pode compreender, esse processo iterativo de concepção e melhoria de sistemas de tratamento, só foi possível nos EUA, porque houve uma monitorização sistemática ao longo de décadas e os resultados desta serviram de input à concepção de melhores

estratégias. Um dado referido na literatura norte-americana é que as trincheiras de infiltração são sistemas muito utilizados, mas pouco se sabe sobre a sua eficácia, pois a sua concepção estrutural não permite uma monitorização fácil e esta não existe.

Assim, parece óbvio ser uma prioridade para Portugal a implementação da monitorização e a necessidade da manutenção dos sistemas de tratamento construídos decorrer de forma sistemática e de acordo com princípios mais ou menos standardizados, a nível nacional, de forma a proporcionar uma comparação da eficácia de diferentes tipologias. Parece igualmente de bom senso que não sejam escolhidas novas tipologias enquanto não se conhecer o funcionamento das existentes. Por tipologia entende-se não só o tipo de MEG (por exemplo, bacia de infiltração) como o seu projecto e configuração específica, podendo existir n diferentes configurações para um mesmo dimensionamento numa bacia de infiltração. Parece igualmente recomendável, como ponto de partida, que se simplifique o projecto - o que também trará simplificações tanto na monitorização como na manutenção do mesmo.

Nos EUA, a monitorização do desempenho numa MEG tem seguido determinados requisitos, mas na maioria das vezes o conteúdo desses requisitos é muito vago. Uma base sólida para o planeamento de um estudo de monitorização de uma MEG, consiste num programa adequado ao local e aos objectivos que se pretendem alcançar.

Algumas das indicações fornecidas pela FHWA (2001) pretendem estimular os utilizadores a expandir o seu modo de pensar e a tentar alargar os objectivos dos seus programas de monitorização, com a finalidade de facilitar a troca e a comparação de dados entre diferentes programas. Como exemplo, numa revisão sobre a utilização de zonas húmidas no controle de poluição causada por águas de escorrência (Strecker *et al.*, 1992, *in* FHWA, 2001), foi preparado um resumo da literatura sobre o desempenho desses sistemas de tratamento e sobre os factores que se pensa afectarem a remoção de poluentes. Os estudos referidos nessa revisão bibliográfica eram inconsistentes relativamente aos constituintes analisados e aos métodos utilizados para reunir e analisar os dados. Verificou-se que diversos fragmentos de informação foram recolhidos e gravados de forma incorrecta, diminuindo a capacidade de avaliação da eficácia das zonas húmidas como MEG.

A literatura técnica norte-americana apresenta diversos relatórios de programas de monitorização relativos à avaliação da eficácia de MEG. Por exemplo, Strecker (1994) e Urbonas (1994) *in* FHWA (2001), referem alguns aspectos conceptuais e estratégicos da monitorização que podem ser importantes numa fase de planeamento.

Em virtude da experiência adquirida, os EUA revelam ser uma estratégia importante tanto a revisão de métodos de monitorização como a observação de inovações relatadas noutros programas, que possam conter conceitos (ou até dados) passíveis de serem transferidos para a situação em estudo. Ao considerar a utilização de dados recolhidos noutro local, deve dar-se especial atenção às diferenças que possam eventualmente conduzir a conclusões erradas (*e.g.* tipo de solo, clima). É igualmente importante evitar os erros muitas vezes introduzidos ao assumir-se que determinados poluentes estão associados a determinadas fracções de sedimentos. A associação de poluentes com partículas com uma dimensão específica –

geralmente, as fracções mais pequenas – é muito importante e, na realidade, esta associação é a razão que justifica a eficácia de muitas MEG. A fracção particulada de determinados poluentes varia dramaticamente de local para local e deve, por isso, ser determinada com base em estudos detalhados do local em causa, em vez de se basear apenas noutros estudos.

Nos pontos 5.2 e 5.3 foram descritos de uma forma sistemática os processos físicos, químicos e biológicos que podem tomar lugar no tratamento, bem como os diferentes tipos de sistemas de tratamento existentes.

Algo importante, e que deveria ser instituído em Portugal, é a concepção de sistemas de tratamento que incluam desde logo as infraestruturas necessárias à montagem e protecção do equipamento e mesmo ao fornecimento de energia, necessários à monitorização.

5.5 Directrizes para a monitorização da eficácia de sistemas de tratamento

5.5.1 Procedimentos instituídos nos EUA

Muitos estudos têm sido desenvolvidos nos EUA com o objectivo de avaliar a eficácia de sistemas de tratamento de águas de escorrência na redução das concentrações e cargas poluentes. No entanto, estas avaliações individuais utilizam uma grande gama de métodos e de procedimentos de análise e tratamento de dados. Essas inconsistências, não é excessivo repetir, dificultam, ou impedem por completo, as comparações entre resultados dos diferentes estudos. Os estudos incluem a análise de diferentes constituintes e de diferentes métodos de recolha de dados e de análise. Estas diferenças por si só contribuem significativamente para a já referida variação observada na eficácia das MEG, o que complica a avaliação de outros factores que podem contribuir para a variação no seu desempenho. Para além disso, tem vindo a ser questionada que a eficácia da remoção de poluentes seja uma medida adequada de desempenho. A eficácia parece ser essencialmente controlada pela concentração influente (FHWA, 2001).

De acordo com a FHWA (1996), a avaliação de uma MEG deve incluir os seguintes aspectos:

- i) Inspeção do local;
- ii) Certificação de conformidade;
- iii) Monitorização da MEG;
- iv) Actualização do registo de dados.

As inspecções locais periódicas permitem descobrir deficiências no sistema e introduzir alterações. Como é óbvio, a primeira prioridade numa inspecção é verificar a conformidade da construção da MEG com o projecto. Estabelecendo um paralelo com a situação portuguesa, inspecções deste tipo teriam permitido identificar desde logo a não conformidade das bacias construídas no IP4, por exemplo, com o respectivo projecto. Estas inspecções devem ser objecto de relatórios escritos, incluindo dados como a data da inspecção, o responsável pela

mesma e as observações efectuadas. Entre estas incluem-se, por exemplo, a acumulação - e necessidade de remoção - de sedimentos em alguma parte do sistema.

A certificação de conformidade fará sentido nos EUA, devido à legislação existente, que regulamenta estes aspectos, porém não se pensa que seja pertinente, neste momento, para a situação nacional.

A FHWA (1996) considera que o tipo de monitorização da MEG depende do conhecimento já existente sobre o funcionamento da mesma, noutras situações. Como é natural, em Portugal existe ainda muita necessidade de angariar dados de monitorização e não é possível considerar que determinado tipo de sistema foi utilizado e monitorizado de forma a gerar certezas sobre o seu funcionamento. Assim, em termos nacionais, urge neste momento monitorizar com dois objectivos: 1) conhecer as particularidades e eficiência dos diferentes sistemas e 2) avaliar se este cumpre os objectivos propostos, em termos de tratamento.

A complexidade e duração de um programa de monitorização deve ser estabelecida numa análise caso a caso. No que respeita à monitorização do meio hídrico receptor, devem instalar-se estações de amostragem imediatamente a montante e a jusante do sistema de tratamento (FHWA, 1996). Neste caso, se se medir apenas a concentração de poluentes no meio hídrico, a montante e a jusante da MEG, não se avalia a eficiência do sistema de tratamento de per si², mas sim se está, ou não, a ocorrer alteração da qualidade da água do meio hídrico receptor. Note-se que, o não se verificar variação na qualidade da água entre o ponto a montante e a jusante, não significa que o sistema de tratamento esteja a funcionar eficazmente ou sequer a cumprir os objectivos propostos. Poderá, por exemplo ter ocorrido um erro na avaliação de impactes e as águas de escorrência não apresentarem as concentrações que foram previstas.

A existência, junto à MEG, de condições para a instalação, operação e manutenção do equipamento de monitorização são condições indispensáveis, conforme referido anteriormente. Como mínimo, necessita-se da instalação junto à entrada e saída da MEG, de caixas de visita pré-fabricadas ou construídas para o efeito; nestes locais deverá então montar-se o equipamento de monitorização, instalado em abrigos ou caixas de protecção (FHWA, 1996).

A actualização do registo de dados deve ser mantida de forma consistente e clara. Incidentes tais como derrames acidentais, na sequência de acidentes rodoviários, etc., devem ser registados, bem como acções de manutenção da estrutura rodoviária ou qualquer outro evento atípico, que possa contribuir para explicar o historial de funcionamento da MEG. Este tipo de informação pode ser um valioso contributo para melhorias da MEG e para a eventual adopção de outras medidas de protecção ambiental, além de permitir estabelecer rotinas de actividades de manutenção - por exemplo, remoção dos sedimentos da caixa de visita todos os meses, na estação pluviosa.

² A EPA (1999) considera a avaliação da qualidade do meio hídrico receptor como uma forma de monitorizar a eficácia da MEG.

5.5.2 Aspectos a ter em consideração num plano de monitorização

Os principais aspectos a integrar num plano de monitorização para avaliar a eficácia dum sistema de tratamento são os seguintes:

- Objectivos da amostragem
- Selecção de locais de amostragem
- Frequência de amostragem
- Selecção de parâmetros
- Metodologias e equipamento de amostragem
- Tratamento e avaliação de resultados

Cada um destes aspectos será abordado nos sub-capítulos seguintes, tendo por base o conhecimento expresso na literatura – em especial na norte-americana – e a experiência da monitorização efectuada em Portugal.

5.5.3 Objectivos da monitorização

Os objectivos da monitorização podem adquirir vários aspectos. Duma forma geral, são: comprovar a acuidade da previsão feita no EIA; verificar a magnitude de impactes ambientais não quantificados no EIA; angariar dados que fundamentem re-avaliações da situação e a tomada de decisões para protecção da qualidade do meio hídrico - este aspecto encontra-se presente no processo de AIA, integrado na Pós-avaliação. Finalmente, é sempre fundamental avaliar a eficácia de tratamento dum determinado sistema.

Quando existe um conhecimento mais avançado sobre esta matéria, como é o caso dos EUA, colocam-se questões mais específicas e exigentes, tais como refere a FHWA (2001):

- Sob condições normais, qual o grau de controlo de poluição e de qualidade do efluente fornecido pela MEG?
- Como varia o seu desempenho de acordo com o poluente?
- Como varia o seu desempenho normal com a dimensão do evento de precipitação?
- Como varia o seu desempenho normal com a intensidade de precipitação?
- De que modo as variáveis de projecto afectam o desempenho da MEG?
- De que modo varia o seu desempenho com diferentes métodos de operação e/ou de manutenção?
- O seu desempenho melhora, piora ou permanece estável ao longo do tempo?
- Como comparar o desempenho desta MEG com o desempenho de outras?

Todos estes aspectos devem ser objecto de reflexão antes de se estabelecerem os objectivos específicos dum programa de monitorização.

5.5.4 **Seleccção de locais de amostragem**

A seleccção de locais de amostragem encontra-se directamente relacionada com o tipo e tipologia do sistema de tratamento.

As bacias de infiltração e de retenção/detenção são as MEG que mais se enquadram nas condições nacionais, nomeadamente num clima com variações acentuadas de temperatura e pluviosidade, ao longo do ano. Assim sendo, serão para estes sistemas, representados esquematicamente na Fig.5.8, que se detalharão algumas das directrizes para a monitorização da eficácia de sistemas de tratamento, apresentadas em seguida, embora as metodologias e procedimentos sejam passíveis de serem utilizados em qualquer MEG em que haja monitorização de caudais de águas de escorrência de estradas à entrada/saída do sistema de tratamento e monitorização da acumulação de poluentes no solo (ou num meio poroso).

Os pontos de medição do fluxo e de recolha de amostras devem situar-se em locais com boa probabilidade de fornecer dados de qualidade perante diversas condições de operação. No caso das abordagens para monitorização da eficácia que se destinam a comparar variações nas cargas poluentes (*i.e.* cargas poluentes de entrada vs cargas poluentes de saída da MEG), é importante utilizar métodos precisos de medição do fluxo e implantar os pontos de medição em locais que maximizem a obtenção de dados credíveis. O custo adicional de um descarregador ou colector pode ser justificado se sem ele(s) os erros de medição se propagarem ao longo da análise (FHWA, 2001).

Em regra, pode-se monitorizar à entrada e/ou à saída do sistema. Caso não exista saída, como é o caso da bacia de infiltração, há que monitorizar o meio que acumula os poluentes, o solo. Neste caso podem retirar-se amostras do solo do fundo da bacia, com cilindros de PVC, com o comprimento que se julgue necessário. Para ajudar a estimar este comprimento pode-se utilizar a fórmula proposta por Barbosa e Hvitved-Jacobsen (2000), para o cálculo do movimento do Zn em solos recebendo águas de escorrência de estradas. Sugere-se que estas amostras devem ser em número mínimo de 6 (três mais próximas da entrada e outras três da saída). Quanto maior a área de infiltração, e mais heterogéneo se suspeite que seja o solo do fundo, maior deve ser o número de amostras. O solo de cada trado, subdividido em segmentos de espessura entre 2 e 5 cm (aproximadamente) deve ser analisado para aferir concentrações de poluentes rodoviários, em cada camada. Naturalmente, num sistema de infiltração também é vantajoso amostrar as águas de escorrência à entrada do mesmo, de forma a conhecer as concentrações e cargas poluentes que depois deverão, potencialmente, acumular-se no solo.

Fig. 5-8- Representação esquemática de uma bacia de infiltração e de uma de retenção.

No caso de uma bacia de retenção/detenção, em que se recolhem amostras à entrada e à saída do sistema, há que ter o máximo cuidado em analisar os resultados tendo em atenção o tempo de retenção no sistema (t_r), bem como a chuva de dimensionamento (*cf.* Fig. 5.8). O período de retenção, t_r , é uma função do volume de dimensionamento, do volume de água acumulado no sistema, proveniente do acontecimento pluviométrico anterior e, ainda, do volume de água gerado pelo acontecimento que se quer monitorizar.

5.5.5 Frequência da monitorização e da amostragem

A frequência com que deve ser efectuada a monitorização depende dos objectivos específicos do programa e do grau de precisão necessário. Neste último caso, deve ser comparado o custo do aumento do conhecimento (*i.e.* conduzindo mais monitorização intensiva) *vs* as implicações, em termos de custo, da decisão sobre a implementação de medidas de controlo antes de existir conhecimento suficiente para o adequado planeamento e gestão das águas de escorrência. O custo relacionado com o controlo de poluentes sem importância e/ou de fontes sem importância, ou da implementação de MEG não eficazes, pode facilmente exceder o custo de monitorização com o objectivo de conhecer melhor o desempenho das MEG actuais sob as condições que predominam num sistema. Sem dúvida, é importante estabelecer um balanço. De acordo com a FHWA (2001), estudos infundáveis não deverão ser substituídos por acções de controlo

Relativamente à frequência da amostragem, há que considerar a elevada variação da concentração de poluentes ao longo de cada evento pluviométrico e entre eventos, para um mesmo local. Por outro lado, existe uma elevada variabilidade quantitativa e qualitativa das águas de escorrência de estradas: uma única amostra não pode caracterizar um evento. É importante obter várias amostras ao longo da chuva e/ou uma amostra composta, ponderada em função do caudal. Assim, são necessárias muitas medições (*i.e.* muitas amostras colhidas

durante diversos eventos) para que se obtenha informação que garanta que o desempenho da MEG é observado e que não se trata apenas de “ruído” (*i.e.* variabilidade causada por factores externos, equipamento e erros de operação). Por este motivo, os estudos de eficácia das MEG podem ser dispendiosos e morosos.

Desta forma, como indicador, aconselha-se para cada sistema de tratamento e com uma periodicidade a definir, a monitorização de um mínimo de 5 eventos pluviométricos, caracterizados por, pelo menos, 6 amostras discretas, para obter resultados razoavelmente representativos. Note-se que esta questão se coloca de forma distinta, no caso de bacias de infiltração e no de bacias de retenção. Neste último caso, serão sempre necessárias várias observações e amostragens, de forma a incluir o aspecto hidráulico do tempo de retenção do sistema na avaliação. Assim, quando se fala em 5 chuvadas, significa monitorizar um número suficiente, de forma a angariar dados relativos à entrada e saída no sistema de cada acontecimento. É necessário saber, com rigor o período de retenção de determinado caudal afluente e monitorizar a sua descarga para o meio ambiente.

5.5.6 Selecção de parâmetros analíticos

Sob condições ideais, uma determinada MEG será avaliada com base na minimização dum impacte bem definido, causado por um determinado poluente ou conjunto de poluentes.

Durante a selecção dos parâmetros a monitorizar, é importante que se procurem mudanças nas concentrações (e/ou cargas poluentes) do(s) poluente(s) alvo, ou que se observe o interior da MEG de modo a examinar possíveis acumulações do(s) poluente(s) alvo. Nos casos em que se sabe que existe uma elevada correlação entre a concentração do(s) poluente(s) alvo e outros parâmetros (*e.g.* partículas finas, SST), poderá ser possível a utilização de uma abordagem de monitorização menos dispendiosa identificando e quantificando poluente(s) indicador(es). Apesar desta abordagem poder implicar alguma incerteza, por não se debruçar sobre os poluentes alvo, é ainda assim uma abordagem a considerar. Se existirem fortes correlações e as diferenças nos custos forem pronunciadas, esta estratégia pode fornecer muito mais informação (*i.e.* observações mais frequentes durante mais eventos de precipitação e/ou em mais locais). Esta melhoria na quantidade dos dados pode compensar as incertezas introduzidas por correlações imperfeitas (FHWA, 2001).

Existem muitos precedentes na utilização de parâmetros substitutos e indicadores de qualidade da água. Por exemplo, os coliformes fecais são bactérias muitas vezes utilizadas como substitutos de patogénicos e como indicadores de contaminação fecal. O Carbono Orgânico Total (COT) e a Carência Química de Oxigénio (CQO) são por vezes utilizadas como substitutos da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5). A turbidez é por vezes utilizada como substituto dos SST, que por sua vez, podem ser utilizados como substitutos de outros poluentes (*e.g.* metais, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos). É importante ter presente que existem outros factores que podem explicar mudanças observadas nas relações entre o parâmetro substituto e os outros poluentes.

Chama-se a atenção para o facto de que, em muitos programas de monitorização de MEG, surgirem oportunidades de obtenção de informação adicional com pouco, ou nenhum,

incremento nos custos. Essa informação pode tornar-se importante para o programa global no futuro e/ou para outros programas. Outro aspecto importante, caso já tenha havido monitorização anterior num dado local, é a possibilidade de se eliminarem parâmetros que se mostraram sistematicamente abaixo dos limites de detecção.

5.5.7 Parâmetros recomendados

Apresenta-se uma lista de parâmetros a analisar, recomendada para a monitorização de MEG, segundo FHWA (2001). Strecker (1994), Urbonas (1994) e o site da ASCE (www.bmpdatabase.org), por exemplo, fornecem informação sobre parâmetros a monitorizar. A escolha dos constituintes a incluir como parâmetros standard é muito subjectiva. No desenvolvimento da lista de parâmetros a monitorizar, recomendada nos EUA pela FHWA, foram considerados os seguintes factores:

- O poluente foi identificado como predominante em águas de escorrência urbanas e de estradas, em concentrações que podem causar deterioração da qualidade da água;
- O teste analítico pode traduzir a potencial deterioração da qualidade da água;
- Os métodos de amostragem para o poluente são exactos e seguros para um investigador moderadamente cuidadoso;
- A análise do poluente é reconhecidamente económica.

Embora nem todos os poluentes recomendados pela FHWA (2001) satisfaçam todos os factores atrás referidos, estes foram considerados na elaboração das recomendações. Durante o desenvolvimento de uma lista de parâmetros a monitorizar para a avaliação de determinada MEG, é importante considerar os usos do solo e as actividades existentes a montante. O Quadro 5.1 apresenta então uma lista dos parâmetros standard sugeridos para a avaliação da eficácia das MEG. Assume-se que as amostras discretas ou amostras compostas e proporcionais ao caudal são colhidas utilizando procedimentos automáticos; deste modo, o quadro não inclui parâmetros que não estejam relacionados com este tipo de amostragem, como é o caso dos coliformes fecais, que sempre que considerados relevantes devem ser analisados. Os parâmetros recomendados estão geralmente presentes e são importantes em águas de escorrência de estradas (FHWA, 2001).

Pela sua importância, é fundamental discutir com o laboratório onde as análises serão efectuadas os limites de detecção analítica, além de se ter em atenção a quantidade de amostra necessária para realizar todas as análises pretendidas. Muitas vezes estas quantidades variam de acordo com as concentrações expectáveis. Por exemplo, os SST requerem tanto maior volume de água quanto menor for a sua concentração. A experiência da monitorização em Portugal, permite estimar a necessidade de 0,5 a 1,5 l de amostra para a determinação deste parâmetro. Em termos totais, para conseguir analisar uma amostra nos vários parâmetros pretendidos, pode-se necessitar de vários litros de água. Este aspecto deve ser considerado atempadamente no programa de monitorização.

Os parâmetros apresentados no Quadro 5.1 representam, de acordo com a FHWA (2001) a combinação de parâmetros mais simples. Podem existir aplicações onde outros parâmetros

devem estar incluídos. Note-se que este Quadro indica também os limites de detecção para cada parâmetro, factor da maior importância.

Quadro 5.1- Testes analíticos standard recomendados para avaliação da eficácia de MEG de águas de escurrência urbanas (FHWA, 2001).

Análises de laboratório	Limite de detecção
Convencionais	
SST	1 mg/l
CBO ₅	3 mg/l
CQO	1 mg/l
Dureza total	25 mg/l
Nutrientes	
N - Kjeldhal total	0,3 mg/l
N-NH ₃	0,3 mg/l
Fósforo total	0,05 mg/l
Ortofosfato	0,05 mg/l
Nitrato + nitrito (NO ₃ +NO ₂)	0,1 mg/l
Metais totais	
Cd (cádmio)	0,2 µg/l
Pb (chumbo)	1 µg/l
Cu (cobre)	1 µg/l
Zn (zinco)	1 µg/l
Metais dissolvidos	
Cd (cádmio)	0,2 µg/l
Pb (chumbo)	1 µg/l
Cu (cobre)	1 µg/l
Zn (zinco)	1 µg/l

Em alternativa ao Quadro 5.1, sugere-se no Quadro 5.2 parâmetros considerados mais relevantes para uma abordagem sistemática desta questão em Portugal. Sempre que a rotina de amostragem o permita, no local ou no laboratório, caso os operadores recolham as amostras poucas horas após a sua recolha automática, deverão ser medidos parâmetros indicadores de qualidade da água como sejam o pH, a condutividade, a turbidez e o potencial redox.

Quadro 5.2- Parâmetros recomendados para análises na avaliação da qualidade de águas de escorrência, à entrada e/ou saída de sistemas de tratamento, em Portugal.

Parâmetros a analisar	
pH, condutividade, turbidez, potencial redox	
SST	
CQO ou COT	
Dureza total	
Óleos e gorduras	Sempre que possível
Hidrocarbonetos totais	Sempre que possível
Pb	Totais e dissolvidos
Cu	
Zn	

Recomenda-se também a análise de óleos e gorduras, hidrocarbonetos totais, embora com algum critério, uma vez que estas análises, em particular a dos hidrocarbonetos, apresentam custos relativamente elevados. Quando houver necessidade, poderá também analisar-se a fracção dos hidrocarbonetos constituída pelos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os quais são considerados, em conjunto com os metais pesados, dos constituintes mais tóxicos das águas de escorrência de estradas. Relativamente à diferenciação entre as duas fracções de metais, total e dissolvida, note-se que em termos de impactes ambientais, e principalmente no que respeita à eficiência do tratamento, é muito importante conhecê-las, uma vez que sofrem processos de tratamento diferentes (*cf.* ponto 5.2) e causam impactes ambientais distintos. Por exemplo, a fracção dissolvida é directamente assimilada pelos organismos vivos e, portanto, a mais responsável pela toxicidade.

5.5.8 Metodologias e equipamento de amostragem

Conforme já mencionado, só o conhecimento de concentrações não é suficiente, sendo importante compreender como a quantidade / qualidade se relacionam. É conhecido que as variações no caudal e na concentração de poluentes nas águas de escorrência de estradas não são simultâneas (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996).

É importante recolher dados sobre a precipitação, o caudal (volume de água) e recolher amostras de água e solo, no caso duma bacia de infiltração.

A monitorização das MEG beneficia com a utilização de sistemas automatizados (*e.g.* registos contínuos de caudal, amostradores automáticos e sondas de registo contínuo) pelas seguintes razões:

- Os sistemas automatizados podem fornecer dados que cobrem virtualmente o volume total de escorrência que passa através de uma MEG (*i.e.* não perdem ou deixam de parte pequenos eventos e o início e o fim de outros eventos);
- Os sistemas automatizados estão bem adaptados para fornecer conjuntos de dados que são úteis (reconhecendo que as avaliações do desempenho se baseiam de um modo geral

nas diferenças entre as concentrações de entradas e as de saída, apresentando ambas variações que constituem “ruído”;

- A informação obtida a partir de bons programas de monitorização podem ser de tão grande valor que o custo associado à utilização de sistemas automatizados é muitas vezes justificável.

A monitorização das MEG pode igualmente ser desenvolvida recorrendo a métodos manuais. Estes métodos são normalmente preferidos quando os recursos disponíveis para instalação de equipamento (*e.g.* fundos, meios humanos, tempo) são muito restritos e/ou não existe vontade do decisor/gestor para investir num programa, apesar do valor inerente da informação resultante. Quando os poluentes alvo não permitem a amostragem ou análise automáticas (*e.g.* óleos e gorduras, compostos orgânicos voláteis, bactérias) então a amostragem manual é a única possibilidade. Há ainda a considerar uma última situação, na qual se requer métodos manuais: quando a própria configuração física da MEG não permite a utilização de sistemas automatizados.

Conforme já referido, as MEG são habitualmente avaliadas pela recolha automática de amostras à entrada e saída do sistema e subsequente comparação de concentrações de poluentes. Os aparelhos automáticos apresentam hipóteses várias de programação (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996). O processo mais comum para a avaliação da concentração média por evento (*event mean concentration*) e para avaliar a eficácia duma MEG é a recolha de amostras compostas, ponderadas em função do tempo ou do caudal. As amostras compostas também podem ser feitas com recolhas discretas de amostras, misturando-as depois manualmente. No entanto, este tipo de amostragem não é suficiente para avaliar tendências nas concentrações dos poluentes, ao longo do tempo ou sequer em função da variação do caudal (EPA, 1999). Para avaliações deste tipo, é necessário recolher séries discretas de amostras (automática ou manualmente). Apenas este tipo de informação possibilita a preparação de *gráficos de poluentes*, onde se expressam as concentrações em função do tempo ou do caudal, permitindo assim um conhecimento do comportamento da MEG sob diferentes cargas hidráulicas. Estes resultados poderão então ser combinados matematicamente, de forma a representar as concentrações médias por local.

A monitorização frequentemente requer a medição de caudais e volumes entrando e saindo do sistema. A Fig. 5.9 mostra um aspecto da instalação do equipamento de monitorização no colector à entrada da bacia de Fátima, num estudo que o LNEC efectuou para o INAG (Barbosa, 2002). A medição do caudal necessita geralmente de dois dispositivos: um medidor de caudal e uma estrutura hidráulica que induza uma mudança na altura de água quando o caudal passa nela ou próximo. O objectivo deste último requisito é criar condições para efectuar o cálculo do caudal a partir de leituras de nível de água, o que é possível quando são conhecidos a forma e as dimensões da estrutura hidráulica (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996; EPA, 1999).

Um dos medidores de caudal utilizados para efluentes pluviais é o tipo “borbulhador” (*bubbler*) (*cf.* Fig.5.9). Este aparelho mede a pressão hidrostática da camada de líquido existente sobre ele, a qual é proporcional à altura da água. A precisão do “borbulhador” não é

afectada pelo vento, turbulência, resíduos flutuantes (por exemplo, folhas de vegetação), variações na temperatura da água, luminosidade, etc. (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996). Por outro lado, é muitas vezes necessária manutenção para limpeza de sólidos suspensos, sólidos totais e detritos existentes no ambiente rodoviário, que se acumulam devido ao efeito barreira de descarregador e, quando existente, do adaptador ao colector.

Fig. 5-9- Exemplo duma instalação destinada à monitorização à entrada dum sistema de tratamento (bacia de Fátima). Podem-se observar o descarregador, com o respectivo adaptador para um colector de dimensões superiores, sendo visível o tubo do medidor de caudal (“borbulhador”) e a sonda para recolha de amostras.

Os amostradores de água devem ser automáticos e portáteis, permitindo diversas amostras por evento. Geralmente existem várias rotinas de programação possíveis permitindo a escolha do volume das amostras, a distribuição das amostras ao longo do tempo, a recolha de amostras múltiplas e compostas, etc. O que inicia a amostragem é uma condição estabelecida com base nas variáveis precipitação e/ou caudal. Para avaliar correctamente a carga poluente por evento, é aconselhável que ele seja amostrado na sua totalidade, tendo em conta o efeito do primeiro afluxo; todavia, sabe-se que a maior parte da carga poluente se concentra nos primeiros 50-60% do volume total (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996).

Note-se que o medidor de precipitação deve ser instalado num local onde não sofra a influência de obstruções, quer por parte da vegetação, quer proveniente de construções (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1996).

Desta forma, em termos de equipamento de monitorização, é importante que os diferentes aparelhos possam ser correctamente instalados no campo e sejam observados e calibrados durante o período de estudo. Em situações ideais, ter-se-à acesso *on line* ao *data logger*, podendo saber-se, com precisão e em tempo real, se os aparelhos estão a recolher dados em condições normais e se é necessário ir fazer a recolha de amostras. Caso contrário, os dados são habitualmente descarregados, no campo, para um computador portátil. Ao longo da

monitorização é importante manter em aberto a possibilidade de alterar rotinas de amostragem previamente planeadas, com base nos resultados que entretanto se forem obtendo.

Em algumas situações em que haja um fluxo de base a entrar no sistema de tratamento, independentemente das escorrências da estrada, haverá necessidade de medir e analisar esta contribuição de fundo. Este fluxo poderá ter origem em escoamentos sub-superficiais e subterrâneos. Por exemplo, esta situação ocorreu no caso da monitorização do IP4 no inverno de 1997/98, tendo sido necessário controlar o caudal e recolher água, em tempo seco, para analisar os parâmetros “de fundo”. Neste caso, como havia a possibilidade deste fluxo de base se encontrar contaminado por fossas sépticas, foi também efectuado um teste de cloretos que permitiu rejeitar tal hipótese (Barbosa, 1999).

O Quadro 5.3 procura sintetizar as acções principais, metodologias e equipamento de amostragem. Como é natural, a utilização de equipamento automático requer energia, a qual pode ser fornecida pela rede, através de baterias, e/ou ainda de painéis solares. Sobre esta última possibilidade, a experiência da monitorização do IP4 (Barbosa, 1999) e, mais recentemente, da bacia de Fátima, num trabalho que o LNEC se encontra a efectuar para o Instituto da Água, não se revelaram favoráveis.

É frequente que a monitorização de MEG incluam também medições da deposição atmosférica, tanto da seca como da húmida. Estas podem contribuir significativamente para a carga poluente que dá entrada na MEG, principalmente quando esta apresenta uma área superficial considerável (EPA, 1999). Obviamente, este aspecto encontra-se directamente dependente da intensidade e direcção dos ventos, bem como do uso do solo na área ou região circundante.

Quadro 5.3- Síntese das principais acções a desenvolver na monitorização.

Acção	Equipamento	Instalação/ infra-estrutura	Meios humanos	Observações
Medição da precipitação	Medidor automático de precipitação ligado a <i>data logger</i> próprio ou fazendo parte do sistema global de monitorização.	Este medidor deverá encontrar-se instalado pelo menos 1 m acima do nível do solo, num local ausente de obstruções como construções ou árvores que possam afectar a queda representativa de água da chuva.	Operador para recolher os dados registados no <i>data logger</i> , eventualmente substituir as pilhas do equipamento e verificar se não há obstruções por folhas ou outros detritos.	A alternativa de recorrer aos dados de uma estação climatológica ou udométrica próxima pode ser muito pouco precisa. Não esquecer variações da precipitação com a altitude, orografia, etc.
Medição do caudal	Registo de níveis de água. O medidor de nível do tipo borbulhador (<i>bubbler</i>) é aconselhado para medir caudais de águas pluviais.	Uma <u>estrutura hidráulica</u> de secção conhecida e com um movimento uniforme, de forma a que a medição do nível de água possa ser convertida em caudal, a partir da medição da altura de água num <u>descarregador</u> de geometria conhecida e calibrado para o efeito.	Para a manutenção e calibração do equipamento. O descarregador funciona como uma barreira à passagem de sólidos, devendo ser desmontado e limpo periodicamente, para evitar leituras incorrectas.	A medição automática do caudal é uma das acções que requer energia permanentemente.
Recolha de amostras de água	As amostras podem ser manuais e/ou automáticas. No caso de serem automáticas requerem um equipamento específico para o efeito, existindo propostas de várias marcas, com funcionamento semelhante.	Por questões de segurança, é recomendável construir um abrigo. Existe uma bomba para recolha de água, havendo indicações do fabricante sobre o desnível máximo entre o aparelho e o ponto de recolha da água.	No caso da amostra manual, recomenda-se pelo menos duas pessoas por local. Em qualquer caso, é muito importante a preparação técnica dos operadores.	É muito difícil monitorizar manualmente o efeito do primeiro fluxo, pois exige a presença no local num tempo inferior ao tempo de concentração da bacia de drenagem.

5.5.9 **Seleção de critérios de chuvada**

O estabelecimento e aplicação de critérios de chuvada adequados pode ser um desafio no planeamento de programas de monitorização das MEG. Numa situação ideal, os dados devem ser obtidos em todas as fases de todas as chuvadas por um período de estudo que deve ser o mais longo possível, isto pelas seguintes razões que a FHWA (2001) aponta:

- É desejável conhecer o funcionamento da MEG durante os períodos de pequeno fluxo, de fluxo normal e de grande fluxo. O desempenho de algumas MEG varia bastante com a taxa de chegada do caudal a tratar. Algumas podem até libertar poluentes anteriormente retidos.
- O desempenho deve ser estimado com base das diferenças entre conjuntos de dados relativamente ruidosos (*i.e.* dados de entrada vs dados de saída) e intensificar a importância de grandes volumes de dados credíveis (não apenas algumas amostras de porções de escassas chuvadas).
- No caso de algumas MEG com armazenamento significativo de água e/ou fluxos de base, torna-se igualmente importante a caracterização da qualidade da água em períodos de tempo seco. Isto é especialmente importante quando o volume de água da MEG é grande, comparado com a da chuvada. A comparação entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída durante as chuvadas não é válido porque o fluxo de saída pode estar pouco, ou nada, relacionado com a chuvada que entra. Este erro tem sido cometido muitas vezes em determinados estudos nos EUA e na Europa do norte.

Apesar de ser importante a aquisição de informação extensa e de boa qualidade, existe ainda a necessidade óbvia de adaptar programas consistentes aos recursos disponíveis.

5.5.10 **Tratamento e avaliação de resultados**

Como é natural, não é suficiente que a monitorização seja correctamente planeada e implementada; uma apresentação de resultados consistente e uniforme é imprescindível para que se possam efectuar comparações entre diferentes estudos, avançando na compreensão dos fenómenos e processos ao mesmo tempo que se reduz o esforço, e aumentar a eficácia nos programas de monitorização seguintes. Pensa-se que esta abordagem é muito importante para se gerarem dados que permitam a correcta gestão de MEG, em Portugal.

Assim, recomenda-se que os resultados relativos a análises às águas de escorrência, à entrada e/ou saída da MEG sejam apresentados nas seguintes formas:

- gamas de concentrações;
- média e mediana;
- desvio padrão;

- Concentração Média por Evento;
- Carga Poluente Média.

Este último parâmetro é calculado com base nos dados de volume e concentração, começando por se obter concentrações médias para cada evento (*CME*) – por exemplo, cf. Quadro 5.5. A média das *CME* traduz-se num outro parâmetro, designado “concentração média por local”.

Algumas formas de expressar ou estimar a eficiência na remoção de poluentes são o cálculo da Taxa de Eficiência, a Soma de Cargas Poluentes ou a Regressão de Cargas Poluentes, referidas pela EPA (1999) e explicadas em seguida.

Taxa de Eficiência (*TE*) é definida em termos da média das concentrações médias de poluentes à entrada e à saída do sistema:

$$TE = 1 - \frac{\text{Média da CME saída}}{\text{Média da CME entrada}} \quad \text{Eq. 10}$$

Soma de Cargas Poluentes (*SCP*) é um método baseado nas cargas poluentes removidas durante os eventos monitorizados, traduzindo-se pela seguinte equação:

$$SCP = 1 - \frac{\sum \text{Cargas poluentes saída}}{\sum \text{Cargas poluentes entrada}} \quad \text{Eq. 11}$$

A Regressão de Cargas Poluentes é uma forma de definir a taxa de eficiência como o declive de uma regressão linear simples entre cargas poluentes à entrada (CP_{entrada}) e cargas poluentes à saída ($CP_{\text{saída}}$). Na Eq. 10, β é o declive da regressão linear em que a ordenada na origem é zero:

$$CP_{\text{entrada}} = \beta CP_{\text{saída}} \quad \text{Eq. 12}$$

Estes métodos são apenas alguns dos possíveis, que se apresentam como simples e de fácil cálculo, desde que a monitorização tenha produzido os resultados adequados em termos de caudais (ou volumes) e concentrações de poluentes. Como é natural, é necessário executar os cálculos para cada poluente, e cada poluente pode apresentar uma eficiência de remoção distinta. No caso das bacias de infiltração, não se colocam este tipo de cálculos, dado não haver caudal de saída. Podem apresentar-se as determinações para o caudal de entrada e depois estudar o processo de acumulação e transporte dos poluentes no solo. No exemplo de monitorização do IP4, apresentado em seguida, este aspecto é explicado. De notar a importância de conhecer as características do solo existente no sistema de infiltração.

5.5.11 Exemplo de monitorização: o IP 4

A título ilustrativo do que foi referido sobre as necessidades dos programas de monitorização, descreve-se em seguida a monitorização do IP4 e bacia de tratamento, a qual contou com o apoio da ex-JAE. Muitos destes aspectos encontram-se relatados em Barbosa e Hvitved-Jacobsen (1996, 1999 e 2000), Barbosa (1999), Barbosa (2000). Os objectivos do trabalho de monitorização, que decorreu entre Outubro de 1996 e Fevereiro de 1998, foram caracterizar as águas de escorrência do IP 4, nomeadamente em termos de metais pesados e avaliar a eficiência de funcionamento da bacia.

A secção do Itinerário Principal nº 4 (IP 4) estudada entrou em operação no final de 1995. A bacia de tratamento respectiva localiza-se a 14 km a oeste de Vila Real, no noroeste de Portugal. A bacia recebe águas de escorrência numa área total de 5970 m², correspondendo 2500 m² ao pavimento da estrada. O sistema foi projectado como uma bacia de detenção húmida, com dois compartimentos separados: um tanque de pré-sedimentação com 200 m³ de capacidade e uma segunda bacia com 400 m³. As directrizes para o projecto deste sistema basearam-se em referências da literatura (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1999).

A Fig. 5.10 apresenta a planta da secção da estrada e bacia de detenção. O trabalho de campo, levado a cabo durante vários meses permitiu observar que a bacia se comporta como uma estrutura de infiltração, sem descarga de água pelo colector de saída, devido à alta permeabilidade do solo e à ausência de geomembrana. Observações locais demonstraram a elevada velocidade do caudal à entrada da bacia e ainda a quantidade considerável de solo que é erodido dos taludes envolventes e transportado para a bacia. O tráfego médio diário (TMD) da estrada era de 6000, à data destes trabalhos.

Antes da entrada em funcionamento a 100% do equipamento automático utilizaram-se metodologias de amostragem manual, incluindo recolhas de amostras na valeta do IP4 e à entrada da bacia. A Fig. 5.11 ilustra este aspecto, bem como a recolha da deposição húmida que foi levada a cabo com garrafas de plástico de 1,5 l e um funil. O equipamento de monitorização consistiu num medidor de precipitação, num medidor de caudal e num amostrador automático de água, colocado à entrada da bacia, que permitia fazer até 24 amostras ao longo dum acontecimento de precipitação. A Fig. 5.12 mostra um esquema do equipamento e a Fig. 5.13 um aspecto deste no campo. Os instrumentos encontravam-se preparados para trabalhar em sincronização e para armazenar dados em memória, sendo os resultados transferidos posteriormente para um PC portátil. As amostras recolhidas foram transportadas para o laboratório o mais rapidamente possível, preparadas e analisadas de acordo com normas internacionais.

Um total de 10 acontecimentos foram amostrados. Os resultados das análises - que enfatizaram os metais pesados Cd, Cr, Cu, Pb e Zn - são apresentados nos Quadros 5.4 e 5.5.

Fig. 5-10- Área de estudo: a secção do IP 4 e a bacia de infiltração. Indicação dos locais de recolha de perfis inteiros de solo da bacia de infiltração (1, 2, 3, 4 e 5) e do lugar de amostragem do solo.

A larga gama de concentrações encontrada é comum nestes estudos, sendo o resultado de variações de condições tais como o tráfego, período seco antecedente, intensidade e duração da precipitação e vento. Os resultados demonstraram que as concentrações de poluentes são tipicamente mais elevadas no início de uma chuvada decrescendo posteriormente, efeito designado como primeiro fluxo. Este dado é muito importante, significando que os primeiros volumes de água de escorrência, após uma chuvada, são os que transportam maior carga poluente e que, portanto, mais interessa tratar (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1999). O Zn, Cu e Pb foram os metais pesados observados em concentrações mais elevadas; o Cd e Cr encontraram-se sempre abaixo do limite de detecção ($1\mu\text{g/l}$). O Pb possui a menor fracção dissolvida. (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

Fig. 5-11- Simulação da amostragem manual na valeta de águas de escorrência do IP4 e da deposição húmida.

Fig. 5-12- Esquema do sistema de monitorização instalado no IP4, à entrada da bacia.

Fig. 5-13- Aspecto do abrigo e equipamento instalado à entrada da bacia do IP 4.

Quadro 5.4- Concentrações de poluentes nas águas de escorrência do IP 4
(Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

Parâmetro	Nº amostras	Gama de valores	Mediana	Média	Desvio Padrão	
pH	127	5.9 - 7.2	6.4	6.4	0.3	
Conductividade ($\mu\text{S/cm}$)	127	8.8 - 183.8	42.1	43.0	26.7	
Dureza Total ($\text{mg CaCO}_3/\text{l}$)	123	1.5 - 67.2	5.7	8.2	9.0	
SST (mg/l)	73	< 8 - 147	21.0	19.3	6.9	
Pb ($\mu\text{g/l}$)	Tot.	123	< 1 - 199.5	8.8	10.8	23.6
	Diss.	123	<1 - 32.1	1.5	5.6	9.3
Zn ($\mu\text{g/l}$)	Tot.	123	< 50 - 1462	89	172	272
	Diss	123	< 50 - 1353	66	188	306
Cu ($\mu\text{g/l}$)	Tot.	123	< 1 - 54.3	6.2	10.7	9.5
	Diss	123	<1 - 55.5	8.6	13.5	14.4

Quadro 5.5- Média da CME (Barbosa, 1999).

Parâmetro	N.º eventos	Média da CME	Desvio padrão
SST (mg/l)	3	8	14
Pb ($\mu\text{g/l}$)	5	12.5	5.2
Zn ($\mu\text{g/l}$)	3	308	178
Cu ($\mu\text{g/l}$)	5	24.1	9.2

Solo semelhante ao existente no fundo da bacia foi recolhido escavando os primeiros 25 cm e rejeitando os 2-3 cm superficiais. A recolha foi efectuada em duas ocasiões distintas, na área de estudo. A caracterização do solo foi efectuada no Instituto Nacional de Investigação Agrária, tendo-se determinado os seguintes parâmetros: textura, humidade, pH, CTC, CaCO_3 e matéria orgânica (cf. Quadro 5.6). Não foi possível medir a condutividade hidráulica do solo, no campo. Por este motivo uma simplificação do método de *falling-head* foi utilizado em medições no laboratório. Os teores originais de Cu, Pb e Zn no solo foram determinados após dessorção a pH 2, com agitação contínua e durante 24 horas (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1999).

Em Fevereiro de 1997, com o objectivo de avaliar a acumulação/migração de poluentes no fundo da bacia retiraram-se amostras de solo da bacia de infiltração, usando cilindros em PVC e pressão manual. A Fig. 5.14 permite observar o aspecto destas amostras. Cinco destes perfis (indicados em planta na bacia, na Fig. 5.10), correspondentes a diferentes distâncias da entrada da bacia, foram estratificados para determinação das concentrações em metais pesados nas várias camadas (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

A amostragem de perfis inteiros do solo da bacia do IP 4 não foi fácil devido à bacia se encontrar húmida e à elevada acumulação de areia em alguns locais. Poucas amostras puderam ser mais profundas que os 20 cm. Os resultados das determinações de metais nestas amostras evidenciaram valores muito variáveis, tanto entre os vários perfis como em cada perfil

(*cf.* Fig. 5.15). Por exemplo, as concentrações em metais na camada de 0-1 cm variaram entre os seguintes valores, para cada metal: 48-117 $\mu\text{g Zn/g}$; 9.1- 50.4 $\mu\text{g Pb/g}$ e 4.3-23.8 $\mu\text{g Cu/g}$. O decréscimo das concentrações com a profundidade, geralmente observado, foi claro apenas nas amostras 4 e 5. Em alguns casos, mesmo a profundidades de 10-15 cm foram detectadas concentrações similares às determinadas na camada superficial (0-1 cm). Comparando estas concentrações com os valores do Quadro 5.4 e as concentrações originais em metais (*cf.* Quadro 5.6), é evidente a existência de contaminação do solo devida às águas de escorrência do IP 4, embora não atingindo níveis críticos. É de sublinhar o facto das concentrações corresponderem apenas ao segundo ano de operação da bacia de infiltração e ainda do tráfego ser moderado (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1999).

Quadro 5.6- Características do solo existente na bacia de detenção/infiltração do IP 4, determinadas em amostras provenientes da área de estudo (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 1999).

Parâmetro	Amostra A	Amostra B
Humidade (%)	-	1.78
pH (H ₂ O)	4.20	4.60
Matéria orgânica (%)	1.40	1.95
Areia grossa: 0.5-0.2 cm (%)	27.5	27.6
Areia: 0.2-0.02 cm (%)	50.1	48.4
Limo: 0.02 - 0.002 cm (%)	16.7	16.4
Argila < 0.002 cm (%)	5.7	7.6
CaCO ₃ (%)	nd	nd
CTC (meq/100g)	10.44	9.37
Zn (mg/kg)	nd	4.0
Cu (mg/kg)	nd	nd
Pb (mg/kg)	1.4	1.5

nd: não detectado

Observou-se ainda uma grande heterogeneidade na textura do solo dos perfis amostrados na bacia de infiltração (*cf.* Fig. 5.15, para o perfil 1), o que pode originar diferentes conductividades hidráulicas e, eventualmente, a criação de caminhos de fluxo preferencial, interferindo com os processos de sorção. O transporte de poluentes em profundidade, associados a coloides ou na forma dissolvida, pode ser acentuado por este facto e facilitado ainda pelo baixo pH do solo da bacia (pH=4.2) (Barbosa e Hvitved-Jacobsen, 2000).

Barbosa e Hvitved-Jacobsen (1999), referem que é provável que a elevada velocidade do caudal à entrada da bacia seja um factor de perturbação do sistema, confirmando a importância de reduzir a velocidade da água à entrada, tal como recomendado pela FHWA (1996).

Fig. 5-14- Amostras do solo do fundo da bacia do IP4.

Fig. 5-15- Gráficos de determinações efectuadas às diferentes camadas de solo do fundo da bacia (perfil 1). Evidenciam a variação em profundidade dos parâmetros indicados.

Em termos conclusivos, o programa de monitorização levado a cabo no IP 4 revelou a importância das fracções dissolvidas de metais pesados nas águas de escorrência, principalmente para o Zn e o Cu. Este dado vem enfatizar a importância de uma escolha adequada do solo para a retenção de metais. Com efeito, o estudo revelou que a bacia do IP 4 está a contaminar as águas subterrâneas subjacentes e a razão deste facto é o solo local possuir um pH ácido (4.2) e, ainda, apresentar uma elevada heterogeneidade na textura. Esta situação facilita a migração das fracções dissolvida e coloidal dos poluentes através do solo até

ao lençol freático. Simultaneamente, os poluentes na forma particulada depositam-se no fundo da bacia e formam uma camada de sedimentos que vai aumentando, com o tempo.

5.5.12 Pontos chave

Para finalizar, é importante enunciar aspectos que devem ser objecto de reflexão em qualquer plano de monitorização:

- É muito importante que a campanha de monitorização seja concebida tendo em consideração que é mais importante obter resultados representativos do que um número elevado de pontos de amostragem e/ou um número elevado de parâmetros de qualidade.
- Não existe um único melhor método ou tecnologia de monitorização, adaptado a todos os objectivos e todas as situações no campo, ou a quem foi dada formação específica.
- A gestão da relação custos-benefícios deve ser correctamente ponderada desde o início e face aos objectivos.
- A monitorização requer um planeamento atempado e cuidadoso envolvendo técnicos especializados.
- No campo surgem sempre situações imprevistas que devem ser resolvidas com conhecimento dos fenómenos em causa e dos objectivos pretendidos - daí a importância da formação teórica e prática da equipa de monitorização.

Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
Agosto de 2003

VISTOS

José Falcão de Melo
Chefe do Núcleo de Recursos Hídricos e
Estruturas Hidráulicas

Carlos Matias Ramos
Director do Departamento de Hidráulica e
Ambiente

AUTORIAS

Ana Estela Barbosa
Ph.D em Biotecnologia e Eng. do Ambiente
Bolseira LNEC, Núcleo de Recursos Hídricos e
Estruturas Hidráulicas

Teresa Eira Leitão
Doutora em Hidrogeologia, Investigadora Auxiliar,
Núcleo de Investigação de Águas Subterrâneas

Catarina Reis Carvalho
Finalista em Eng. do Ambiente,
Estagiária no Núcleo de Recursos Hídricos e
Estruturas Hidráulicas

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acestrada e Coba, 2001 - *IP2 - Lanço Alcaria/Castelo Branco, Sublanço Alcaria/Soalheira, Projecto de Execução do Túnel da Gardunha 1-A, Volume III - Projecto do Túnel*, Maio de 2001.

Barbosa, A.E., 1999 - *Highway Runoff Pollution and Design of Infiltration Ponds for Pollutant Retention in Semi-Arid Climates*, The Environmental Engineering Laboratory Ph.D. Dissertation Series, Aalborg University, Denmark.

Barbosa, A. E., 2000 - *O projecto rodoviário e a protecção dos recursos hídricos. Projectar bacias de infiltração em Portugal - Um novo método*, 1º Congresso Rodoviário Português, 28-30 Novembro, Lisboa, Centro Rodoviário Nacional, Vol. I, pp.53-66.

Barbosa, A. E., 2002 - *Gestão Ambiental das Escorrências Pluviais de Estradas em Portugal - Presente e Futuro*, 10º EnaSB e SILUBESA, 16-19 Setembro, Braga, APESB e APRH, 15 pp.

Barbosa, A. E. e Hvitved-Jacobsen, T., 1996 - *Impactes das Estradas nos Recursos Hídricos - Redução da Poluição através de Sistemas de Detenção. Um Caso de Estudo no Norte de Portugal*, 3º Congresso da Água, 25-29 Março, Lisboa, 15 pp.

Barbosa, A. E. e Hvitved-Jacobsen, T., 1999 - *Infiltração de Águas de Escorrência de Estradas e Protecção dos Recursos Hídricos*, IV SILUSBA, 24-26 Maio, Coimbra, 15 pp.

Barbosa, A. E. e Hvitved-Jacobsen, T., 2000 - *Projectar bacias de infiltração para a gestão de águas pluviais*, 5º Congresso da Água, 25-29 de Setembro, Lisboa, APRH, pp. 15; Recursos Hídricos, 21 (3), pp.125-132.

Brandão, C., Rodrigues, R. e Pinto da Costa, J., 2001 - *Análise de Fenómenos Extremos - Precipitações Intensas em Portugal Continental*, Direcção dos Recursos Hídricos, Lisboa, 52 pp.

Cole, G. M., 1994 - *Assessment and Remediation of Petroleum Contaminated Sites*, Lewis Publishers, United States of America; 360 pp.

Eduljee, G., 1999 - *Risk Assessment*, in *Impact Assessment*, pp. 374-404, in Petts J. (ed), Handbook of Environmental Impact Assessment, Volume I - Environmental Impact Assessment: Process, Methods and Potential, Oxford, 484 p.

EPA, 1999 - *Preliminary Data Summary of Urban Stormwater Best Management Practices*. U.S. Environmental Protection Agency, EPA-821-R-99-012, Agosto 2002 <<http://www.epa.gov/ost/stormwater>>.

FHWA, 1986 - *Evaluation and Management of Highway Runoff Water Quality*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA-PD-96-032, U.S. Department of Transportation, Washington, 457 pp.

FHWA, 1987 - *Methodology for Analysis of Pollutant Loading from Highway Stormwater Runoff*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA/RD-87/086, U.S. Department of Transportation, Washington and Woodwork. Clyde consultant.

FHWA, 2000 - *Stormwater Best Management Practices in an Ultra-Urban Setting: Selection and Monitoring*, Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA-EP-00-002, U.S. Department of Transportation, 287 pp.

FHWA, 2001 - *Guidance Manual for Monitoring Highway Runoff Water Quality*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA -EP-01-022, U.S. Department of Transportation, 206 pp.

Hamilton e R. M. Harrison (eds), 1991 - *Highway Pollution*, Studies in Environmental Science 44, R. S., Elsevier.

Hvitved-Jacobsen, T. Johansen, N.B. e Yousef Y.A , 1994 - *Treatment systems for urban and highway runoff in Denmark*, Sci. Tot. Environ. 146/147, pp. 499-506.

Leitão, T.E., 1997 - *Metodologias para a Reabilitação de Aquíferos Poluídos*. Tese de Doutoramento da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicada nas *Teses e Programas de Investigação do LNEC*, TPI 11,Lisboa, 1997, 493 pp.

Matos, M. R., 2000 - *Gestão Integrada de Águas Pluviais em Meio Urbano. Visão Estratégica e Soluções para o Futuro*. Teses e Programas de Investigação do LNEC-TPI 16, ISBN 972-49-1854-8, Lisboa, 2000, 308 pp.

Matos, J., Portela, M. e Mourato, S.,1999 - *Reabilitação da bacia de decantação de Fátima*, Parecer técnico, IST- BRISA, 58 pp.

Mondril, N. C. 2002 - *Prevenção de Acidentes com Matérias Perigosas e Preparação para a Resposta em Situações de Emergência*. Texto complementar ao módulo IV “Riscos Tecnológicos”, integrado no “Curso elementar de protecção civil”, organizado pelo SNPC em Silves, de 28 a 29 de Novembro de 2002, 13 pp.

Mondril, N. C. 2003 - Comunicação pessoal, em Março de 2003.

Noller, B.N., Woods, P.H. e Ross, B.J., 1994 - *Case Studies of Wetland Filtration of Mine Waste Water in Constructed and Naturally Occurring Systems in Northern Australia*. Water Science Technology, Vol. 29, n.º 4, 1994, pp. 257-265.

Quintela, A. C., 1998 - *Hidráulica*, 6ª Edição , Fundação Colouste Gulbenkian, Lisboa, 539 pp.

Robinson, J., 1994 - *Passive Remediation Systems*. WorldWater and Environmental Engineering, Reino Unido, Junho de 1994, pp. 12-13.

Ryan, P.J., 1989 - *Density models*, pp. 191-255, in Martins R. (ed), *Recent Advances in Hydraulic Physical Modelling*, NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences - Vol. 165, 627 p.

SEIA, 1995 - *Programas de monitorização das águas de escorrência e subterrâneas*. Relatório final para a BRISA; (?), 51 pp.

SNPC, 2003 - *Relatório de acidente no transporte de mercadorias perigosas, 2001-2001. Análise Preliminar*. Departamento de Prevenção e Protecção das Populações, Divisão de Riscos Tecnológicos e de Regulamentação de Segurança, Março de 2003, 7 pp.

Sansalone, J.J. e Buchberger, S.G., 1997 - *Partitioning and first flush of metals in urban roadway storm water*, J. Environ. Eng., February, 123 (2).

Strecker, E.W., Kersnar, J.M., Driscoll, E.D., and Horner, R.R., 1992 - *The use of wetlands for controlling stormwater pollution*, The Terrene Institute, Washington, DC.

Trifólio, Estudos e projectos ambientais e paisagísticos, 1996 - *Estrada de Ligação Alto da Guerra/ Mitrena - 2º Lanço. Estudo de Análise Ambiental. Projecto de Execução. Projecto de Medidas de Minimização. V.B. Projecto de Bacias de Decantação/Retenção*, J:A.E., D.S.P.

Whitehead, M., 2003 - Comunicação pessoal enviada por correio electrónico, Environmental Policy, Highways Agency, Julho de 2003.

Urbonas, B.R, 1994 - *Parameters to reports with BMP Monitoring Data*. Proceedings of the Engineering Foundation Conference on Stormwater Monitoring, August 7-12, Crested Butte, CO.

ANEXOS

Anexo 1 - Registo da abertura e fecho das bocas de incêndio durante a lavagem do túnel.

Data	Ref. da Boca de Incêndio	Hora da abertura da torneira	Hora do fecho da torneira
13/05/2002	24	22:02	22:18
13/05/2002	23	22:23	22:32
13/05/2002	22	22:28	22:50
13/05/2002	21	22:45	22:55
13/05/2002	20	23:06	23:35
13/05/2002	19	23:40	00:12
14/05/2002	18	0:18	00:36
14/05/2002	17	0:36	00:46
14/05/2002	17	1:44	02:08
14/05/2002	16	2:08	02:20
14/05/2002	15	2:21	02:35
14/05/2002	14	2:36	02:50
14/05/2002	13	2:52	03:15
14/05/2002	12	3:13	03:34
14/05/2002	11	3:35	03:46
14/05/2002	10	3:48	04:06
14/05/2002	11	3:49	03:50
14/05/2002	9	4:07	04:28
14/05/2002	8	22:21	22:45
14/05/2002	7	22:45	22:58
14/05/2002	6	22:58	23:09
14/05/2002	5	23:09	23:21
14/05/2002	4	23:21	23:35
14/05/2002	3	23:35	23:46
15/05/2002	2	23:46	00:03
15/05/2002	2	0:15	00:30
15/05/2002	1	0:35	01:02

Anexo 2 - Valores da altura de água no tanque registados durante a lavagem do túnel.

Data	Hora	Altura (m)	Data	Hora	Altura (m)
1.ª noite			2.ª noite		
13/05/2003	23:00	0,1	14/05/2003	22:51	0,18
	23:11	0,15		22:54	0,25
	23:14	0,22		22:58	0,35
	23:19	0,35		23:02	0,4
	23:23	0,4		23:05	0,45
	23:29	0,45		23:09	0,5
	23:35	0,5		23:13	0,55
	23:44	0,55		23:17	0,6
	23:52	0,6		23:23	0,65
14/05/2003	00:08	0,75	23:27	0,7	
	00:15	0,8	23:32	0,75	
	00:23	0,87	23:37	0,8	
	00:28	0,9	23:42	0,85	
	00:34	0,95	23:48	0,9	
	00:42	1	23:54	0,97	
	00:47	1,05	23:59	1	
	00:59	1,12	15/05/2003	00:04	1,05
	01:08	1,2		00:12	1,1
	01:15	1,25		00:27	1,15
	01:28	1,3		00:37	1,21
	01:38	1,3		00:47	1,27
	02:20	1,3		00:54	1,32
	02:25	1,35		00:59	1,35
	02:32	1,4			
	02:39	1,45			
	02:45	1,5			
	02:50	1,55			
	02:55	1,6			
	03:00	1,65			
03:06	1,7				
03:12	1,75				
03:18	1,8				
03:24	1,85				
03:29	1,9				
03:34	1,95				
03:40	2				

Anexo 3 - Dados de sistemas de separadores de óleos e gorduras e hidrocarbonetos.

Nota: As consultas às empresas referidas foram efectuadas em Março e Abril de 2003. A pesquisa não pretendeu ser exaustiva, nem se seleccionou de qualquer forma as entidades aqui representadas. Os dados constantes deste anexo pretendem somente exemplificar vários tipos de sistemas de separação de hidrocarbonetos disponíveis no mercado à data da consulta. Todas as informações e imagens foram extraídas do site na internet ou de catálogos disponibilizados.

A empresa CLIMAVERDE (www.climaverde.pt) apresenta dois sistemas de separação de óleos e hidrocarbonetos, pré-fabricados em polietileno (linear e rotomoldado), indicados para pré-tratamento de águas (contaminadas com óleos e hidrocarbonetos) provenientes de oficinas mecânicas de veículos e maquinarias, depósitos de sucatas, garagens e estações de serviço, pontes e túneis de lavagem de automóveis.

Ambos os sistemas (Cromaiol e Coala) dispensam qualquer consumo energético, sendo a separação de substâncias baseada no princípio da diferença de pesos específicos entre os líquidos a separar. A diferença, em termos de funcionamento, entre os dois modelos, prende-se essencialmente com a existência de filtros de coalescência num deles. Outro ponto de distinção é a obstrução automática da saída de líquidos quando se verifica um nível de hidrocarbonetos muito elevado.

Os filtros de coalescência são usados com o objectivo de aumentar a eficiência de separação, aumentando o volume da gota de óleo, juntando as gotículas menores que se encontram dispersas ao proporcionar o contacto entre elas. As lamelas funcionam como impulsor deste processo provocando fluxos que aumentam o contacto entre partículas, permitindo uma retenção de óleos, de modo a garantir uma concentração de hidrocarbonetos, à saída do separador, inferior a 10 ppm.

Assim, em ambos os modelos, o tratamento inicia-se com uma fase de pré-decantação, na qual se verifica a separação das partículas sólidas (como areias e partículas) contidas na água por tratar que, pela sua densidade, se depositam no fundo do decantador.

A principal função do decantador é evitar que as partículas cheguem ao separador e a sua concentração nas placas lamelares, no caso de sistemas equipados com placas de coalescência. A empresa aconselha a que, somente em casos em que se tenha a certeza de não existirem partículas em quantidades relevantes, se prescindia do decantador prévio, já que o separador dispõe de uma ante-câmara de decantação.

Do decantador passa-se ao separador, onde se realiza as separações das fases: fase água e fase óleos e hidrocarbonetos. No caso do modelo equipado com filtro de coalescência, após separação por diferença de densidades, canaliza-se a água fazendo passar o efluente por lamelas, onde ocorre a coalescência e a flotação das partículas contidas na água.

Uma vez realizada a separação inter-fase, o óleo e os hidrocarbonetos ficam retidos na parte superior do separador, evitando a sua saída para o exterior, podendo ser extraídos por sucção ou através de um *skimmer* que os conduz a um depósito de armazenamento.

Os factores a ter em conta para o dimensionamento destes sistemas são o caudal de água residual a tratar, a densidade do produto que se pretende separar (nunca devendo esta ultrapassar os 950 kg/m³), o tempo de retenção hidráulica, e os limites e parâmetros de descarga exigidos por lei e pelas entidades locais.

Os dois modelos da CLIMAVERDE apresentados, referem como vantagens globais a facilidade e curto tempo de instalação, uma vez que se tratam de sistemas pré-fabricados. O baixo custo do tratamento e o facto de não necessitarem de consumo energético, são igualmente factores que pesam a favor. Por fim, a simples manutenção que os sistemas requerem, uma vez que permitem a extracção de óleos à superfície e deposição de lamas no fundo, são também vantagens a considerar.

Quanto às condições de descarga do efluente, a empresa indica que previamente, deverão ser conhecidos os limites de descarga exigidos para o local de instalação do sistema, os quais podem variar segundo a sua qualificação em termos de ordenamento do território e normas locais estabelecidas. No entanto, a concentração de hidrocarbonetos no efluente deverá ser inferior a 10 ppm. Se a descarga for feita em esgotos municipais são aceites concentrações de 100 ppm.

A CLIMAVERDE aconselha ainda, para um desempenho mais eficiente dos separadores, que se instale um decantador a montante, um quadro de alarme e detector de nível máximo dos óleos, e um *skimmer* automático programável.

Outra empresa contactada foi a AQUANORMA (<http://aquanorma.planetaclix.pt>), que apresenta dois tipos de separadores de hidrocarbonetos, com diferentes características e aplicações. Um, mais simples, em betão reforçado B55, e outro, em fibra de vidro, equipado com filtro coalescente, ambos dimensionados de acordo com a EN 858.

Fig. 1- Separadores de hidrocarbonetos em betão; colocação em obra. Fonte: <http://aquanorma.planetaclix.pt>

Esta empresa classificou os seus separadores de acordo com as indicações da Norma Europeia EN 858, em classe 1 e classe 2, consoante as características do efluente após separação. Assim, pertencem à classe 1 os separadores cujo efluente apresente concentração de hidrocarbonetos inferior a 5 partes de óleo por um milhão de partes de água (5 ppm), e são de classe 2 aqueles em que a carga de hidrocarbonetos seja inferior a 100 ppm. A AQUANORMA apresenta três separadores em fibra de vidro, dois de classe 1, e um de classe 2, com as seguintes características:

Classe 1 (5 ppm) - Separadores equipados com filtro coalescente e válvula obturadora automática, sendo tratada a totalidade do efluente e removidos os inertes e os óleos (99,9% de eficiência).

Classe 1 (10 ppm) - Separadores equipados com filtro coalescente e válvula obturadora automática, sendo tratada a totalidade do efluente e removido o óleo. Separadores indicados para situações em que não seja necessária a instalação de um decantador - ex. condensados (99,9% de eficiência).

Classe 2 (100 ppm) - Separadores equipados apenas com obturador automático, sendo tratada a totalidade do efluente (97% de eficiência).

Para qualquer um destes sistemas separadores, a empresa destaca como principais características funcionais:

- Guias em aço inoxidável que permitem uma completa e simples remoção do filtro coalescente e do obturador automático.
- Corpo do filtro coalescente leve e de fácil localização, com sistema de fecho.
- Obturador automático para evitar que escape o óleo retido no separador, quando este atinge a capacidade máxima de produto separado.

- Construção em fibra de vidro reforçada.
- Acesso completo ao interior do separador para manutenção.
- Baixo peso do equipamento, que lhe permite um fácil transporte e instalação, sem necessidade de se recorrer a gruas ou qualquer outro meio de elevação robusto.
- Equipamentos de dimensões reduzidas, possibilitando baixos custos de instalação e de transporte.

O efeito de coalescência destes sistemas é feito através da aglomeração de micropartículas de óleo, numa tela de polipropileno, formando gotas de maiores dimensões que se elevam à superfície.

Fig. 2 - O efeito adsorção/coalescência.

Contactada para o caso específico de águas de escorrência de estradas e situação de derrame acidental, a AQUANORMA informou que comercializa duas gamas de separadores de hidrocarbonetos (cf. Fig. 3) , e forneceu informação complementar:

Separadores de retenção total: Classe 1 e 2, onde todo o efluente que entra no separador é tratado, efectuando-se a retenção de hidrocarbonetos e líquidos leves, e dos sólidos e areias.

Separadores com *by-pass*: Classe 1 e 2, funcionando este separador em dois modos. O primeiro modo é exactamente igual a um separador de retenção total, desde que a sua capacidade em litros por segundo não seja ultrapassada. Quando esta é ultrapassada pelo aumento anormal do fluxo, o separador funciona da seguinte forma: a primeira parte do fluxo, o mais contaminado pelos hidrocarbonetos, passará pela câmara separadora, procedendo-se assim ao seu tratamento, assegurando que não passarão hidrocarbonetos para a rede a jusante do equipamento. Quando o fluxo exceder a capacidade em litros por segundo, passamos então ao modo de *by-pass*, onde o fluxo em excesso será transportado através do separador, mas apenas cerca de 10% a 20% do fluxo irá entrar na câmara de tratamento, sendo o restante encaminhado pelo *by-pass*, evitando assim inundações das instalações ou deficiências graves na sua capacidade de drenagem. Este sistema possibilita igualmente que a dimensão do separador de hidrocarbonetos seja consideravelmente menor. Apresenta-se no Quadro 1 as características de dimensionamento deste separador.

Fig. 3 - Separadores de hidrocarbonetos. Fonte: <http://aquanorma.planetaclix.pt>

Quadro 1 - Tabela com parâmetros de dimensionamento do separador de hidrocarbonetos. Fonte: <http://aquanorma.planetaclix.pt>

No. 0 20 ... class B ... 1 class D ... 2	Size l/s	total (l)	Retention capacity (l)		Ø d	Ø D	L	DN	H 1	H 2	T		Total Mass D 400 T min. (kg)	The heaviest piece (kg)	Excess T min./ T max.
			integrated sludge trap (l)								min. D 400	max. D 400			
3.9190.1	3/300	845	150	425	1000	1240	1660	150	1259	1500	660	4660	2585	1945	135
3.9190.3	3/650	865	150	650	1000	1240	1660	150	1259	1500	670	4670	2625	1920	160
3.9190.4	3/650	1252	450	650	1200	1440	1860	150	1209	1425	655	4655	3235	2235	185
3.9290.1	6/600	1205	235	610	1200	1440	1860	150	1200	1425	615	4615	3175	2265	155
3.9280.1	6/8/2500	3520	320	2500	1500	1770	2160	150	2131	2375	695	4695	6395	5005	150
3.9282.5	6/8/2500	3520	510	2500	1500	1770	2160	150	2131	2375	695	4695	6395	5005	170
3.9280.5	6/8/5000	6820	580	5000	2000	2320	2660	150	2368	2880	960	4510	11570	10180	170
3.9283.5	6/8/5000	6820	950	5000	2000	2320	2660	150	2368	2880	960	4510	11570	10180	210
3.9390.1	10/1000	2360	320	1000	1500	1770	2160	150	1590	1835	695	4558	5360	3970	150
3.9380.1	10/2500	3520	320	2500	1500	1770	2160	150	2131	2375	695	4695	6395	5005	150
3.9382.5	10/2500	3520	510	2500	1500	1770	2160	150	2131	2375	695	4695	6395	5005	170
3.9380.5	10/5000	6820	580	5000	2000	2320	2660	150	2368	2880	960	4510	11570	10180	170
3.9383.5	10/5000	6820	950	5000	2000	2320	2660	150	2368	2880	960	4510	11570	10180	210
3.9483.5	15/5000	6750	600	5000	2000	2320	2650	200	2341	2880	990	4540	11580	10190	180
3.9583.5	20/5000	6750	600	5000	2000	2320	2650	200	2341	2880	990	4540	11580	10190	180

A GOLDEN FIBRA (www.goldenfibra.net) é uma empresa nacional de comercialização de fossas com filtros biológicos, separadores de gorduras, separadores de hidrocarbonetos e artigos em fibra, que também foi contactada.

O sistema de separação de hidrocarbonetos proposto é fabricado de acordo com a norma DIN 1999, e o tratamento inicia-se num decantador, no qual se separam as partículas sólidas. Para um mesmo caudal, as dimensões do equipamento dependerão da quantidade e natureza dessas mesmas partículas. Após decantação passa-se ao processo de coalescência, no qual pequenas gotas de hidrocarbonetos colidem com uma superfície que permite o seu agrupamento e aglutinação, facilitando a sua separação da água. Após coalescência, passa-se ao obturador, que bloqueia a saída de óleos, no caso de se exceder a capacidade de retenção de hidrocarbonetos no separador.

Para conseguir uma eficiente separação, o equipamento deverá ser capaz de satisfazer determinados requisitos como:

- permitir a pré-decantação de sólidos,
- incluir um processo de coalescência, permitindo a união de micropartículas em gotas de maiores dimensões e diminuindo o tempo de retenção necessário ao tratamento,
- flutuação rápida das gotas formadas, e
- obturação que impeça a saída de hidrocarbonetos com o efluente.

Este sistema, é usualmente aplicado em oficinas mecânicas de veículos e maquinaria, garagens, bombas de gasolina, etc.

Quadro 2 - Dimensionamento de separadores de hidrocarbonetos coalescentes com obturador. Fonte www.goldenfibra.net

RECTANGULARES				
VOLUME	L	A	H	CAUDAL
1000	1130	130	1000	4/6 l/s
CILINDRICOS				
VOLUME	Ø	H	TUBULAÇÕES	CAUDAL
2000	1480	1370	160	8/10 l/s
3000	1720	1500	200	12 l/s

A empresa CETÂMBIO (<http://www.evora.net/cetambio/EquipaSepara.htm>) apresenta separadores de hidrocarbonetos em diferentes materiais. Quer os da gama poliéster, quer os da gama de aço, se apresentam em conformidade com as Normas DIN 1999 e são constituídos por duas câmaras: uma câmara de decantação, destinada a reter as matérias pesadas contidas nas águas, uma câmara de separação, destinada a reter os hidrocarbonetos para posterior recolha, e uma câmara de detenção. A CETÂMBIO apresenta soluções de separadores de óleos e hidrocarbonetos desde 0,5 l/s até 100 l/s (estes últimos para aplicações industriais).

Em termos de funcionamento, o efluente penetra na câmara de retenção, cuja entrada é provida de uma curva que serve de quebra-jacto e facilita a decantação. Esta câmara é dividida em duas partes por uma grelha, a qual permite reter os flutuantes mais volumosos, caso existam, enquanto as partículas pesadas, em suspensão na água, são decantadas por acção da gravidade e se acumulam no fundo do aparelho, o que protege o separador contra qualquer obstrução.

As águas livres de matérias pesadas e carregadas de hidrocarbonetos, penetram em seguida na câmara de separação onde uma parede coalescente, constituída por fibras sintéticas, provoca a reunião das gotículas de hidrocarbonetos e favorece a sua subida e acumulação, para posterior recolha.

As águas livres de hidrocarbonetos, são evacuadas por uma saída em sifão constituída por um tubo, equipado com um sistema de obturação automático, que obstrui a saída de água em caso de afluxo súbito de hidrocarbonetos. O obturador é assim, um dispositivo que permite fechar a saída de águas quando os níveis de hidrocarbonetos atingem um nível crítico.

Para facilitar a manutenção, todos os equipamentos da gama *standard* são equipados com uma evacuação automática, podendo os hidrocarbonetos retidos na parte superior do aparelho ser evacuados até uma cuba de retenção através deste sistema, ou retirados manualmente do interior do aparelho. Existem ainda casos em que a cuba de retenção (opcional) é equipada, se necessário, com um alarme de nível, o qual avisa da necessidade de limpeza da mesma e entrega dos óleos acumulados a uma empresa especializada na sua recolha e valorização.

Para além dos referidos dispositivos, a empresa apresenta ainda separadores com obturação e desarenador incorporado, os quais permitem uma eficiente separação de óleos e simultaneamente a remoção das areias arrastadas. Após este tratamento o efluente fica em condições de ser enviado para a linha de água. Pelo menos uma vez por mês e para o caso de estradas, durante o período das chuvas, estes equipamentos devem ser inspeccionados para verificação de níveis. Sempre que se justifique deve proceder-se à sua limpeza através de uma bomba de aspiração sendo os óleos introduzidos no circuito normal de recuperação

CÂMARA DE DECANTAÇÃO

CÂMARA DE SEPARAÇÃO

Fig. 4 - Esquemas dos equipamentos de pré-tratamento dos hidrocarbonetos.

<http://www.evora.net/cetambio/EquipaSepara.htm>

Quadro 3 - Características dos sistemas apresentados por

<http://www.evora.net/cetambio/EquipaSepara.htm>.

CLASSE 1

REFERENCIA	CAUDAL L/s		C mm	L mm	A mm	Ae mm	As mm	Øe - Øs mm	Ø TAMPA mm
ETHP/1/2	2	DPH/1	1000	600	800	640	610	110	350
		SHP/2	1200	600	800	640	610	110	350
ETHP/1/3	3	DPH/2	1400	600	800	640	610	110	350
		SHP/3	1400	600	800	640	610	110	350
ETHP/1/4	4	DPH/3	1200	800	1000	825	795	125	450
		SHP/4	1500	800	1000	825	795	125	450

CLASSE 2

REFERÊNCIA	CAUDAL L/s		C mm	L mm	A mm	Ae mm	As mm	Øe - Øs mm	Ø TAMPA mm
ETHP/2/2	2	DPH/2	1400	600	800	640	610	110	350
		SHP/2	1200	600	800	640	610	110	350
ETHP/2/3	3	DPH/3	1200	800	1000	825	795	125	450
		SHP/3	1400	600	800	625	595	125	350
ETHP/2/4	4	DPH/5	1500	800	1200	1025	995	125	450
		SHP/4	1500	800	1000	825	795	125	450
ETHP/2/6	6	DPH/7	2000	800	1200	990	960	160	450
		SHP/6	1500	800	1200	990	960	160	450
ETHP/2/8	8	DPH/9	1800	1200	1400	990	960	160	450
		SHP/8	2000	800	1200	990	960	160	450

CLASSE 3

REFERENCIA	CAUDAL L/s		C mm	L mm	A mm	Ae mm	As mm	Øe - Øs mm	Ø TAMPA mm
ETHP/3/4	4	DPH/7	2000	800	1200	990	960	160	450
		SHP/4	1500	800	1000	790	760	160	450
ETHP/3/6	6	DPH/9	1800	1200	1400	1190	1160	160	450
		SHP/6	1500	800	1200	990	960	160	450
ETHP/3/8	8	DPH/11	2200	1200	1400	1190	1160	160	450
		SHP/8	2000	800	1200	990	960	160	450

* Cotas e valores são dados a título indicativo e podem ser modificados sem aviso prévio.

A ACO PASSAVANT (<http://www.passavant.be/eat.htm> e <http://www.aco-group.com/pages/portugal.htm>) é uma multinacional que apresenta várias soluções relacionadas com tratamento da água, nomeadamente, sistemas de separação.

O sistema separador de óleos proposto, “Oleopator” faz parte de uma nova geração de separadores, em betão armado, destinados a remover óleos minerais. Este sistema preenche actualmente os requisitos da futura Norma Europeia EN 858 para sistemas de separação de líquidos leves.

Este sistema destina-se a ser aplicado na separação de substâncias como gasolina, gasóleo e outros combustíveis. As características funcionais do sistema passam pelo método de coalescência com retenção de lamas. A estrutura hidraulicamente otimizada do separador permite uma diminuição do espaço ocupado, garantindo a separação dos líquidos. A fácil instalação num curto espaço de tempo e a reduzida exigência de espaço, constituem vantagens do “Oleopator”. É também importante referir a baixa necessidade de manutenção, permitindo longos períodos entre limpezas e a possibilidade de instalação de pontos de amostragem, e um pequeno alarme que indica quando é atingido o nível máximo de líquido leve retido no sistema, acessórios disponibilizados pela empresa.

Fig. 5 - Sistema separador de óleos e hidrocarbonetos “OLEOPATOR”.

Fonte: <http://www.passavant.be/eat.htm>

Após contactos com a PASSAVANT Portuguesa (<http://www.aco-group.com/pages/portugal.htm>), foi proposta uma solução, já anteriormente utilizada, para recolha de águas de escorrência de estradas em zonas ecológicamente sensíveis - a implementação de uma Estação de Tratamento de Águas Oleosas, ETAO.

Uma ETAO destina-se ao tratamento de águas eventualmente contaminadas por hidrocarbonetos, recolhidas numa auto-estrada e na área de incidência de águas pluviais.

Este sistema de tratamento aplica-se em casos em que o caudal instantâneo a drenar para o sistema de tratamento de águas oleosas, ou a área e o caudal resultante de chuvada seja de tal forma elevado, que a dimensão nominal do separador atinja uma dimensão nominal inexistente. Assim, segundo a empresa, só através de uma solução com uma bateria de

equipamentos em paralelo seria possível resolver a questão, o que tornaria o custo da solução inoportável. A ETAO é igualmente aplicável em casos em que a cubicagem total dos vários sistemas separadores, seja de tal forma grande que aquando da limpeza do mesmo seriam necessárias várias viaturas cisterna, encarecendo dessa forma o custo de limpeza e manutenção.

Fig. 6 - Esquema em perfil e em planta da ETAO.

A Bacia de Tempestade terá de possuir a capacidade de reter a totalidade do caudal resultante da chuvada, de acordo com a área considerada, com o tempo de chuvada utilizado para o cálculo (5min./ 10 min./ ...) e com o índice pluvial considerado (curva IDF).

O tratamento é realizado em duas etapas. 1) Uma primeira em que são equalizados os caudais de chuvada para um caudal regular, ocorrendo a decantação/sedimentação de sólidos finos numa zona rebaixada, assim como a dissipação e equalização do caudal. 2) Por princípios gravíticos (diferença de densidades), é promovida uma separação de hidrocarbonetos que se acumulam como sobrenadante no interior da bacia. O braço regulador de caudal, por intermédio dos seus flutuadores, estará sempre posicionado ao nível da lâmina líquida existente na bacia, o que permite a admissão contínua dos hidrocarbonetos ao mesmo, seguida do respectivo encaminhamento ao sistema separador de hidrocarbonetos com unidade coalescente, dimensionado de acordo com a norma DIN 1999. Desta forma, a totalidade do caudal é tratada com atraso, conseguindo que exista uma redução da descarga para a rede dos caudais pluviais.

No caso de ocorrer uma chuvada de duração superior ao considerado na base de cálculo, naturalmente haverá um excesso de caudal no interior da bacia. Por esta razão a bacia deverá ser dotada de um sistema *by-pass* que permita a saída do caudal pluvial em excesso.

De acordo com a legislação aplicável, a concentração máxima permitida em hidrocarbonetos no efluente tratado, para descarga no meio receptor, é de 15 mg/l (Decreto-Lei

236/98, de 1 de Agosto). Para atingir os valores citados, o sistema, para além de tratamento, deverá funcionar igualmente como sistema de segurança contra eventuais derrames na área de incidência. Os efluentes tratados na ETAO, uma vez operada de acordo com os manuais de O&M e para as condições de projecto, serão descarregados, de acordo com a PASSAVANT, com uma concentração máxima de 5mg/l em hidrocarbonetos totais.

Uma ETAO é constituída por uma bacia de equalização, deflector na admissão, caixa de retenção de areias e braço regularizador de caudal. A bacia é construída no local em betão, ou através de desnivelamento/aterro, sendo utilizadas telas de isolamento, executada em obra na construção civil. São fornecidos todos os acessórios de ligação e o separador de hidrocarbonetos. O braço, com descarregador de superfície, é suportado por bóias e válvula de regulação, que permite regular o caudal afluente à unidade de separação. Esta unidade é instalada no interior da bacia de retenção.

O efluente regularizado afluente a um separador de hidrocarbonetos, equipado com filtro coalescente, obturador de segurança e sistema de alarme, onde são separados e armazenados os hidrocarbonetos. O seu dimensionamento é afectado de um factor 2 de forma a compensar o efeito de turbulência provocado pela admissão através do braço regularizador de caudal.

Fig. 7 - Bacia de Tempestade (e ETAO).